

Bioética en los servicios de atención a la salud: formación, práctica clínica y gestión sanitaria

DIO TIMA
REVISTA CIENTÍFICA DE ESTUDIOS TRANSDISCIPLINARIA

ISSN: 2448-5497

Vol. II. Número especial. Enero 2026

Índice

Presentación. Número especial Revista Diotima: *Bioética en los servicios de atención a la salud: formación, práctica clínica y gestión sanitaria*.....3

Hacia una dimensión estética en la Bioética

Diego Fernando Velasco Cañas

Ana Beatriz Serrano Zamago.....5

Hacia una bioética de indicadores para la evaluación y diseño de políticas públicas de salud en democracias contemporáneas

Sofía Teresa Díaz-Torres

Alberto Ruiz-Méndez34

Autonomía en la prescripción de ayudas funcionales en la población adulta mayor. Estudio de Caso

Miriam Cisneros Rodríguez.....56

Violencia y deshumanización en salud: Revisión crítica del Modelo Médico Hegemónico desde la bioética y el humanismo

María Guadalupe Rodríguez Méndez.....70

El Nuevo Humanismo Mexicano en la formación médica en México: una propuesta transformadora en Bioética

Ávila Andrade David Esteban

Uribe-Allier Abdiel Fernando.....94

Epidemiología crítica y bioética: construyendo horizontes emancipadores para la salud en América Latina y el Caribe

Isaac Casas Patiño.....110

Guía Nacional para Trabajadores de la Salud con VIH en México: Fundamentos Bioéticos, Biomédicos y Jurídicos

Alejandra Cruz Moreno125

La alerta de violencia de género contra las mujeres en México (2015-2025)

María de Lourdes Álvarez Icaza Longoria146

Revisión sistemática de la bioética crítica respecto a la relación médico paciente en la literatura de 2001 a 2023

Cruz García Lirios175

El derecho a la autonomía y sus limitaciones en pacientes neurocríticos: consideraciones éticas, aspectos filosóficos y reflexiones neuroéticas

Julio César López-Valdés.....192

Número especial Revista Diotima: *Bioética en los servicios de atención a la salud: formación, práctica clínica y gestión sanitaria*

Presentación

Desde su formación en 2020, la Universidad de la Salud (UNISA) planteó la necesidad de cubrir la formación de personal sanitario con un enfoque comunitario que sea capaz de satisfacer las necesidades de la población en los primeros niveles de atención clínica. Como parte de este esfuerzo, y en medio del escenario impuesto por la pandemia por Covid-19, se hizo patente la necesidad de una mirada bioética mucho más profunda y crítica para quienes inician su formación profesional en las áreas de la salud, y para quienes ya se desempeñan como profesionales en las diferentes instituciones del sistema sanitario del país.

Con este antecedente se propuso la creación de un posgrado en Bioética como parte de la oferta educativa de UNISA. Luego de su aprobación por las autoridades de la institución se crearon los programas para una especialidad y una maestría en Bioética. Siguiendo la intención comunitaria de la salud que caracteriza a los dos programas de pregrado, los posgrados en Bioética tienen la intención de ampliar la mirada y capacidades críticas para el desempeño de los profesionales en salud para la toma de decisiones con enfoque bioético, con la intención de promover el respeto por la integridad física y moral de quienes reciben servicios en salud, para identificar los problemas bioéticos y sus causas, para su integración con una formación fuerte en los comités de deliberación bioética (Comités Hospitalarios de Bioética, Comités de Ética en Investigación, o Comités de trasplantes por mencionar los principales) así como para desarrollar investigación en la materia.

La primera generación tanto de especialidad como de maestría en Bioética inició en 2024, y con motivo de la culminación de la primera generación de la especialidad en Bioética se presentan en este número los trabajos que han desarrollado estudiantes de los dos programas. Queremos agradecer a la Junta directiva de *Diotima, Revista Científica de Estudios Transdisciplinaria*, la oportunidad de publicar los resultados de ese esfuerzo, a los que se sumaron colaboraciones de algunos docentes adscritos a los posgrados.

Se planteó como eje del número la *Bioética en los servicios de atención a la salud: formación, práctica clínica y gestión sanitaria*; con el objetivo de analizar desde un enfoque bioético, los problemas que existen en la formación, la práctica clínica y la gestión sanitaria de

los sistemas de salud, para proporcionar una perspectiva crítica con miras a la construcción de alternativas de solución.

Como se podrá notar en los artículos que componen el presente número, en los posgrados de UNISA se ha buscado reconocer la pluralidad de enfoques desde los que se pueden abordar las reflexiones en bioética, de manera que sea posible hablar de “bioéticas”, más que de una bioética unificada o monolítica que limite o reduzca sus posibilidades epistemológicas, metodológicas, filosófico morales e incluso políticas. Se ha pensado en que la formación en bioética responda a la necesidad de su dimensión social apegada a los modelos críticos frente a la bioética anglosajona, europea y los modelos que han dominado hasta la fecha, considerando siempre los contextos de la realidad histórica, social y política mexicana y de nuestra región latinoamericana, que determinan los rumbos del desarrollo de las ciencias médicas, la biomedicina, la biotecnología y sus aplicaciones en la práctica médica.

Se asume que para dar respuesta a los problemas que la bioética enfrenta en la actualidad es necesario un abordaje desde el desarrollo de un discurso complejo, nunca unidimensional, que sea transdisciplinario, crítico, laico, plural e incluyente, con enfoque en los Derechos Humanos y desde una mirada crítica de la salud, capaz de emitir recomendaciones adecuadas al contexto histórico, social y político de la región.

Deseamos que los lectores encuentren en las colaboraciones de este número la oportunidad para abrir un debate profundo y crítico sobre los temas expuestos y continuar así con la construcción de la bioética.

Por último, queremos agradecer la colaboración de la Mtra. Sofía Teresa Díaz Torres y al Mtro. Luis Alfonso Munive Valencia por su ayuda con la conformación del número, así como a todos quienes trabajaron en la dictaminación de los artículos y el diseño editorial.

Ana Beatriz Serrano Zamago

Diego Fernando Velasco Cañas

Santa Fe, Ciudad de México, enero 2026

Hacia una dimensión estética en la Bioética

Towards an aesthetic dimension in Bioethics

Diego Fernando Velasco Cañas
diego.velasco@unisa.cdmx.gob.mx
ORCID: 0000-0003-0833-9917

Ana Beatriz Serrano Zamago¹
ana.serrano@unisa.cdmx.gob.mx
ORCID: 0000-0002-1937-1173

Resumen

La Bioética en nuestros días se percibe como una prometedora área de pensamiento cuya principal tarea es enfrentar los retos impuestos por los enormes y acelerados avances de la ciencia y la tecnología dirigidas a la medicina y a la investigación desarrollada para dichos avances. Desde una perspectiva crítica, la bioética trata de abordar aquellos problemas que surgen de las relaciones de poder que enmarcan este panorama y que terminan en desigualdades sociales. Este entorno obliga a contar con elementos y medios de análisis cada vez más variados y amplios que faciliten, e incluso extiendan, la tarea de la bioética y su desarrollo como área del conocimiento. En ese sentido, en este escrito se propone la integración de una dimensión estética en la bioética. Para llevarlo a cabo se siguen dos ejes que funcionan de manera paralela: como herramienta de análisis bioético y como una estrategia para la sensibilización, formación y educación en bioética en cualquier ámbito. Primero, se identifican un par de características que permitan esbozar una imagen de la bioética sobre la que sea posible superponer a la estética sin provocar discordancias. En un segundo momento se desarrolla la noción de *imaginación narrativa* como una línea que permita la comprensión de la incorporación de una sensibilidad estética como herramienta educativa que va de la mano de la conciencia ética. Finalmente, en tercer lugar, se pone en marcha un análisis de la narrativa del cine, por medio de la revisión de la cinta titulada *Ich bin dein Mensch* (2021).

¹ Ambos autores de la Universidad de la Salud.

Palabras clave: bioética, estética, sensibilización, educación, imaginación narrativa.

Abstract

Bioethics is now perceived as a promising area of thought whose main task is to address the challenges posed by the enormous and rapid advances in science and technology directed at medicine and the research developed for these advances. From a critical perspective, bioethics seeks to address the problems that arise from the power relations that frame this landscape and result in social inequalities. This environment requires increasingly varied and broad-based analytical tools and methods that facilitate, and even expand, the work of bioethics and its development as a field of knowledge. In this sense, this paper proposes the integration of an aesthetic dimension into bioethics. To perform this task, two axes operate in parallel: as a tool for bioethical analysis and as a strategy for raising awareness, training, and education in bioethics in any field. First, a few characteristics are identified that allow us to outline an image of bioethics that can be superimposed on aesthetics without causing disagreements. In the second phase, the notion of narrative imagination is developed as a means of understanding the incorporation of aesthetic sensibility as an educational tool that goes hand in hand with ethical awareness. Finally, in the third phase, an analysis of film narrative is undertaken through a review of the film entitled *Ich bin dein Mensch* (2021).

Keywords: bioethics, aesthetics, awareness, education, narrative imagination.

Introducción

La Bioética en nuestros días se percibe como una prometedora área de pensamiento cuya principal tarea es enfrentar los retos impuestos por los enormes y acelerados avances de la ciencia y la tecnología dirigidas a la medicina, de diagnóstico o terapia, y a la investigación desarrollada para dichos avances. Desde una perspectiva crítica, la bioética trata de abordar aquellos problemas que surgen de las relaciones de poder que enmarcan este panorama y que terminan en desigualdades sociales alrededor de los sistemas sanitarios, de la distribución de bienes sanitarios, en formas de violencia e injusticias que rodean los propios procesos de investigación y producción tecnocientífica.

Temas como el uso de inteligencias artificiales para el análisis de imágenes médicas para diagnóstico (Lanzagorta, 2022); la terapia génica y la posibilidad de reemplazo de genes defectuosos causantes de enfermedades, junto con la edición genética mediante herramientas como el sistema CRISPR-Cas9 (Gostimskaya, 2022); la medicina personalizada dentro del mismo rubro de la manipulación genética usada para adaptar tratamientos a las necesidades específicas de cada paciente usando su propia información genética (Hernández y Serrano, 2014); el desarrollo de nanotecnologías que buscan desarrollar terapias contra el cáncer usando nanorobots que se dirijan a la fuente del problema para suministrar medicamentos que lo solucionen (Campillo, 2014); el desarrollo de dispositivos médicos personalizados mediante la impresión 3D, que van desde implantes y prótesis, hasta modelos de órganos para el entrenamiento quirúrgico (Valenzuela, 2020); o, la posibilidad de monitorizar de forma remota y en tiempo real la salud de los pacientes usando sensores portátiles (NIH, 2022); todos estos son algunos logros que se espera sean aplicados cada vez más con mayor frecuencia en la práctica médica y en los sistemas sanitarios.

No obstante, por prometedores que resulten estos avances, su desarrollo y formas de aplicación son temas que mantienen ocupados a los investigadores en biomedicina y biotecnología, así como a los equipos médicos que tienen la oportunidad de usarlos en pacientes; la ponderación entre sus beneficios y consecuencias está lejos de ser clara, así como las ventajas que generan o los problemas que se derivan de su uso. La bioética no pierde de vista estos asuntos para su reflexión y análisis, y suma a la discusión asuntos relacionados tanto con la distribución y el acceso de estos recursos, como las modificaciones que acarrearán sobre la conceptualización de las formas de vivir y del ser.

Este entorno, estimulante tanto como preocupante para la imaginación ética y la reflexión bioética, obliga a contar con elementos y medios de análisis cada vez más variados y amplios que faciliten, e incluso extiendan, la tarea de la bioética y su desarrollo como área del conocimiento. En ese sentido es que, en este escrito, se propone la integración de una dimensión estética en la bioética, la cual ha quedado soslayada incluso dentro de las discusiones de la propia disciplina. Para llevarlo a cabo se siguen dos ejes que funcionan de manera paralela : como herramienta de análisis bioético y como una estrategia para la sensibilización, formación y educación en bioética en cualquier ámbito.

Entenderemos a esta dimensión estética como una sensibilidad de la experiencia que resulta vital para “la producción de subjetividades y la construcción de realidad social” (Pérez-Wilke, 2021: 150).

La premisa inicial consiste en identificar un par de características que permitan esbozar una imagen de la bioética sobre la que sea posible superponer a la estética sin provocar discordancias. La primera se retoma de Volnei Garrafa, quien plantea una bioética transdisciplinaria; la segunda, proviene de la imagen de la bioética que dibuja Juliana González, la cual caracteriza al sujeto de la bioética como el *Homo humanus*. A partir de estas singularidades, la bioética se abre epistemológicamente a la diversidad metodológica y por otro lado reconoce la capacidad creadora como una condición necesaria para la comprensión e interpretación de la realidad en sus diferentes niveles.

En un segundo momento se desarrolla la noción de *imaginación narrativa* que Martha Nussbaum trae a propósito de una crítica a la crisis en la que ha caído la educación en las sociedades neoliberales y que presenta como condición de una educación para la democracia. Esta noción se recupera como una línea que permita la comprensión de la incorporación de una sensibilidad estética como una herramienta educativa que va de la mano de la conciencia ética, lo cual empata con la construcción de una bioética narrativa que nutre las características que se desarrollaron en la primera sección.

Finalmente, en la tercera sección se pone en marcha un análisis de la narrativa del cine, partiendo del sentido crítico que le atribuye Walter Benjamin, para mostrar su capacidad de análisis de temas relevantes para la bioética y su capacidad de motivar mediante la narrativa el desarrollo de la conciencia ética. Para llevar a cabo dicha tarea se utilizó la cinta dirigida por Maria Shcrader titulada *Ich bin dein Mensch* (“El hombre perfecto”) de 2021, la cual se analizó utilizando una rúbrica que se propone como recurso a ser utilizado tanto en aulas como fuera de estas para incentivar la discusión siguiendo los ejes desarrollados en las secciones anteriores.

Marco referencial

I. Dos características para una bioética con posibilidad para la estética

Como parte de un intento de modelar una bioética adecuada a las condiciones de las problemáticas de la bioética en la región de Latinoamérica, Volnei Garrafa plantea que a ésta se sumen tres características de forma muy determinada: la transdisciplinariedad, la lógica de la complejidad y la categoría de totalidad. Estas tres características buscan configurar un estatuto epistemológico que le dote de la capacidad de abordar los conflictos que surgen en los países de nuestros territorios.

En este escrito se retoma en específico la idea de la transdisciplinariedad como característica de la bioética con la intención de preparar el terreno para comprender la posibilidad de la integración de una dimensión estética. La bioética, desde su origen generalmente aceptado en la década de los setenta del siglo anterior y bajo el discurso creado por Van Rensselaer Potter², ha integrado como parte de su estatuto epistemológico a la multidisciplinariedad, sin embargo, en la revisión que Garrafa hace de esta característica, advierte algunos rasgos diferenciados entre la multi y la transdisciplinariedad que abonan para preferir a la segunda.

Garrafa hace una revisión de la transición que se ha dado desde la multidisciplinariedad a la interdisciplinariedad hasta la transdisciplinariedad. La multidisciplinariedad “refiere al estudio de un objeto de una misma y única disciplina por varias disciplinas al mismo tiempo” (Garrafa, 2005: 69). Por su parte, caracteriza a la interdisciplina como “la transferencia de métodos de una disciplina a otra” (Garrafa, 2005: 69). Por último, la transdisciplina la define como “aquello que está al mismo tiempo entre las disciplinas, a través de las disciplinas y más allá de cualquier disciplina” (Garrafa, 2005: 70).

Asumir la transdisciplinariedad requiere de un rompimiento con el pensamiento clásico para el que la transdisciplina sería un absurdo, dado que los espacios entre, a través de y más allá de las disciplinas están vacíos, no hay un objeto de estudio. No obstante, es precisamente ahí, en la negación de ese espacio, en el que la transdisciplina ve un posible objeto de estudio como una

² Si bien por mucho tiempo se identificó a Van Rensselaer Potter como el bioquímico estadounidense que acuñó el término bioética y difundió su conocimiento, este ya había sido utilizado y descrito desde 1927 por el pastor protestante, filósofo y educador alemán Fritz Jahr.

limitación porque restringe las posibilidades de una explicación más allá de los límites determinados. Este conflicto es analizado por Nicolescu y retomado a su vez por Garrafa (2005) en su propuesta.

La bioética, como una ciencia de fronteras (Rivero, 2021) requiere un paso abierto entre esos límites disciplinares por donde transiten intercambios metodológicos, teóricos y conceptuales que permitan una comprensión de la complejidad de los problemas que la ocupan. Garrafa (2005) recupera de Humberto Maturana la necesidad de interpelar a la libertad de transgredir los límites de la disciplina, incluso si eso implica desdibujar la determinación de cada disciplina y de quienes la practican, lo cual no tiene una consecuencia negativa porque Maturana hace patente que los límites disciplinares los pone el ser humano, no la realidad.

La ventaja de la investigación transdisciplinar sobre la disciplinar, es que la primera es capaz de interesarse y abarcar un análisis de diferentes niveles de realidad y de la dinámica que se genera entre dichos niveles. También es el motivo por el que se plantea la necesidad de la transdisciplina en la bioética, comprendida como una ciencia de fronteras, requiere que se supere una visión de la realidad plana, uniforme y unívoca, es necesario comprender la complejidad de la realidad a partir de las interacciones que se generan entre sus múltiples dimensiones. En la bioética interactúan al menos dos formas iniciales de racionalidad: una racionalidad objetiva y demostrativa que le viene de su raíz en las ciencias de la vida, y, por otro lado una racionalidad prudencial heredada de su raíz en una ética filosófica y práctica. Pero, los problemas emergentes que se enuncian al inicio de este escrito como el origen de los mayores retos para la bioética actual, exigen una visión más amplia incluso que la que se obtiene de la interacción de esas dos formas de racionalidad.

Actualmente es evidente que los avances biomédicos y biotecnológicos que se desarrollan se introducen a la vida humana y ambiental primeramente mediante la práctica médica, consecuentemente se van integrando en la cotidianidad de las interacciones humanas, en sus prácticas más comunes hasta convertirse en parte de las formas de vida y de las sociedades en las que se insertan, provocándoles modificaciones cuyas consecuencias positivas o negativas apenas alcanzamos a sospechar. Si bien, se habrá de evitar caer en una suerte de *síndrome de Procasto* y censurar los avances de la ciencia y la tecnología por miedo a la diferencia o a lo inesperado, también es cierto que se requiere una examinación y reflexión bioética sobre dichos avances que

permita tener una visión previsor de lo que se puede esperar y lo que se quiere evitar en esos cambios en nuestras formas de vida y de comprensión de la vida misma, después con base en esa reflexión, reconocer sus verdaderos aportes a las ciencias de la salud y a la sociedad.

Por ello viene perfectamente al caso la integración de una mirada transdisciplinar en bioética, que permita la interacción conceptual, metodológica y teórica que la construyen como una ciencia de fronteras en la que intervienen no sólo la ciencias de la vida y la ética filosófica, sino también antropología, sociología, derecho, estudios sobre espiritualidad, la generalidad de las ciencias sociales y las humanidades, en este caso la estética; e incluso, transgrediendo disciplinas, la voz de quienes se ven o se verán afectados por los avances mencionados.

Una bioética capaz de mirar y comprender distintos niveles de realidad captará mejor la complejidad de los problemas que enfrenta para abordarlos desde esa complejidad, sin los limitantes de la disciplina. Eso le permitirá operar como una ciencia de fronteras y romper con lógicas restrictivas que se han instalado en el discurso bioético. Como ejemplo, en México podría mencionarse a la Comisión Nacional de Bioética, quien en un apartado definitorio de la materia, afirma:

Para la Comisión Nacional de Bioética es la rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investigación médica que afectan la vida en el planeta, tanto en la actualidad como en futuras generaciones. (CONBIOÉTICA, 2024)

Si bien la institución advierte que se trata de una aproximación conceptual, dado que no existe una definición general aceptada para la materia, el riesgo de clasificarla como una ética aplicada consiste en encerrarla en un marco metodológico único. Riesgo que aumenta si pensamos que se trata de un organismo que institucionaliza la práctica de la bioética a nivel nacional.

Pensar en la integración de una dimensión estética en la bioética exige esa mirada de múltiples niveles de la realidad que Garrafa plantea a partir de la transdisciplina, ya que los criterios estéticos no suelen considerarse en la mayoría de las reflexiones bioéticas por quedar

fuera de las reflexiones de las éticas aplicadas y de la racionalidad científica que han privado en la construcción del discurso bioético.

En diferentes casos problemáticos que se presentan a la bioética actual es posible identificar la necesidad de una dimensión estética, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con la edición genética mediante el uso de la tecnología CRISPR-Cas9. Uno de los problemas que surgen de la aplicación exitosa de la edición del genoma en línea germinal, son las aplicaciones que se hacen sin fines terapéuticos, aparece una preocupación por la eugenesia humana debido a la cercana posibilidad de modificar algunos rasgos físicos como el color de piel, lo que pone sobre la mesa el riesgo de usos discriminatorios o racionalizados de esa tecnología. (Ayanoglu, 2020) La apariencia de un individuo humano, que hasta ahora es resultado de la combinación genética fortuita entre dos individuos, ahora podría resultar de un proceso de edición genómica, lo que impone la necesidad de pensar en aquellos rasgos físicos que podrían ser privilegiados frente a otros que por razones morales, éticas, históricas y sociales podrían comenzar a ser suprimidos de la variedad genética humana y dado que no hay una necesidad terapéutica, la justificación que se pueda dar a dichos procedimientos causa al menos suspicacia.

En este tipo de problemas, la estética del cuerpo salta como una preocupación, la posibilidad de que la racialización del cuerpo imponga los estándares estéticos deseables e indeseables en esos procedimientos es latente. Dado este riesgo, no integrar una dimensión estética del cuerpo humano, a la reflexión bioética resultaría en un trabajo incompleto con resultados fuera de lugar en una realidad compleja.

La racionalidad científica que proviene principalmente del racionalismo cartesiano expulsa de la lógica de la ciencia moderna que se ha heredado hasta nuestros días todo rastro de subjetividad, y considera de ese tipo los criterios estéticos.

Este sentido de la estética como una dimensión de la bioética, requiere pensar en la respuesta a dos preguntas acerca del sujeto de la bioética: ¿quién hace la bioética?, y ¿para quién se hace la bioética?

Desde la tradición de la ciencia materialista y matemática que fundó René Descartes con su *Discurso del Método* y *Meditaciones Metafísicas*, el sujeto que hace la ciencia es comprendido como sujeto que posee un *alma racional*, misma que le permite las operaciones intelectuales y matemáticas que, distintas de las que hacen posible el funcionamiento orgánico, hacen del ser

humano un sujeto para la ciencia. La racionalidad humana es la condición de posibilidad para la creación de una forma de conocimiento como es la ciencia, que requiere, según los preceptos de la ciencia cartesiana, de un objeto de conocimiento cuya naturaleza material les dote también de una condición medible matemáticamente.

Este tipo de racionalidad deja fuera de la percepción estética por provenir de un juicio subjetivo. Sin embargo, desde la construcción originaria que Alexander Baumgarten hace de la estética en el siglo XVIII, la dirige hacia intenciones epistémicas, la estética teniendo como centro de su ejercicio el *conocimiento sensible*, debería oponerse críticamente al conocimiento tal como el racionalismo cartesiano y su influencia en la filosofía de la época lo habían delimitado. Esta intención epistémica persigue la posibilidad de acceder a la verdad mediante el ámbito de la percepción sensible de una forma distinta a la que la racionalidad cartesiana había establecido. Un modo de conocimiento no conceptual que no se organiza en forma argumentativa, pero que es legítimo porque expresa una relación peculiar con el mundo, se basa en principios disciplinares propios de lo que será la estética y se distingue del conocimiento arraigado a la lógica. (Leyva, 2002)

Esta legitimidad de la estética como una forma de producción de conocimiento, opuesta críticamente a la forma de la ciencia cartesiana y la lógica, corrió por una vía separada a la de la ciencia moderna y se fue instalando cada vez más en la línea de una teoría estética comprendida como una reflexión y crítica del arte y de la belleza.

Aquí ha de tenerse en cuenta una posibilidad de responder a las preguntas que antes se plantearon acerca de quién y para quién se hace la bioética. Si se toma como punto de partida la dualidad *humanidades-ciencias de la vida* que se conjuga en la bioética, ha de aceptarse también una dualidad racional: la racionalidad que proviene de las reflexiones humanísticas y la que sostiene la objetividad y rigor de las ciencias. Sin embargo, la constante intención por hacer de la bioética una ciencia al estilo cartesiano deja ver que hay una preferencia por la segunda de estas dos formas de racionalidad y por lo tanto por afirmar que el sujeto que hace bioética y para quien se hace es quien sigue siempre los preceptos de una racionalidad científica, alguien que ejerce la ciencia, un científico.

Esa intención pone a la bioética ante el riesgo de no aceptar la transdisciplinariedad como se planteó antes. Para evitarlo, es necesario repensar si sólo el científico, con la racionalidad que

lo convierte en tal, es quien puede hacer bioética. Juliana González plantea la posibilidad de una *bio-ontología* que puede retomarse para responder a estas cuestiones.

La ontología es una de las preocupaciones que dieron origen al pensamiento de Juliana González, conocida es la influencia en su trabajo de personajes como Xavier Zubiri y el interés que ella puso en autores como Sigmund Freud o Jean-Paul Sartre. Sin embargo, su interés hacia la bioética le llevó a buscar la forma de ligar el pensamiento filosófico con la ciencia para eliminar la intención puramente intuitiva de la primera y arraigarse en el dato empírico de la segunda.

Esa intención le ha llevado a pensar al sujeto humano, en su determinación ontológica, pero también desde su determinación evolutiva. González cae en cuenta de una complejidad que se escapa a la filosofía y a la biología como disciplinas escindidas, esfuerzo que corresponde la intención de este escrito por una transdisciplina. Así, la pregunta que interroga por el ser humano en términos ontológicos se conjunta con la pregunta por el puesto genético y neuronal del ser humano y da lugar a lo que ella nombra como una *continuidad-discontinua*, una paradójica unidad del *continuo-discontinuo* en dos transformaciones que determinan la vida en su totalidad y con ello al ser humano: la primera una transición de la naturaleza a la vida, la segunda un camino de la vida a la libertad.

Esa *continuidad-discontinua* que plantea González (1996, 2017) no es sino la posibilidad de comprender la vida como una forma de materialidad que corresponde a los procesos naturales estudiados por la biología, que se ven atravesados por una dimensión no material, cultural, histórica, simbólica y social que inicia su concreción en el *Homo sapiens* como una imagen del devenir de la humanización que no termina hasta nuestros días. Ese *Homo sapiens*, resultado de un lento y prolongado proceso evolutivo, que inició a poblar el planeta en busca de las mejores condiciones para asegurar su supervivencia, migrando en condiciones que hoy nos resultan inimaginables y echando mano de las características corporales que la evolución ha dado, para desarrollar una dimensión que no tiene que ver con esa corporalidad, sino con elementos no materiales que complementan la vida más allá del transcurrir desde el nacimiento hasta la muerte, sino que se atraviesa, interrumpe e impulsa por su historia y cultura.

Es interesante ver como González (1996, 2017) va caracterizando al ser humano en sus determinaciones más profundas no sólo a partir de una especulación filosófica, sino que echa mano de la biología y de la antropología. Reconstruye, desde el proceso evolutivo y el proceso de

culturización de la humanidad, una imagen del ser humano que se concreta precisamente en las posibilidades evolutivas que le otorga un cerebro más grande, desarrollado y complejo; mismas que se concretan en el lenguaje, la capacidad de abstracción del mundo y la creatividad para representarlo en formas simbólicas, la escritura y demás rasgos culturales que le sirven para iniciar su historia.

Parte de esas características inmateriales, pero esenciales, del ser humano es lo que interesa retomar en este escrito. Es la capacidad creadora del ser humano lo que le permite acceder a una vida estética y ética. El ser humano se va desarrollando por un camino accidentado en la evolución hasta alcanzar la posibilidad de diferenciarse de los demás primates gracias a un cerebro de mayor tamaño y complejidad. Hoy se sabe que la diferencia genética entre otros primates como el chimpancé, gorila o bonobo y el ser humano es mínima, pero significativa para el lugar que cada uno de ellos ocupa en el planeta. Esa característica accidental del ser humano, ese cerebro capaz de encontrar formas cada vez más complejas de adaptarse al mundo, incluso usando el mundo, creando herramientas y formas de vida particulares, iniciaron precisamente con el arte.

Para Juliana González (2017), las pinturas rupestres que pueden observarse en diferentes sitios del planeta son testimonio de la capacidad del *Homo sapiens* para iniciar un proceso de humanización que lo distingue de los demás primates y de todas las demás formas de vida en el planeta, convirtiéndolo en lo que ella llama el *Homo humanus*.

La plasticidad cerebral ganada en el proceso evolutivo y sus accidentes genéticos, son la condición para que el ser humano pueda adaptar y transformar su propio cerebro mediante el aprendizaje, pero también para su capacidad creadora y entre ello, el arte y la vida ética son dos logros de la continuidad discontinua entre evolución-culturización de la vida. El ser humano se *crea* a sí mismo como sujeto con una vida interior, recrea la naturaleza para su sobrevivencia y crea una forma de vida a la altura de su condición de diferencia -que no superioridad- con el resto de los animales que le garantice la libertad.

Puede decirse que el cerebro coordina y controla la conducta con base en el entorno y en sus propios impulsos congénitos, factores que acotan, pero no prefijan en todos sus detalles lo que vayamos a hacer. Siempre queda un margen de acción, que se cierra con la deliberación y las decisiones; en esto consiste el libre albedrío, el cual no está en principio

separado y opuesto a los genes, sino que son precisamente ellos los que determinan la construcción de un *cerebro plástico, genéticamente programado para la libertad*. En el cerebro —diríamos— está el punto de unión-separación, dependencia-independencia entre la biología y el espíritu, donde acontece el engarce del continuo-discontinuo de la vida biológica con la vida ética e histórica. En el cerebro se halla igualmente el punto de encuentro entre el sujeto y su mundo, entre la necesidad y la libertad. Los propios científicos habrán de reconocer que el libre albedrío es compatible con un cerebro que precisamente está predeterminado y dirigido por los genes. (González, 2017: 61)

Este sujeto *emergente* como lo determina Juliana González es el que puede nombrarse *Homo humanus* y es la imagen del sujeto con la que se busca responder en este trabajo al cuestionamiento por quién hace la bioética y para quién la hace. El sujeto de la bioética es ese sujeto que asume sus determinaciones biológicas y evolutivas y las recupera para confrontar su lugar en el mundo, que asume las responsabilidades que ese lugar le adjudica como el *humanus* diferente, que no superior, respecto de las demás formas de vida para definir sus líneas de acción sobre su capacidad creadora; que asume que su racionalidad es resultado de su evolución y es condición de posibilidad para el desarrollo de un conocimiento como el científico, pero que eso no le permite desligarse de su capacidad de crear una vida en la que aspectos no materiales como la belleza y la libertad completan la experiencia del mundo y su conocimiento del mismo.

El *Homo humanus* que hace la bioética explota su racionalidad para crear un mundo en el que las “ventajas” que le vienen de su proceso evolutivo le llevan a asumir la responsabilidad que deviene de su capacidad creadora. No usa instrumentalmente esas ventajas para controlar el mundo, sino para generar las condiciones en las que la diferencia que le otorga su esencia, le permitan crear una vida dirigida hacia la libertad de todas las formas de vida en el planeta, es decir hacia la eliminación de la dependencia y opresión. Ese sujeto hace la bioética y la dirige a quienes comparten con él esa capacidad creadora para dirigir sus acciones en conjunto hacia la libertad de la vida.

No se trata de un antropocentrismo, es sólo que el sujeto humano es el único que puede asumir la creación de una forma de vida normada con reglas y principios éticos para dirigirla a la protección de la libertad para todas las formas de vida en el planeta. La bioética se hace por el

sujeto capaz de asumir esa responsabilidad y se hace para los otros sujetos que comparten esa capacidad y que deben normar sus acciones en correspondencia con la posibilidad de generar una forma de vida libre. Esa capacidad creativa humana que funciona para la creación de la vida ética, parte de la creación de una vida simbólica que permite la comprensión de las dimensiones materiales e inmateriales de la vida humana, de su experiencia y conceptualización específicas. Por eso es que ética y estética se encuentran imbricadas y que su relación se puede explotar para la bioética.

Estas dos características de la bioética que hasta aquí se han expuesto, permiten la integración sin contradicciones de la dimensión estética que propone este escrito. La transdisciplinariedad permite pensar la realidad en diferentes niveles, integrando un nivel estético, y la comprensión *bio-ontológica* del sujeto que hace la bioética y para quien la hace como un *Homo humanus*, permite comprender las capacidades que llevaron al ser humano a la creación de una forma de vida ética de forma imbricada a cómo construyó su vida estética. Una bioética transdisciplinaria, hecha por y para el *Homo humanus*, sirven como condiciones para lo que se expone en el siguiente apartado: la idea de imaginación narrativa y su uso para la comprensión de la ética propuesta por Martha Nussbaum y su posible relación con una bioética narrativa.

II. Bioética e imaginaciones narrativas

En la sección anterior se propone que la bioética amplíe sus marcos metodológicos en un doble sentido, asegurando una mirada metodológica transdisciplinaria que permita el tránsito entre y a través de lo que queda entre las disciplinas, en este caso, la mirada de la estética de los problemas que la bioética atiende, y tomando como un punto de partida metodológico, la premisa de que el sujeto que hace la bioética, tanto como el sujeto para quien la hace, tienen las características de un *Homo humanus* como lo nombra Juliana González, un sujeto determinado por su capacidad creativa como fuente de su moralidad y de su sentido estético. Con estas bases metodológicas, se abre la posibilidad de integrar una dimensión estética en la bioética como herramienta de análisis y de conformación del andamiaje analítico.

Resulta una pregunta acerca de cómo integrar la estética en ese andamiaje analítico. La respuesta que hemos encontrado es mediante la narrativa en términos literarios y cinematográficos.

Es imposible pasar por alto la existencia de una bioética narrativa o narrativista que se ha desarrollado sobre todo durante las últimas tres décadas desde diferentes latitudes. Jhon D. Arras en su obra *Methods in Bioethics. The way we reason now* (2017) señala que hay un auge de la narrativa y de una cultura literaria en las ciencias sociales y humanidades basada en una pérdida de confianza sobre los ideales de la Ilustración que sentaron la base de la ciencia moderna, especialmente de orden positivista.

Desde un doble rasero, epistémico y axiológico, se plantea que la *objetividad*, *racionalidad*, *verdad* y *universalidad* como ideales que delimitan las líneas dentro de las que se enmarca la ciencia moderna han ido perdiendo validez y en su lugar se ha establecido un consenso -dentro del campo epistémico- de que nuestra capacidad de conocer está siempre limitada por las contingencias histórico-espaciales y por nuestra constitución psicológica. En el campo de la axiología, el consenso establece que los valores tampoco pueden trascender los límites de la comunidad o nación. Estos dos consensos han minado la confianza en la universalidad sobre la que se asientan los ideales ilustrados, bajo la sospecha de que el afán por la universalidad en realidad esconde una voluntad de dominio bajo una única forma de pensamiento y de valoración moral. Este termina por ser un asunto relevante para la Bioética en tanto que le resulta indispensable garantizar que se consideren la diversidad de agentes morales que intervienen en la toma de decisiones ante conflictos éticos, es decir, ninguno de los actores involucrados pretende tener la única y última palabra en materia de moralidad

En el campo específico de la bioética, que entre otros, funde los campos epistémico y axiológico antes mencionado, Arras (2017) señala que el auge de la narrativa se da como una reacción al dominio del principialismo y en la búsqueda de alternativas metodológicas y analíticas e identifica tres enfoques en la bioética narrativa. Uno que integra la narrativa como un elemento de los enfoques basados en principios (no necesariamente el principialismo de Beauchamp y Childress); el segundo plantea la narrativa como base de la justificación moral y es desarrollado a partir de los planteamientos de Alasdair MacIntyre y por autores enfocados en la bioética como Stanley Hauerwas y David Burrell; y un tercero que ubica dentro de la tradición posmoderna en la que la narrativa y la autenticidad del narrador suplen la justificación ética.

La diferencia esencial en estos enfoques gira alrededor de la forma en que se establece la base de la justificación moral. Para el enfoque que complementa los enfoques basados en

principios, la justificación se da de forma deductiva -estableciendo un carácter casi científico para la ética-, planteando un movimiento unidireccional descendente desde las teorías y principios éticos preexistentes hasta su aplicación a casos particulares. Para este enfoque, justificar una acción equivale a someterla a una teoría, principio o norma persistente en la sociedad.

El segundo enfoque, se basa en la teoría del equilibrio reflexivo proveniente del marco filosófico moral que se encuentra a la base de la *Teoría de la Justicia* de John Rawls. Rawls quiere atraer la atención hacia la fuerza normativa que tienen los *juicios meditados*, que no son sino respuestas intuitivas sobre lo que está bien o mal a partir del juicio de casos concretos. Esos juicios dan significado, definición y alcance concreto a los principios morales, proporcionándoles un carácter crítico para refinar su articulación a casos concretos mediante un proceso dialéctico que inicia por el reconocimiento de que los principios morales y los casos se encuentran siempre coexistiendo en una tensión creativa (lo que llama equilibrio reflexivo). Los principios éticos proporcionan una guía normativa que se define desde los juicios meditados provocados por la emergencia de los casos. La justificación ética resulta del engranaje o la coherencia entre nuestras intuiciones sobre los casos, nuestras reglas, principios, teorías morales y no morales sobre la sociedad, la personalidad, etc. Son los juicios meditados los que otorgan la fuerza de justificación a los elementos provenientes de una ética filosófica o filosofía moral.

El último enfoque se sitúa en la ética posmoderna que busca un alejamiento total de las teorías tradicionales y de los intentos de alcanzar alguna coherencia entre las visiones epistemológicas, éticas y sociales, para posicionar, en lugar de esas aspiraciones Modernas, la afirmación de que son las pequeñas narrativas las que fundamentan nuestra idea acerca de lo éticamente correcto o incorrecto. Sobre la base de lo que Richard Rorty llama *cultura ironista* en la que se afirma la imposibilidad de ligar nuestras justificaciones sobre el mundo a una teoría de la historia o de la naturaleza, incluida la naturaleza humana dado que la tornaríamos incoherente o insensible con aquello que le afecta “al otro”, el ironista no recurre a argumentos lógicos, sino a una redescipción poética que permite ver el mundo de nuevas y diversas maneras. El objetivo de esta cultura ironista es mantener la continuidad de la conversación en una búsqueda ilimitada de la novedad para la justificación de nuestras ideas sobre el mundo, incluidas las morales, es el esfuerzo por mantener un espacio moral abierto al diálogo.

Para los fines de este artículo, adoptaremos el segundo de los enfoques, que permite un anclaje entre la justificación ética desde los juicios meditados y la narrativa, ya que los casos que provocan esos juicios son en sí mismos una narrativa que cuenta una historia sobre lo que ocurre alrededor de los cuerpos de las personas, sobre sus relaciones sociales, y permiten destacar algunos dilemas o conflictos bioéticos, al tiempo que esas narrativas se presentan ligadas estrechamente con interpretaciones sofisticadas, en mayor o menor medida, sobre el razonamiento moral basado en principios y teorías.

Esto último nos obliga a reconocer que todas nuestras normas abstractas no son sino refinamientos de nuestras intuiciones y expectativas manifiestas en narrativas sobre el comportamiento humano, también de que nuestro vocabulario moral y los contornos de nuestro universo moral se moldean a partir de las historias contadas por nuestros antepasados, de modo que los principios y teorías no surgen de una suerte de reino empírico de la verdad moral.

Esta comprensión del equilibrio reflexivo como base de la justificación moral que echa mano de las narrativas en las que se expresan y sobre las que se fundamentan los juicios meditados acerca de los hechos que nos preocupan moralmente, muestran que la narrativa y la teoría moral se mantienen inseparables dentro de un movimiento constante de ida y regreso entre las historias que se narran y los principios morales, Así se zanja la brecha abierta por los enfoques deductivistas de la moral, al estilo del principialismo *prima facie*, entre los hechos, la valoración moral, las teorías éticas y las historias expresadas en las narrativas acerca de lo que nos preocupa éticamente y las formas de solucionarlo.

Este enfoque enfrenta el ideal ilustrado no por un ataque contra la verdad, sino que asume que cuando se desvincula a la razón práctica de una comunidad histórica con sus cánones específicos de racionalidad, se le vuelve incapaz de proporcionar una base adecuada a la moralidad. Ya que la capacidad de considerar acciones razonables, valiosas, nobles, apropiadas e interesantes es producto del contexto de una tradición narrativa que moldeó sutilmente nuestro conocimiento y valoraciones.

La razón y la racionalidad son capaces de adaptarse o transformarse según la tradición histórica en la que se plantea. Lo que hace imposible hablar de un modelo único de racionalidad que pueda usarse como criterio para juzgar las diversas formas de vida. Es por ello que los ideales del proyecto ilustrado de producir una “ética científica” basada en los criterios de objetividad y

racionalidad de la ciencia despojándola de los elementos subjetivos que conlleva la narrativa, es un callejón sin salida en la filosofía moral que obliga a buscar estrategias para superarla.

La ética narrativa implica un razonamiento que construye racionalmente la identidad mediante el relato, dejando un antecedente de las formas de vida que se desarrollan en una comunidad y con ello las expectativas morales de un pueblo en un momento histórico determinado.

En este contexto, la justificación ética consiste en ajustar las acciones propias a un rol social introducido y validado por una narrativa fundamental, ya que las acciones se sancionan apelando a las normas, tradiciones y roles sociales de un grupo social en concreto. Carecer de una historia distintiva, es carecer de una justificación para las acciones, el carácter y la vida.

Esta idea de ética narrativa, permite construir una idea concreta del otro, lo que en las éticas deductivistas, en realidad se deja a la abstracción de un sujeto moral desarticulado de una realidad vital, histórica y social. Mediante la diversidad de relatos se define lo que somos al comparar la narrativa fundacional propia con otras que no sólo son diferentes, sino que incluso pueden ser opuestas o rivales, esa comparación dibuja de manera concreta al otro como un sujeto diferente porque se identifica con un relato diferente al mío, pero con la misma validez que el mío propio. Esa validez sienta la base del respeto por ese otro que no va a desaparecer, sino que se integra a mi plano de expectativas morales cuando conozco su relato, lo escucho y con ello se abre la posibilidad de una relación basada en la simpatía y la tolerancia. Los relatos fundacionales de una comunidad moldean el tipo de persona que vive en ella y las relaciones que busca establecer con los miembros de otras comunidades.

Burrell y Hauerwas establecen cuatro criterios para poder identificar un buen relato fundacional, capaz de ofrecer justificación ética. El primero es que el relato nos permita conocer la forma de vida propia y de otras comunidades y nos otorgue el poder de liberarnos de alternativas destructivas de ese otro. En segundo lugar, un buen relato nos proporciona formas de ver nuestras acciones y las de los demás a través de las distorsiones actuales. Eso dirige al tercer criterio que consiste en que esos relatos abran un espacio para evitar el recurso a la violencia. Por último, un buen relato contiene un sentido de lo trágico que muestra cómo el significado del relato trasciende el poder sobre el otro.

Hay que ser cuidadosos al tratar de aplicar estos criterios a aquellos relatos que nos otorgan un significado capaz de justificar éticamente una serie de acciones o incluso una forma de vida.

Ya que aplicarlos como si se tratase de principios *prima facie* nos llevará en un retroceso hacia el método principialista del que tratamos de tomar distancia crítica.

La intención de una ética narrativa como se ha descrito hasta aquí es identificar y potenciar la capacidad crítica del relato como un medio de justificación ética. Capacidad que se logra debido a que el relato abre la posibilidad de encontrar las expectativas éticas desde un momento y un espacio determinados históricamente. Determinación que sólo podemos conocer desde aquello que el relato hace patente de las formas de vida, y nos permite el juicio meditado sobre el que se basa la teoría del *equilibrio reflexivo*, y con ello direccionar la justificación ética de las acciones no a partir de principios y teorías éticas formuladas en abstracto, ajenas a las condiciones de vida reales y por ello a las expectativas éticas reales.

Se recupera el carácter individual de quienes participan en una narración que llenan ese vacío, denunciado por Bernard Williams, en la mayoría de las teorías morales. Al enfocarse en el individuo se gira hacia la importancia de los elementos que se fusionan y conforman su particularidad diferencial: deseos, necesidades y proyectos fundamentales. Son estos elementos descritos dentro de la narrativa los que aportan la justificación ética.

Miguel Kottow (2016) se pregunta por el papel que la narrativa debe jugar en la bioética y enfrenta dos opciones: bioética narrativa o narrativa bioética. La diferencia entre ellas radica en que la bioética narrativa construye una metodología para el análisis de problemas bioéticos y sobre todo para ubicar a la práctica de la medicina en un contexto más humanitario, además de una deliberación de orden ético capaz de esclarecer valores y para asistirle en la toma de decisiones. El enfoque narrativo de y en la relación médico-paciente se basa en el reconocimiento de las narrativas, en específico de los pacientes, como parte de los procesos de toma de decisiones con características de flexibilidad, especulación y admisión de emociones. En este sentido, el sujeto que narra (paciente) puede que lo que necesite sea encontrar a alguien (médico/especialista de la salud) con la disposición de colaborar en el relato de su padecimiento. El efecto de esta disposición narrativa es la comprensión más realista de los pacientes y el desarrollo de actitudes empáticas (Serrano-Franco, 2022). Al final, Kottow, se inclina por una narrativa bioética, que desde un uso ficcional señala los “mundos posibles” que genera la tecnociencia y descarta usar la narrativa sólo como una metáfora ilustrativa, pues ese uso no aporta nada para la resolución de conflictos bioéticos.

Esto permite ligar a la ética narrativa con el objetivo de proponer una dimensión estética de la bioética. La literatura y el cine proporcionan esa base narrativa que expresa bien relatos fundacionales que identifican un pueblo, sus formas de vida y expectativas éticas, o, por otro lado, relatos que exponen formas de vida (ficcionalas o reales) capaces de expresar un contexto histórico, social, político y hasta económico que determina las expectativas éticas desde las que se emiten juicios meditados para tratar de resolver problemas y conflictos resultantes de la investigación biomédica, el desarrollo de biotecnologías o la práctica médica.

La intención con la que Martha Nussbaum (2010) construye la noción de *imaginación narrativa*, a partir de la que intenta restablecer el peso de las humanidades en la conformación de sociedades democráticas a partir de una educación humanista y crítica que promueva la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, de interpretar con inteligencia su relato y entender sus sentimientos, deseos y expectativas. Esto en lo que consiste la *imaginación narrativa*, se produce a partir de la experiencia estética proporcionada por las artes, en el discurso de Nussbaum, principalmente el teatro y la literatura.

Esa experiencia estética promueve (aquí podemos decir por su conexión en la construcción evolutiva del *Homo Humanus* entre creación estética y ética) el grado de competencia práctica que dota al agente de la independencia necesaria para actuar, la capacidad de reconocer que el control absoluto sobre el mundo y las interacciones con el otro es imposible y poco beneficioso ya que el mundo es un espacio en el que todos padecemos las mismas debilidades y por ello necesitamos del mismo grado de apoyo mutuo, y por último, la capacidad de imaginar cómo puede ser la experiencia del otro.

En la narrativa literaria o cinematográfica que en este escrito se buscan resaltar, esa experiencia del otro se hace completamente patente en realidades o escenarios que son directamente comparables con los propios, pero sin el riesgo de que otros sufran las consecuencias reales de las acciones narradas. Es esa suerte de *juego* que Nussbaum retoma de la experiencia estética, la que le da su valor para la conformación de una sensibilidad moral más amplia.

En términos pedagógicos, Nussbaum encuentra una doble funcionalidad de la promoción de las artes dentro de las universidades como parte de la formación de profesionales de todas las áreas. La primera, es que cultivan la capacidad del juego y la empatía; la segunda, que permiten enfocarnos en los puntos ciegos de cada cultura.

Estos elementos de la narrativa en términos de la educación habrán de ser aprovechados por la dimensión estética de la bioética que se propone en este escrito. Para mostrarlo, en la siguiente sección se explica la naturaleza crítica del cine como una forma de narrativa capaz de permitirnos encontrar formas de justificación ética y de fomentar la *imaginación narrativa*.

III. Del cine a la bioética

En la sección anterior se muestra cómo la bioética narrativa echa mano del relato como medio para la justificación ética y busca enfrentar el principalismo y la ética deductivistas mediante una ética que sigue el procedimiento del equilibrio reflexivo, planteando un camino desde los juicios hacia las teorías y los principios éticos. Con este cambio de racionalidad en la lógica de la justificación, sumada a los dos rasgos metodológicos expuestos en la primera sección, se busca sentar las bases para explotar la estética y el arte como herramientas para la bioética. En esta sección nos centramos en la presentación del cine como una manifestación artística que permite el uso de la narrativa para la bioética.

Cuando se piensa en el cine como manifestación artística ha de considerarse la complejidad de la experiencia que ofrece, constituida por una experiencia visual, sonora y narrativa que confluyen en un solo elemento artístico.

El cine tiene la virtud de hacer manifiestos sus intereses expresivos echando mano de todos elementos visuales, sonoros y narrativos, lo que le permite configurar un lenguaje que afecta al espectador de modos distintos y a diferentes niveles. Lo que le permite conocer una realidad, integrarse en ella y experimentarla de manera alterna a aquella en la que él se encuentra realmente.

Este lenguaje cinematográfico expresa desde un contexto que prefigura una realidad integral que contiene formas de vida completas, con ideas del mundo, contextos tradicionales y valorativos e historia. Esta complejidad del lenguaje cinematográfico engarza con la complejidad técnica de la producción cinematográfica, frente a la que Walter Benjamin opone una mirada crítica debido a la posibilidad de su reproducibilidad técnica.

A Benjamin le preocupa que el cine depende de la posibilidad de reproducción para llegar al público, lo que lo masifica y en ese contexto corre el riesgo de perder su *aura*, ese carácter de autenticidad, su quintaesencia de todo lo que en ella, a partir de su origen, puede ser transmitido

como tradición, desde su permanencia material hasta su carácter de testimonio histórico (Benjamin, 2003).

No obstante, Benjamin le otorga un carácter crítico social al cine. En general la función social del arte actual es ejercitar una interacción concertada entre la naturaleza y la humanidad. Específicamente “el cine sirve para ejercitar al ser humano en aquellas percepciones y reacciones que están condicionadas por el trato con un sistema de aparatos cuya importancia en su vida crece día a día”. (Benjamin, 2003)

Ese “ejercitar percepciones y reacciones” del cine, es lo que se busca recuperar para este escrito. El cine es capaz de desarrollar una narrativa que promueve la percepción de aquellas situaciones que implican un problema o un conflicto moral, lo hace mediante su narrativa compleja en la que se presentan escenarios que construyen toda la situación problemática y su contexto para movernos a reaccionar y enfrentar un juicio meditado al respecto. Esa situación presentada narrativamente en el cine permite ejercitar el análisis y el juicio ético ante situaciones que potencialmente se presentan de forma análoga en la realidad.

La bioética puede echar mano de esta función del cine en al menos dos sentidos: el primero en la formación y educación de profesionales en salud con una consciencia y sensibilidad éticas mucho más aguda para la segunda función, analizar de manera mucho más precisa y cercana a las expectativas éticas reales de una sociedad los problemas y conflictos bioéticos que enfrentan en su práctica.

Metodología

Se siguió una metodología de revisión teórico-documental y un análisis cinematográfico con un eje narrativo con el propósito de 1) identificar un par de características que permitan esbozar una imagen de la bioética sobre la que sea posible superponer a la estética sin provocar discordancias a partir de las propuestas de Volnei Garrafa y Juliana González, 2) la recuperación de la noción de *imaginación narrativa* de Martha Nussbaum como una línea que permita la comprensión de la incorporación de una sensibilidad estética como una herramienta educativa, y 3) poner en marcha un análisis de la narrativa del cine, partiendo del sentido crítico que le atribuye Walter Benjamin,

utilizando una rúbrica que se propone como recurso ha ser utilizado tanto en aulas como fuera de estas para incentivar la discusión siguiendo los ejes desarrollados en las secciones anteriores.

Resultados

A partir de los planteamientos teóricos desarrollados para justificar la pertinencia de una dimensión estética para la bioética se buscó proponer una herramienta de análisis que tuviera la posibilidad de utilizarse como un recurso pedagógico y que incorporara la narrativa como eje fundamental. De ahí que se parte de una descripción contextualizada de lugares, personajes y planteamientos bioéticos, para continuar con los caminos narrativos de los personajes, lo cual permite desplegar argumentos y giros asociados con historias de vida. Esto a su vez posibilita identificar los criterios bioéticos que se encuentran en el centro de la discusión y que de una u otra forma son un recurso de los personajes para tomar decisiones ante los planteamientos que surgen. La recuperación de las narrativas es un recurso que permite observar las inconsistencias y rupturas que atraviesan a los seres humanos, y al mismo tiempo detonan una serie de cuestionamientos que conllevan a la imaginación de diferentes y diversos paisajes.

A continuación, se muestra la rúbrica que se realizó para llevar a cabo una ejemplificación del análisis que se plantea.

RÚBRICA PARA ANÁLISIS DE PELÍCULA DESDE UNA DIMENSIÓN ESTÉTICA DE LA BIOÉTICA

NOMBRE DE LA PELÍCULA	<i>Ich bin dein Mensch</i> (“El hombre perfecto”)
FICHA TÉCNICA AÑO: 2021 LUGAR: Alemania DIRECCIÓN: Maria Schrader	
SINOPSIS Resumen breve y claro de la trama central	Alma es una mujer que desarrolla una investigación en el famoso Museo de Pérgamo de Berlín sobre textos que datan de hace más de 4000 a.C. con el propósito de demostrar la existencia de la lírica y poética en ellos, más que cuestiones administrativas. De cara a obtener fondos para su investigación acepta la propuesta de un colega y amigo que forma parte del Comité de Ética en Investigación para participar en un estudio junto a otros expertos: durante tres semanas vivirá con un robot humanoide de última generación, llamado Tom, que está programado para encajar con su personalidad y necesidades, para finalmente hacerla feliz. El estudio tiene la finalidad de valorar si en un

	futuro cercano deberá permitirse a los humanoides no sólo casarse con humanos sino ser sujetos de otros derechos ciudadanos.
CONTEXTO DONDE SE DESARROLLA LA HISTORIA	Se lleva a cabo en la ciudad de Berlín, capital de Alemania, en un futuro no tan lejano.
PERSONAJE (S) PRINCIPALES Descripción breve de las características personales que permiten contextualizar a los personajes	-Alma es una mujer solitaria, separada o divorciada, que vivió un aborto espontáneo que marcó su vida. Pasa los días dedicada a su investigación; dedica un día a la semana a cuidar de un padre que parece desarrollar demencia senil. Tiene una hermana menor y un sobrino a los cuales no frecuenta, pero con los que tiene una buena relación. -Tom es un humanoide programado a partir de las preferencias y necesidades de Alma; esto considera incluso recuerdos ligados a emociones placenteras (el nombre de Tom alude a un niño que Alma conoció en la infancia y que se podría considerar su primer amor). Alma constantemente pone a prueba su “humanidad” con cuestionamientos profundos sobre el <i>ser</i> y en la búsqueda de fricciones en su relación.
PERSONAJE (S) SECUNDARIOS Descripción breve de las características personales que permiten contextualizar a los personajes	-Ex-esposo de Alma, es un hombre que tiene una nueva pareja, se ha cambiado de casa y está próximo a ser padre. Labora en la misma institución que Alma, por lo que frecuentemente se encuentran, busca acercarse a Alma de manera amable. -Asesora tecnológica, es una mujer encargada de dar seguimiento y acompañamiento emocional durante el tiempo que dura el estudio. Cuando Alma nota que también es un robot humanoide hace una crítica dura a sus capacidades.
PLANTEAMIENTO BIOÉTICO PRINCIPAL Conflicto central en la trama y a partir de la cual se desprenden otros	Límites en el buen uso de avances tecnocientíficos (el uso de robots humanoides como compañeros de vida) ponderando beneficios y desventajas.
PLANTEAMIENTOS BIOÉTICOS SECUNDARIOS Problemas que se desprenden del tema central y se discuten de manera paralela	-La soledad se plantea como un padecimiento social de la modernidad para el cual hay una alternativa de “curación”. Cuando Alma y Tom se encuentran por primera vez, ella le pide que le diga qué es lo más triste que se le puede ocurrir, y la respuesta de él es, “morir solo”, y precisamente uno de los miedos de Alma es envejecer y morir en soledad, porque a diferencia de su padre ella no tiene hijos y es probable que no los tenga. -Existe un planteamiento ontológico sobre la naturaleza del ser humano, ¿qué es ser humano? y ¿qué podría diferenciar a un robot humanoide de un humano? A partir de la similitud o la diferencia es que debieran entonces plantearse una serie de derechos y/o obligaciones particulares. La similitud se remarca en aras de perder miedo ante lo diferente, mientras que en algún momento llega a acentuarse la diferencia para dejar clara la capacidad de acompañamiento incondicional del humanoide. -Con respecto al amor, enfocado en las relaciones de pareja, se plantea que el tipo de cariño o amor que pueden llegar a proporcionar los humanoides es en principio complaciente (a veces tanto que parece adulador); se fundamenta en la aceptación del humano tal y como es, física y emocionalmente; y muchas veces funciona como una suerte de contención emocional.
CAMINO NARRATIVO DEL PERSONAJE PRINCIPAL	-Alma: con respecto al buen uso de la tecnología, Alma en principio cuestiona el buen o mal uso que se hará de su información personal que se ha utilizado para programar a Tom. Para Alma resulta incómoda la convivencia con Tom en un inicio (en el que este debe hacer ajustes a partir de la retroalimentación que le brinde Alma) dado que su programación está hecha para satisfacer

<p>Posturas y argumentos del personaje principal en torno al tema principal y temas secundarios</p>	<p>necesidades de un amor romántico, un ideal que para Alma no encaja con la realidad de las fricciones en las relaciones humanas y otro tipo de amor. Constantemente le recuerda a Tom que no recurrirá a la compañía de un humanoide por un sentimiento de soledad (“No me permitiré tenerle afecto a una máquina por desesperación”), ya que su interés en ella es ficticio porque es un mero algoritmo y no un humano real. Sin embargo, conforme convive y dialoga con él, por medio de la discusión profunda y el sarcasmo, poco a poco lo trata más como a un humano y no como a una máquina, incluso exige reciba respeto.</p> <p>-Tom no entiende el rechazo de Alma, así que constantemente trata de que alma cambie de opinión con respecto a su concepción sobre las relaciones entre humanos y humanoide, al principio esforzándose por satisfacer sus necesidades amorosas de la manera más común (lo que todo humano querría del amor romántico y complaciente) y después comprende la existencia de otra estrategia que funciona mejor con Alma, mostrar un diálogo sincero y frontal para dejar ver que es de humanos cambiar de opinión. Incluso, demuestra a Alma que no está hecho para satisfacer sus deseos sin algún otro criterio para tomar decisiones sobre el bienestar de ella, por ejemplo, al no seguir sus órdenes cuando decide no tener relaciones sexuales con ella cuando está ebria o cuando decide no regresar a la institución que lo reprogramaría y desvía el camino hacia un lugar en el que espera que Alma lo encuentre y piense de nuevo si se queda con él.</p>
<p>CAMINO NARRATIVO DE LOS PERSONAJES SECUNDARIOS</p> <p>Posturas y argumentos del personaje o personajes secundarios en torno al tema principal y temas secundarios</p>	<p>-El ex-esposo de Alma es un hombre que aunque ha hecho de nuevo su vida con otra pareja, en otro espacio y en espera de un bebé, parece que guarda cariño por ella y trata de mantenerse cercano. Navega entre el intento de acercarse y darle su espacio. A partir de la presencia de Tom hay un cambio en la relación que establecen Alma y su ex-esposo, para bien de ella, ya que Tom opera como un facilitador de contención emocional.</p> <p>-La asesora tecnológica se encarga a lo largo de la historia primero como una asesora tecnológica y después como una terapeuta de pareja, que trata de lograr que Tom sea incorporado por Alma a su vida diaria. En algún momento Alma le hace un comentario que es tomado como desagradable para un robot humanoide, en la siguiente visita la asesora lo retoma y le aclara que su <i>software</i> ha sido actualizado, esto con la finalidad de obtener su validación como un humanoide más humano.</p>
<p>CRITERIOS BIOÉTICOS CENTRALES PARA LA DISCUSIÓN</p> <p>Valores, principios o virtudes que emergen en la discusión de los planteamientos</p>	<p>-Se cuestiona la idea del respeto que merecen otras formas de existencia más allá de la humana. Un respeto que implica la existencia de un espacio vital.</p> <p>-Ligada al respeto, entendido de manera general, se encuentra la dignidad ¿humana? De nuevo el debate se encuentra en si este criterio es únicamente humano o bien puede extenderse a otras formas de existencia. El valor que tiene la propia existencia por sí misma o en función del objetivo para la que fue creada, en el caso de los humanoides. Así, por ejemplo, también cabe la discusión de a quién toca decidir cuándo y cómo terminar con esa existencia.</p> <p>-A la discusión anterior se suma el criterio de autodeterminación, que bien podría entenderse para el caso de los robots humanoides como una autonomía extendida, es decir, un poder de decidir y disentir que va más allá del que le otorguen sus creadores, su programación e incluso sus dueños. En ese sentido la discusión alcanza las esferas interpersonales, éticas y legales.</p> <p>-Ante la posibilidad de contar con una autonomía extendida, cabría entonces también hablar de una responsabilidad de la misma manera, extendida, en la que ante las consecuencias de los actos de los robots humanoides deban responder no solo estos, de manera inmediata, sino también sus creadores, programadores y dueños.</p>

<p>PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA</p> <p>Recomendación que surge de los mismos personajes</p>	<p>-Tom muestra que tomar decisiones implica muchas veces detenerse, muchas veces pensarlo más de dos veces, e incluso cambiar de opinión. Desde los criterios que le otorga su programación y la retroalimentación que recibió del contexto en el que estuvo, no entiende por qué alguien dejaría pasar la oportunidad de ser feliz, incluso si se trata de recurrir a un humanoide como él.</p> <p>-En el momento en que Alma debe entregar su evaluación al Comité de Ética, pasa por varios momentos de indecisión. En el texto que envía a su colega y amigo indica que no recomienda el uso extendido de los humanoides, es decir, que se casen con humanos. Plantea el cuestionamiento sobre ¿qué pasaría si tuviéramos satisfechas nuestras necesidades permanentemente? Entonces perderíamos la capacidad de convivir con seres humanos para los que el conflicto es una constante inevitable; la vida perdería sentido en tanto que terminaría esa búsqueda de la felicidad. No obstante, cuando le informan que Tom no regresó a la “fábrica”, va en su búsqueda al lugar que la intuición la lleva y cuando se encuentran y platican ella admite, “quisiera no haberte conocido porque ahora la vida sin tí es una vida sin tí”.</p>
<p>DISCUSIÓN</p> <p>Retomar los argumentos de los personajes y dialogar con ellos para elaborar una reflexión propia</p>	<p>La película juega con el planteamiento del uso de una herramienta tecnocientífica para solucionar no un padecimiento fisiológico sino uno social y emocional, que además busca asemejarse en lo posible al ser humano. Ante ello se despliega la complejidad tanto de las ventajas como de las posibles complicaciones. El debate puede tomar dos cursos, 1) las repercusiones sobre la “vida” o gestión de los androides, y 2) las consecuencias sobre los humanos.</p> <p>Con respecto al primer punto cabe preguntarnos si estamos listos para desarrollar conciencias cada vez más parecidas a las humanas, en tanto que su despliegue podría exigir independencia y probablemente los mismos derechos y obligaciones de los humanos. Así como los seres humanos en los momentos más álgidos de esclavitud soñaron con romper sus cadenas, los humanoides podrían tener un sueño de libertad (recordar el planteamiento de la ciencia ficcionada de Philip K. Dick en ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de 1968). En ese sentido, tendría que estar medianamente discutido un marco ético y legal de derechos y obligaciones para ello.</p> <p>Ahora bien, con respecto al segundo punto, surgen dos preocupaciones. La primera relacionada con las modificaciones a la capacidad de relacionarnos entre nosotros que podría conllevar el establecimiento de relaciones con humanoides complacientes; una repercusión que podría llevarse no solo a las relaciones amorosas sino a cualquier tipo de relación, que podría llevar a un aislamiento o a un conflicto constante con los humanos. Sin embargo, es muy cierto que se ha vuelto una preocupación de nuestras sociedades modernas la percepción de soledad de ciertos sectores de la población, lo cual tiene como una consecuencia, entre varias, la depresión, que a su vez, agravada, tienen consecuencias tan nefastas como la muerte. A este último panorama se suma el cuestionamiento sobre quién otorgará cuidados o se encargará de las personas que se encuentren en soledad y sean adultos mayores o cursen por alguna discapacidad.</p>
<p>PREGUNTAS DISPARADORAS</p> <p>Sugerir algunas preguntas que puedan detonar la reflexión en conjunto</p>	<p>¿Cuál es la naturaleza humana?, ¿Qué pasaría si en algún momento no se desea más la compañía del robot humanoide o su dueño o dueña fallece?, ¿Quiénes tendrían acceso a un robot humanoide de compañía ante la soledad?</p>

Discusión

Retomar al humanismo desde el *Homo humanus* otorga una visión unitaria del equilibrio y complementación de los contrarios que habitan al ser humano, por ejemplo, individuo-comunidad o el de la capacidad de actuar sobre la realidad y a la vez de ver, escuchar y contemplar lo que es, en su propio ser. Se trata del desarrollo de una capacidad receptiva, que no es simple pasividad, al contrario, es la base para activar las fuerzas profundas del interior humano y para crear nuevas e intensas formas de vinculación con el universo.

Es en esta vinculación con los diferentes niveles de la realidad que nos rodea, que la narrativa se introduce como una vía para que la bioética logre integrar la pluralidad de historias de vida para el desarrollo de una sensibilización, concientización y empatía para entender perspectivas diferentes a la propia. Mediante la diversidad de relatos se define lo que somos; los relatos de los otros contribuyen a nuestro propio relato de nosotros mismos.

La dimensión estética que proporciona la narrativa de la mano del cine o la literatura permiten explorar diferentes realidades y perspectivas. Este es un recurso que incentiva la imaginación de diversos panoramas, sus conflictos y posibles salidas.

Al integrar la narrativa desde los postulados de la teoría del equilibrio reflexivo se puede alcanzar un diálogo entre los criterios que plantea la bioética, como disciplina académica, para discutir conflictos específicos como el desarrollo y uso de tecnociencia, con las narrativas que cuenta una historia sobre lo que ocurre alrededor de los cuerpos de las persona y sobre sus relaciones sociales.

Tomando en consideración la condiciones anteriormente mencionadas, la dimensión estética tendría las posibilidades de actuar como 1) herramienta analítica que en el ámbito educativo para la formación de biotecnólogos y en la formación en bioética en general en otras disciplinas, y 2) como formador de conciencia en el ámbito público que usa al arte como una vía para que se reconozca, se genere sensibilización, se desarrolle una conciencia y se lleve a cabo reflexión sobre las situaciones que generan vulnerabilidades y los conflictos y dilemas asociados.

La integración de una dimensión estética en la bioética es un esfuerzo por frenar la “deshumanización” y “despersonalización” que caracterizan a muchos ámbitos de nuestra modernidad, no solo a la medicina, en aras de recuperar para los derechos humanos su espíritu humanitario en vez de someterlos a los avatares de la política contingente. La bioética hace un

llamado por encarnar los valores en curso en una narrativa que sitúe las vivencias existenciales por sobre la mercantilización y el utilitarismo de todos los procesos sociales de bienes y servicios. Lo que medicina y bioética narrativa no han logrado, tal vez pueda fructificar por medio de la narrativa bioética.

Referencias

- Arras, John D. (2017). *Methods in Bioethics. The Way We Reason Now*. Oxford University Press, EU.
- Ayanoğlu, F. B., Elçin, A. E., & Elçin, Y. M. (2020). Bioethical issues in genome editing by CRISPR-Cas9 technology. *Turkish journal of biology*, 44(2), 110–120. <https://doi.org/10.3906/biy-1912-52>
- Benjamin, Walter. (2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Itaca, México.
- Campillo Vélez, Beatriz Eugenia; Zuleta Salas, Guillermo León. (2014) “Bioética y nanotecnología”. En *Revista Lasallista de Investigación*. Vol. 11 No. 1 - 2014 - 63•69 <http://www.scielo.org.co/pdf/rlsi/v11n1/v11n1a08.pdf>
- CONBIOETICA (2024). *¿Qué es la Bioética?* Recuperado de <https://www.gob.mx/salud/conbioetica/articulos/que-es-bioetica?state=published>
- Garrafa, Volnei; Kottow, Miguel y Saada, Alya. (2005) *Estatuto Epistemológico de la Bioética*. UNAM/RedBioética UNESCO, México.
- González Valenzuela J. (2017). *Bíos: el cuerpo del alma y el alma del cuerpo*. Fondo de Cultura Económica, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- _____. (1996). *El ethos, destino del hombre*. Fondo de Cultura Económica, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- Gostimskaya, I. (2022). CRISPR–Cas9: A History of Its Discovery and Ethical Considerations of Its Use in Genome Editing. *Biochemistry Moscow*. 87, 777–788 (2022). <https://doi.org/10.1134/S0006297922080090>
- Hernández Betancourt, Jenny de la Caridad; Serrano Barrera, Orlando (2014). “La medicina personalizada, la revolución genómica y el Sistema Nacional de Salud”. En *Revista Cubana de Salud Pública*. 2014; 40 (4): 379-391. <https://www.scielosp.org/pdf/rcsp/2014.v40n4/379-391>
- Instituto Nacional de Bioingeniería e Imágenes Biomédicas. (2022) *Sensores*. Revisado el 07 de julio de 2025, Recuperado de <https://www.nibib.nih.gov/sites/default/files/2022-05/Fact-Sheet-Sensores.pdf>
- Leyva, Gustavo. (2002) *Intersubjetividad y Gusto*. Miguel Angel Porrúa/UAM, México.
- Lanzagorta-Ortega, Dioselina; Carrillo-Pérez, Diego; Carrillo-Esper, Raúl. (2022) “Inteligencia artificial en medicina: presente y futuro”. En *Gaceta Médica de México*. Gac Med Mex. 2022;158:17-21. www.gacetamedicademexico.com
- Pérez-Wilke, Inés (2021). Dispositivos de la sensibilidad: Para una tecnología de la experiencia estética. *Calle 14: revista de investigación en el campo del arte* 16(29). pp. 146-161. <https://doi.org/10.14483/21450706.17409>

- Kottow, M. (2016). ¿Bioética narrativa o narrativa bioética? *Revista Latinoamericana de Bioética*, 16(2), 58-69. DOI: <http://dx.doi.org/10.18359/rlbi.1763>
- Nussbaum, Martha. (2010). *Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades*. Katz, Argentina.
- Rivero W., Paulina. (2021) *Introducción a la Bioética. Desde una perspectiva filosófica*. Fondo de Cultura Económica, México.
- Serrano-Franco, Francisco J. (2022). El consentimiento informado como un continuo narrativo. *Revista de Bioética y Derecho*, (54), 83-102. Epub 12 de diciembre de 2022. <https://dx.doi.org/10.1344/rbd2021.54.36542>
- Valenzuela-Villela, K. S.; García-Casillas, P. E.; Chapa-González, C. (2020) “Progreso de la Impresión 3D de Dispositivos Médicos”. En *Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica*, Vol. 41 | No. 1 | ENERO - ABRIL 2020 | pp 151-166. <https://www.scielo.org.mx/pdf/rmib/v41n1/2395-9126-rmib-41-01-151.pdf>

Hacia una bioética de indicadores para la evaluación y diseño de políticas públicas de salud en democracias contemporáneas

Towards a Bioethics of Indicators for the Evaluation and Design of Public Health Policies in Contemporary Democracies

Sofía Teresa Díaz-Torres¹

Alberto Ruiz-Méndez²

Resumen

En las democracias, los conflictos de valores en salud pública son inevitables y a menudo irresolubles; cuando las políticas intentan gestionarlos sin un marco común, suelen reproducir sesgos morales. Este artículo propone la bioética secular como marco normativo para el diseño y la evaluación de políticas, sustentado en principios formales —neutralidad estatal, autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia— que permiten alcanzar consensos públicos sin imponer una moral particular. Metodológicamente, traducimos estos principios en indicadores bioéticos operativos aplicables en las fases de diseño y evaluación de las políticas, lo que posibilita auditar su neutralidad, beneficios, riesgos y distribución equitativa. De este modo, la bioética trasciende la reflexión teórica y asume un papel ejecutivo: habilita decisiones inclusivas y equitativas, consistentes con el principio democrático de progresividad de derechos.

Palabras clave: bioética secular; políticas públicas de salud; indicadores; democracia; progresividad de derechos.

¹ Universidad de la Salud, UNISA

² Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Abstract

In democracies, value conflicts in public health are inevitable and often irresolvable; when policies attempt to address them without a shared framework, they tend to reproduce moral bias. This article advances secular bioethics as a normative framework for the design and evaluation of policies, grounded in formal principles—state neutrality, autonomy, justice, beneficence, and non-maleficence—that enable public consensus without imposing a particular morality. Methodologically, we translate these principles into operational bioethical indicators applicable to the design and evaluation phases of the policy cycle, allowing for the auditing of neutrality, benefits, risks, and equitable distribution. In this way, bioethics moves beyond theoretical reflection to an executive role, enabling inclusive and equitable decisions aligned with the democratic principle of the progressive realization of rights.

Keywords: secular bioethics, public health policies, indicators, democracy, rights progressivity.

Introducción

La democracia es el único régimen cuya legitimidad descansa en la atribución igualitaria de derechos y libertades a cada persona; esa atribución se traduce en la misma capacidad política para participar en las decisiones colectivas. Reconocemos, sin embargo, que la participación dista de ser plenamente igualitaria (Fraser, 2008) y que la representación enfrenta una crisis persistente (Przeworski, 2019). Con todo, la democracia sigue siendo la alternativa más viable para impugnar y resolver problemas sociales, porque asume la diversidad conflictiva como punto de partida para ampliar derechos y libertades. Siguiendo a Bobbio (2010), adoptamos el principio de progresividad: una sociedad es democrática si y solo si cada vez hay más derechos para más personas.

Esa ampliación ocurre en medio de pugnas entre visiones políticas, jurídicas, morales, religiosas o filosóficas que observamos en marchas, protestas y otras formas de acción

colectiva. Esas expresiones públicas remiten a una disputa más profunda: los individuos y los colectivos fundamentan sus posiciones en valores no negociables que configuran su identidad (Taylor, 1994). En contextos de pluralismo, los conflictos de valores son inevitables e irresolubles; no desaparecen por mayor debate ni por mayor evidencia, y por ello tensionan y limitan la toma de decisiones. Para sostener la progresividad democrática, se requieren criterios públicos, verificables y no doctrinarios que orienten las decisiones y permitan evaluar sus efectos.

En este artículo situamos el análisis de esos conflictos en el ámbito de la salud pública y proponemos una vía para tratarlos sin imponer una moral particular. Primero, caracterizamos el conflicto de valores en salud y argumentamos su irresolubilidad. Después, mostramos que, aunque las políticas públicas de salud (PPS) buscan encauzarlo, con frecuencia reproducen sesgos morales en su diseño e implementación. Frente a ello, adoptamos la bioética secular como marco normativo y derivamos de ella principios formales —neutralidad estatal, autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia— que traducimos en indicadores bioéticos operativos. Estos indicadores se insertan en el ciclo de política para su uso en la evaluación y diseño que permiten emitir juicios bioéticos y recomendaciones de mejora sobre PPS concretas.

Con esta propuesta, la bioética asume un papel ejecutivo: ofrece reglas de decisión y criterios de evaluación compatibles con la justificación pública en democracia, y orienta ajustes iterativos que favorecen políticas inclusivas y equitativas en consonancia con el principio de progresividad de derechos. Si bien nuestra contribución es programática, delineamos una ruta de operacionalización —principios → indicadores → evaluación— que puede implementarse con datos administrativos y herramientas analíticas, y validarse mediante procedimientos mínimos de contenido, confiabilidad y criterio.

Conflictos de valores en salud pública

Por valores entendemos la dimensión de la moral que guía decisiones y acciones al distinguir aquello que consideramos bueno o digno para nuestra vida de lo que no lo es. Siguiendo a Charles Taylor, los valores son evaluaciones fuertes que articulan qué vidas consideramos

valiosas y, por ello, construyen identidad y sentido de pertenencia (Taylor, 1989, 1994). Así, valorar —por ejemplo— una vida dedicada a la reflexión filosófica implica adoptar elecciones que otros podrían no apreciar del mismo modo; esa orientación no es neutral, es constitutiva del yo (Taylor, 1989). De ahí que, cuando una controversia toca núcleos sustantivos de esa identidad moral, su defensa se vuelva prioritaria y poco disponible a la transacción (Taylor, 1994).

Siguiendo a Camou (2016), un conflicto puede definirse como una interacción entre individuos o grupos que se oponen a partir de creencias, valores o intereses distintos en pos de obtener un bien escaso o el reconocimiento de su identidad (p. 54). Esta definición formal resulta útil porque el primer paso analítico, según el ámbito estudiado, consiste en identificar con precisión cuáles son esas creencias, valores o intereses en disputa. En salud pública, ello se traduce en desacuerdos sobre fines (qué se prioriza), medios (cómo se interviene), criterios distributivos (quién recibe qué y cuándo) y reglas (bajo qué condiciones se decide), que impactan el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas. En términos taylorianos, estos desacuerdos expresan visiones rivales del bien que coexisten en sociedades plurales y que no se disuelven por mera evidencia técnica, porque remiten a horizontes de sentido que dan forma a la identidad individual y colectiva (Taylor, 1989, 1994). Para situar con claridad los conflictos de valores en salud pública, adoptamos la clasificación que se muestra a continuación, que organiza el fenómeno según objetivos de la política, configuración de actores y tipo de resultados esperables (Cuadro 1). Esta tipología orienta la lectura empírica del conflicto y prepara el terreno para la traducción bioética posterior (principios → indicadores).

Cuadro 1.

Tipología de conflictos en políticas (objetivos, actores y resultados)

Objetivos (Lowi, 1993)	Actores (Paramio, 1998)	Resultados (Davis, 1993)
Distributivo: a quién se le da qué.	Número: determinada por la cantidad de participantes involucrados.	Suma Cero: lo que gana una parte, lo pierde la otra.

Redistributivo: cómo tomar y repartir algo.	Grado de compromiso: expresado en la disposición a defender valores o intereses.	Suma Positiva: todas las partes obtienen algún beneficio.
Regulatorio: establece las condiciones de una acción.	Tipo de relación: cooperación, competencia o conflicto entre los actores.	Suma Negativa: el resultado es menor al que tenían los participantes al inicio.
Constitutivo: determina las reglas para la distribución, redistribución, etc.	Definición institucional: quién tiene autoridad para establecer reglas y cómo se legitiman.	Indeterminado / Mixto: puede dar lugar a configuraciones de suma cero, positiva o negativa según las reglas establecidas.

Nota. Elaboración propia a partir de Camou (2016, p. 54), con base en Lowi (1993), Paramio (1998) y Davis (1993).

Con base en la tipología presentada (véase Cuadro 1), los conflictos de valores en salud pública pueden caracterizarse como regulatorios y redistributivos, de alto compromiso y con tendencia a resultados de suma cero. Son regulatorios porque disputan las reglas de lo permisible (p. ej., legalidad o prohibición de prácticas como eutanasia, aborto o maternidad/gestación por sustitución); son redistributivos porque impactan quién recibe qué, cuándo y cómo (p. ej., acceso efectivo a servicios si una práctica se permite o se prohíbe). El alto compromiso proviene de que las partes valoran una misma situación como positiva o negativa según marcos morales que consideran no negociables, pues esos valores construyen identidad y pertenencia (Taylor, 1989, 1994). En tales condiciones, los avances de una posición suelen vivirse como pérdidas directas para la otra, lo que activa lógicas de suma cero.

La dinámica se evidencia en salud sexual y reproductiva: de un lado, los mandatos religiosos sostienen prácticas y cohesión comunitaria (Shahawy & Diamond, 2017); del otro, los Estados laicos protegen la autonomía y la igualdad mediante acceso a anticoncepción, aborto legal o educación sexual. Cuando estas lógicas colisionan, emerge el debate sobre lo “correcto”, sobre qué vidas se reconocen y qué se protege. En clave tayloriana, se enfrentan

horizontes de sentido que configuran al yo y al nosotros, imposibles de resolver con más información o evidencia (Taylor, 1989, 1994).

Similarmente, en la resistencia a las vacunas tras la pandemia de COVID-19. Grupos religiosos sostienen que la enfermedad y su cura dependen de la voluntad divina, mientras proliferan teorías conspirativas y desconfianza hacia farmacéuticas (Volet et al., 2022). Aquí se enfrentan la autonomía individual y la responsabilidad colectiva: exigir vacunas puede vivirse como lesión a la libertad religiosa o como vulneración del derecho de terceros a no ser expuestos.

Estos ejemplos muestran la complejidad estructural de los conflictos de valores en salud pública: nadie puede ser obligado a renunciar a los valores que le otorgan identidad y unión comunitaria, pero tampoco es aceptable que valores particulares —por más nobles que sean sus intenciones— se impongan como norma general. Desde la tipología del Cuadro 1, hablamos de conflictos regulatorios (definir condiciones de práctica o prohibición) y redistributivos (modular la asignación de recursos y servicios que se sigue de esas reglas). Además, son de compromiso elevado: las partes están dispuestas a sostener su posición con costos significativos, y el desenlace suele marginalizar a quien no ve reflejados sus valores en la decisión pública (lógica de suma cero).

Si esta caracterización es correcta, en cada controversia —eutanasia, aborto, gestación por sustitución o vacunación— está en juego la autocomprensión moral de las partes. No hay un criterio único para decidir en términos de verdadero/falso o correcto/incorrecto entre valores inconmensurables (Taylor, 1994). Por ello, muchos conflictos son irresolubles: ninguna parte puede reconocer como igualmente válidos los valores de la otra y aceptar sin más su expresión simétrica en la vida pública. En democracia, las políticas públicas de salud (PPS) son un intento pragmático de gobernar estas tensiones sin recurrir a una moral sustantiva. En lo que sigue, examinamos alcances y límites de este intento y proponemos un marco de bioética secular —principios formales e indicadores operativos— para diseñar, evaluar y ajustar PPS de manera consistente con la justificación pública y el principio de progresividad de derechos.

Políticas públicas de salud: alcance, límites y sesgos

De acuerdo con Arellano y Blanco (2019), las políticas públicas (PP) son decisiones legítimas del gobierno generadas mediante deliberación entre grupos, ciudadanos y autoridades, y cuando se orientan a proteger y mejorar la salud constituyen políticas públicas de salud (PPS), que suelen responder a problemas complejos y requieren coordinación intersectorial. Estas políticas, que implican asignación de recursos, programas y reglas de acceso, deben priorizar el interés colectivo sobre las preferencias privadas y, en su mejor versión, desarrollarse con transparencia e inclusión, equilibrando criterios técnicos con participación plural. En este marco, resguardar el principio democrático de progresividad resulta fundamental: una PPS que expande cobertura, calidad y equidad amplía derechos, mientras que una que restringe o excluye los erosiona (Bobbio, 2010).

Un ejemplo emblemático en México es la Clínica Especializada Condesa de la Ciudad de México, inaugurada en 2000 y fortalecida en 2008 como centro de prevención, diagnóstico y tratamiento de VIH/ITS. Su modelo integral articula atención médica, consejería psicológica, acompañamiento social y prevención comunitaria; además, fue pionera en profilaxis preexposición (PrEP) y en la atención de poblaciones históricamente marginadas (LGBTIQ+, personas trabajadoras sexuales, usuarios de drogas inyectables). La garantía de acceso gratuito, especializado y no discriminatorio se ha traducido en mejores indicadores de detección, adherencia y reducción de transmisión. Su éxito radica en la articulación de capacidades técnicas, voluntad política y participación social para ampliar derechos y reducir desigualdades en salud. Ahora bien, las PPS no están exentas del conflicto de valores; aun cuando exista consenso técnico —por ejemplo, sobre la vacunación o la educación sexual integral—, una política que aspire a ser democrática debe dar cabida a voces plurales. Al hacerlo, toma como punto de partida un conflicto irresoluble de valores y se enfrenta a los desafíos de diseñar reglas públicas que no reproduzcan sesgos morales ni excluyan a minorías.

La historia reciente de la región ofrece ejemplos contrastantes. En Perú, durante los años noventa, la política de esterilizaciones forzadas del *Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar* derivó en miles de procedimientos sin consentimiento pleno o con

información incompleta, afectando especialmente a mujeres indígenas y rurales (Boesten, 2007). Por su parte, en El Salvador, las leyes de prohibición total del aborto, enmarcadas como políticas de “protección de la vida”, han producido criminalización de mujeres con emergencias obstétricas y negación sistemática de servicios básicos de salud reproductiva (CEDAW, 2017). En ambos casos, valores particulares (religiosos o morales) se trasladaron a la legislación y excluyeron a sectores amplios, restringiendo libertades y erosionando la progresividad.

Las políticas públicas nunca son neutrales: cada decisión sobre problemas, prioridades, recursos o narrativas refleja valores y creencias de quienes las diseñan. Incluso bajo el ropaje “técnico” o “basado en evidencia”, las valoraciones delimitan alternativas y condicionan alcances. Así, las PPS institucionalizan los conflictos de valores: a veces mediante procesos deliberativos e inclusivos, otras por la imposición de una moral dominante. En ambos casos, lo que se juega es el ejercicio real de derechos y libertades. Por ello, planteamos la necesidad de un marco que procese el disenso sin imponer doctrinas sustantivas. Ese marco es la bioética secular, que ofrece principios formales —neutralidad estatal, autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia— capaces de justificar públicamente las PPS, revelar sesgos y guiar ajustes. En lo que sigue, traducimos esos principios en indicadores aplicables al ciclo de política para garantizar que las PPS gobiernen los conflictos y, al mismo tiempo, amplíen derechos de manera verificable.

Bioética secular: principios para la justificación pública

Entendemos la bioética como un campo transdisciplinario surgido en la segunda mitad del siglo XX para reflexionar sobre los efectos de la acción humana —mediada por ciencia y tecnología— sobre la vida y la salud (Potter, 1971; Hottois, 1993; Gracia, 2004; Reich, 1995). Existen diversas corrientes bioéticas —como la personalista, de inspiración religiosa, o la utilitarista centrada en la maximización de beneficios— que buscan orientar decisiones pero que, al partir de marcos normativos incuestionables, difícilmente pueden generar consensos en sociedades plurales y democráticas.

En contraste, la bioética secular es un enfoque no doctrinario que, en lugar de fijar un canon moral, provee reglas públicas de justificación para procesar conflictos de valores en salud sin imponer creencias particulares—mediante razón pública (Rawls, 1993), condiciones de discurso (Habermas, 1992) y consensos mínimos entre extraños morales (Engelhardt, 1996)—articuladas con principios formales aplicables sin presupuestos religiosos (Reich, 1995; Callahan, 1973; de Terán Velasco, 2012).

Tristram Engelhardt (1996, 2000) es una de las figuras clave de la bioética secular por cuestionar la pretensión ilustrada de fundar una moral universal en la razón. Su planteamiento parte de que en las sociedades modernas existe una pluralidad conflictiva de valores que impide a los gobiernos democráticos sustentar sus decisiones en doctrinas religiosas, filosóficas o científicas particulares. Así, la única base legítima es el consentimiento formal derivado del diálogo y el consenso político. De ahí que la bioética secular deba prescindir de fundamentos trascendentales y de la aspiración a una unidad moral ilustrada, para orientarse al análisis crítico y objetivo de los problemas vinculados con la vida y la salud sin depender de marcos ideológicos. Ello supone dos exigencias para la democracia: evitar que las decisiones públicas se basen en una moral sustantiva y, al mismo tiempo, reconocer la diversidad conflictiva como condición para construir consensos. No se trata de imaginar valores neutrales —lo cual sería ilusorio—, hay que establecer puentes formales que permitan a actores y actrices con convicciones distintas encontrar reglas comunes para deliberar y decidir en la esfera pública. Dos de esos puentes son la autonomía y la beneficencia, a los que luego se añadieron la justicia y la no maleficencia, formulados en el Informe Belmont de 1979. Estos cuatro principios son la base de la bioética secular porque son formales y abiertos: permiten aplicarse en contextos diversos sin imponer una moral particular.

Primero, la autonomía reconoce la capacidad de cada persona y comunidad para decidir libre e informadamente sobre su vida y su salud. En democracia, obliga a garantizar información clara, accesible y veraz, de modo que las decisiones no estén mediadas por coerción. En cuidados paliativos, por ejemplo, respetar la elección de rechazar tratamientos invasivos no privilegia un valor sobre la vida o la muerte, sino que reconoce el derecho a definir qué constituye una vida digna. Segundo, la beneficencia busca promover el mayor

bienestar posible que se traduce en intervenciones con beneficios tangibles y medibles, como las campañas de vacunación, cuyo éxito trasciende la protección individual al generar inmunidad comunitaria.

Tercero, la no maleficencia complementa al anterior: no basta con procurar beneficios, también es indispensable evitar daños. Esto exige revisar programas y políticas para prevenir efectos adversos o colaterales. Cuarto, la justicia obliga a distribuir recursos y servicios de salud de manera equitativa, sin que pertenencia social, cultural o económica determine quién accede y quién queda excluido. Por ejemplo, en México, el despliegue de PrEP y la atención gratuita en la Clínica Especializada Condesa muestran cómo corregir desigualdades estructurales garantizando acceso a poblaciones históricamente marginadas.

Lo esencial es que ninguno de los cuatro principios fija de antemano qué es el bien o cómo debe vivirse; su fuerza está en que obligan a que esos contenidos se definan democráticamente, mediante deliberación y consenso entre actores y actrices con valores diversos. Así, la bioética secular ofrece un marco neutral para procesar los conflictos de modo que las políticas respeten derechos, amplíen libertades y se ajusten al principio de progresividad democrática.

Además, en sociedades plurales, la bioética secular necesita algo más que buenas intenciones: requiere reglas públicas de justificación. De ahí el punto de partida rawlsiano: la razón pública como exigencia de que las decisiones colectivas se expliquen con argumentos accesibles a todos y todas, al margen de doctrinas particulares (Rawls, 1971, 1993). Esa intuición se refuerza con la ética del discurso: la validez de una norma depende de que pueda recibir el asentimiento de los afectados en condiciones inclusivas y sin coerción (Habermas, 1992). En el mundo iberoamericano, esta apuesta por la justificación se concreta en la bioética deliberativa de Diego Gracia, que propone procesar los conflictos mediante deliberación estructurada y pública antes que por imposición de máximos morales (Gracia, 2004). Con este andamiaje, la bioética secular deja de ser un “catálogo” y se vuelve una práctica de justificación que organiza el disenso sin anular la diversidad.

Ahora bien, el procedimiento no basta si no atendemos la sustancia de la justicia de salud. Desde una lectura rawlsiana, la salud es condición habilitante para sostener planes de vida; por tanto, las políticas deben proteger oportunidades justas y corregir desigualdades

evitables mediante criterios explícitos, revisables y auditables (Daniels, 1985, 2008). La perspectiva de las capacidades aporta la métrica: lo relevante no es solo disponer de recursos, sino poder convertirlos en libertades sustantivas y oportunidades reales para vivir de acuerdo con los propios valores (Nussbaum, 2011; Sen, 1999). Aquí resulta clave la contribución de Florencia Luna: su noción de “capas de vulnerabilidad” afina la mirada de equidad mostrando que las desventajas se acumulan y se solapan, y que las intervenciones deben priorizar según esas capas para que la autonomía no sea meramente formal, sino ejercible (Luna, 2009, 2019).

Este encuadre dialoga con una tradición explícitamente laica en bioética. Ya en los setenta, Callahan (1973) pedía emanciparla de fundamentos confesionales para volverla socialmente relevante; de Terán Velasco (2012) la entiende como lenguaje público que no privilegia ninguna fe. El debate sigue abierto: Tham (2008) advierte que la secularización ganó autonomía frente a la religión pero puede vaciar la fuerza normativa si se reduce a procedimiento; Brummett y Eberl (2022) recuerdan que incluso una bioética “laica” reposa sobre supuestos de fondo que deben declararse y revisarse. Lejos de ser un problema, este tira y afloja es una virtud: ancla la bioética secular en la deliberación pública (Rawls; Habermas; Gracia) y en criterios operativos de equidad y vulnerabilidad (Daniels; Nussbaum; Sen; Luna), sin reclamar neutralidades imposibles ni recurrir a fundamentos trascendentes.

De la bioética secular a las PPS

Para que una política pública de salud (PPS) pueda considerarse democrática, su diseño y evaluación deben guiarse por principios seculares como el estado laico, la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. La ventaja de estos principios radica en que no fijan de antemano un contenido moral, sino que obligan a definirlo colectivamente mediante el diálogo y el consenso democrático. En esta lógica, las políticas públicas —y en particular las PPS— funcionan como el medio institucional que traduce esos consensos en programas concretos. Recordemos que, para Engelhardt (1996, 2014), el Estado es precisamente el agente encargado de procesar los asuntos de salud pública, construyendo consensos entre

morales diversas para darles forma en decisiones colectivas. A continuación, veamos de qué manera la bioética secular puede orientar a los y las responsables de la formulación de PPS en escenarios reales de conflicto de valores, ilustrando cómo cada principio puede operar en la práctica.

Un primer caso es el de la vacunación obligatoria. Aquí la tensión surge entre la autonomía individual —el derecho de cada persona a decidir sobre su cuerpo— y la responsabilidad colectiva de proteger a la comunidad frente a enfermedades prevenibles. Desde la bioética secular, el principio de autonomía obliga a garantizar que las personas cuenten con información veraz y accesible para tomar decisiones libres, mientras que la beneficencia exige que se maximicen los beneficios colectivos de la inmunización. En este equilibrio, una política pública democrática puede ofrecer alternativas compatibles con objeciones de conciencia (como vacunas sin derivados porcinos para grupos religiosos), siempre que ello no ponga en riesgo la salud pública.

Un segundo caso es el de la diversidad sexual y las llamadas terapias de conversión (ECOSIG). Estas prácticas, defendidas por ciertos grupos desde argumentos religiosos, han demostrado ser dañinas e ineficaces. Aquí entra en juego el principio de no maleficencia, que obliga a evitar intervenciones que causen daño físico o psicológico. Al mismo tiempo, el principio de justicia demanda que las personas LGBTIQ+ reciban atención en salud inclusiva y libre de discriminación. Así, una PPS democrática debe prohibir prácticas dañinas y garantizar servicios de afirmación de género y salud sexual integrales, sin ceder a presiones morales particulares que busquen restringir derechos.

Un tercer caso es el de la salud reproductiva, donde el acceso a la anticoncepción, la planificación familiar y la interrupción legal del embarazo suele enfrentar resistencias religiosas o culturales. Aquí el principio de autonomía es central: las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida. El principio de justicia complementa esta idea, pues obliga a garantizar que todas tengan acceso a servicios seguros e igualitarios, independientemente de su origen socioeconómico o de las normas religiosas dominantes. Una PPS democrática no impone una moral particular sobre la reproducción, sino que crea condiciones de igualdad para que cada mujer ejerza su autonomía de manera informada.

Estos ejemplos muestran que los principios de la bioética secular permiten procesar conflictos irresolubles en términos morales, transformándolos en criterios objetivos para el diseño y evaluación de PPS. No resuelven las diferencias de fondo —pues ninguna política pública puede, ni debe, eliminar el pluralismo moral—, pero ofrecen un marco formal que asegura que las políticas resultantes sean equitativas, inclusivas y compatibles con el principio democrático de progresividad de derechos.

En este sentido, a partir de la aplicación de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, se pueden establecer criterios verificables que funcionen como indicadores bioéticos. que al no estar atados a un contenido moral predeterminado, permiten medir si una política pública respeta la neutralidad del Estado, garantiza la autonomía de las personas, promueve beneficios colectivos sin causar daño y distribuye los servicios de manera justa. De esta forma, la bioética secular más que reflexión teórica, se convierte en una herramienta práctica para la construcción de políticas públicas de salud verdaderamente democráticas.

Apunte metodológico: de los principios a los indicadores

Este trabajo es programático y busca mostrar cómo la bioética secular puede convertirse en herramienta operativa para el diseño y la evaluación de políticas públicas de salud. El punto de partida son cinco principios formales —neutralidad estatal, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia— que se tradujeron en preguntas verificables y variables observables, tales como mecanismos de consentimiento, protocolos de seguridad o brechas de acceso. Con escalas sencillas —porcentajes, conteos o índices de desigualdad—, los indicadores permiten evaluar si una política respeta o vulnera cada principio. En el ciclo de políticas, neutralidad, autonomía y beneficencia orientan la fase de diseño, mientras que justicia y no maleficencia guían la evaluación. Así, el tránsito de principios a indicadores ofrece un marco replicable y flexible que, sin agotar la complejidad del pluralismo moral, permite auditar las decisiones públicas de manera transparente y consistente con la progresividad de derechos.

Operacionalización: indicadores bioéticos y evaluación

La bioética secular es un marco de reflexión y análisis pertinente y valioso para quienes deben lidiar con los conflictos de valores en salud y al mismo tiempo tomar decisiones sobre ese ámbito público. Sin embargo, la distancia teórica/práctica que existe entre las disciplinas intervinientes en este ámbito, eclipsa las posibilidades de aplicación de la bioética secular. Tratando de evitar este escollo, una vez definido el problema social del conflicto de valores en salud, delimitado el campo del conflicto a las políticas públicas y argumentando que la bioética secular puede auxiliar a éstas para evaluar objetivamente a aquellos; en esta sección se presentan algunas ideas seminales para la creación de un modelo algorítmico de indicadores bioéticos, basado en los principios de estado laico, autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, para la toma de decisiones en el diseño y evaluación de las PPS. A continuación, se menciona qué principios se aplicarían en cada fase.

Fase de Diseño. El primer paso, que llamaríamos “identificación de insumos”, es necesario reconocer todas las variables implícitas en el problema de salud que se va a atender: el problema y sus determinantes, las instancias gubernamentales que entrarán en juego, los expertos en salud, las comunidades a las que irá dirigida el programa y las posibles objeciones de valores que podrían esgrimir. Esta recopilación de información tendría por objetivo garantizar que todas las voces, independientemente de su moral, sean parte del proceso de diseño de la PPS, para ello el diálogo que esta fase requiere, sería realizado bajo la perspectiva de los siguientes principios de la bioética secular: la neutralidad estatal —ninguna doctrina moral puede ser favorecida por el estado—, el principio de autonomía —cada persona o comunidad es capaz de determinar y tiene derecho a defender su idea del bien común— y el de beneficencia —ha de buscarse el mayor beneficio de cada parte involucrado contribuyendo al beneficio del todo. En la fase del diseño, los tres principios de la bioética secular buscarían que la PPS refleje un amplio espectro de puntos de vista y que ello implique la garantía de una atención adecuada a las poblaciones objetivo.

Fase de Evaluación. Después de la fase de implementación —que consiste en la puesta en marcha concreta de los programas, la asignación de recursos materiales y humanos, la capacitación del personal y la entrega de servicios de salud a las poblaciones objetivo—,

la fase de evaluación buscaría garantizar que la PPS cumplan con los principios de justicia y no maleficencia al escudriñar las opiniones, los obstáculos y resultados en la aplicación de los servicios de salud. Al igual que en la fase de diseño, es una prioridad recopilar la opinión de las partes involucradas para poder evaluar si la PPS está cumpliendo su propósito de ampliar derechos y libertades. A diferencia de una política basada en valores particulares que le pediría a toda la población aceptar prácticas o tratamientos ajenos a su moral, una PPS analizada desde el principio de no maleficencia indagaría por aquellas prácticas o decisiones que obstaculizan que personas o comunidades accedan al cuidado de su salud de tal manera que no afecte sus valores pero que contribuya con el bien común. Y en términos del principio de justicia, como un indicador de evaluación centraría su atención en dos aspectos cruciales para una política democrática efectiva: el acceso equitativo a los servicios de salud promovidos por cada PPS y la transparencia en la toma de decisiones para el mejoramiento a aquellos servicios. En esta fase, ambos principios de la bioética secular buscarían corregir las posibles deficiencias de la PPS para alinear su implementación con la búsqueda de ampliar derechos y libertades, asegurando que los ajustes no sólo respondan a criterios técnicos de eficiencia, sino también a criterios normativos que fortalezcan la legitimidad democrática del sistema de salud. Ahora bien, ¿de qué manera estos cuatro principios pueden presentarse como indicadores medibles y verificables?

Indicadores Bioéticos. Se entienden como un conjunto de criterios formales que nos indican, por un lado, los criterios que una PPS debe cumplir para considerarse democrática, pero al mismo tiempo, nos indican en qué momento dichos criterios no están asegurados o se están transgrediendo. Por lo que respecta a su formalidad, ello significa que no nos determinan a buscar un resultado específico, por el contrario, la idea de la formalidad implica que cada PPS debe buscar su “punto de equilibrio” ponderando los valores, las necesidades y los insumos con lo que se cuentan. En este sentido, cada indicador tendrá diferente contenido según la PPS que se esté planeando, pero para que ésta sea democrática debe construirse respondiendo afirmativamente al menos cada una de las siguientes preguntas.

Tabla 1.

Marco de operacionalización de principios bioéticos en políticas públicas

Indicador	Pregunta	Operacionalización (variable observable)	Escala / Método
Neutralidad estatal	¿La política evita privilegiar una perspectiva moral, religiosa o ideológica sobre otras?	Revisión de documentos y discursos oficiales: presencia/ausencia de referencias a doctrinas particulares	Conteo de menciones; codificación binaria (0 = sí privilegia / 1 = no privilegia)
Autonomía	¿La política garantiza que las personas puedan aceptar o rechazar intervenciones con información completa y sin coerción?	Existencia de mecanismos de consentimiento informado; disponibilidad de materiales claros sobre opciones, riesgos y beneficios	% de casos con consentimiento informado; encuesta de percepción de libertad de decisión (Likert 1–5)
Beneficencia	¿La política produce beneficios verificables que respondan a las necesidades de la población objetivo?	Cobertura de la población beneficiaria; evidencia de mejoras en indicadores de bienestar asociados a la intervención	% de cobertura alcanzada; variación en indicadores de bienestar (antes/después)
No maleficencia	¿La política prevé medidas para prevenir daños y mecanismos de corrección cuando éstos ocurren?	Existencia de protocolos de evaluación de riesgos; número de quejas, incidentes adversos o sanciones procesadas	Presencia/ausencia de protocolos; % de quejas resueltas; tasa de incidentes adversos

Justicia	¿La política asegura que los recursos y beneficios se distribuyan de manera equitativa entre distintos grupos sociales?	Comparación de acceso y resultados entre grupos (género, etnia, edad, nivel socioeconómico, territorio)	Razón de brecha (% grupo A / % grupo B); índice de desigualdad (GINI, Theil, etc.)
----------	---	---	--

Nota: elaboración propia.

El contenido de afirmativo de la respuesta a cada una de estas preguntas, no es una argumentación aspiracional de racionalidad, objetividad o consenso universal, por el contrario, es un contenido específico que refleja acciones concretas que promueven y realizan los principios de la bioética secular que, sí tienen aquella aspiración, pero que requieren de un procedimiento que los haga realizables.

Operacionalización de los indicadores. En su forma ideal, los indicadores bioéticos se vinculan a datos observables y permiten evaluar cómo una política impacta en resultados y procesos de salud pública. La clave metodológica es mantener una trazabilidad completa entre: principio → indicador → variable observable → fuente de datos → regla de decisión.

Ventajas de los Indicadores Bioéticos. Este enfoque estructurado, transparente y equitativo para la formulación de políticas públicas en busca construir un parámetro, según cada caso, donde cada valor en salud pública sea respetado y reflejado en la sociedad. Esta formalidad de los indicadores bioéticos garantizaría políticas públicas de salud basadas en la evidencia y la imparcialidad para abordar problemas complejos. El punto de partida hacia la construcción de acuerdos es la creación de un sistema eficaz que permita a cada persona o comunidad vivir acorde a sus valores contribuyendo con el bien común.

Figura 1.

Proceso de evaluación bioética

Nota. La política pública es evaluada con el marco normativo de la bioética secular — neutralidad estatal, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia— que se traduce operativamente en indicadores bioéticos.

Cierre: un marco ejecutivo para políticas inclusivas y equitativas

En las democracias contemporáneas, los conflictos de valores en salud pública son inevitables y, con frecuencia, irresolubles. Lejos de ser un obstáculo, constituyen el terreno en el que se define la inclusión o exclusión de derechos y libertades. Este artículo ha mostrado que la bioética secular ofrece un marco normativo capaz de procesar esos conflictos sin imponer una moral particular, al traducir principios formales —neutralidad estatal, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia— en criterios verificables.

El aporte central de la propuesta es trasladar la bioética del plano reflexivo al operativo mediante indicadores que permiten auditar políticas públicas de salud, detectar sesgos y orientar ajustes. Estos indicadores no eliminan la complejidad del pluralismo moral,

pero proporcionan un instrumento transparente y replicable que asegura que las políticas sean inclusivas, equitativas y compatibles con el principio de progresividad de derechos.

Queda por delante el desafío de su puesta en práctica, que requiere datos confiables, procesos participativos y voluntad política para someter decisiones a escrutinio público. Sin embargo, incluso como marco programático, los indicadores bioéticos ofrecen un camino para fortalecer la legitimidad democrática en salud pública y garantizar que las políticas amplíen libertades y respeten la diversidad moral que caracteriza a nuestras sociedades.

Referencias

- Arellano Gault, D., & Blanco, F. (2019). *Políticas públicas y democracia* (2.^a ed.). Instituto Nacional Electoral.
- Bobbio, N. (1990). *L'età dei diritti*. Einaudi.
- Bradfield, O. M. (2021). Sexual identity or religious freedom: Could conversion therapy ever be morally permissible in limited urgent situations? *Monash Bioethics Review*, 39(1), 51–59. <https://doi.org/10.1007/s40592-021-00132-6>
- Brummett, A., & Eberl, J. T. (2022). Is secular bioethics possible? *Bioethics*, 36(6), 665–673. <https://doi.org/10.1111/bioe.13046>
- Callahan, D. (1973). Bioethics as a discipline. *Hastings Center Studies*, 1(1), 66–73.
- Camou, A. (2020). *Gobernabilidad y democracia* (1.^a ed. en este formato; obra original publicada en 1995). Instituto Nacional Electoral. (Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, núm. 6).
- Daniels, N. (1985). *Just health care*. Cambridge University Press.
- Daniels, N. (2008). *Just health: Meeting health needs fairly*. Cambridge University Press.
- De Terán Velasco, M. C. (2012). Bioética laica: Laicidad, razones públicas y religión. *Cuadernos de Bioética*, 23(2), 257–268.
- de Oliveira Alexandre, H., Gruskin, S., Massuda, A., Bertolozzi, M. R., & Segurado, A. C. (2025). HIV pre-exposure prophylaxis in Latin America: Public policies, healthcare systems and human rights. *Preventive Medicine Reports*, 54, 103070. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2025.103070>
- Engelhardt, H. T., Jr. (1996). *The foundations of bioethics* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Engelhardt, H. T., Jr. (2014). After God: Morality and bioethics in a secular age. *Bioethikos*, 8(1), 80–88. <https://doi.org/10.15343/1981-8254.20140801080088>
- Fraser, N. (2008). Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world. *Polity*.
- Garrafa, V. (2005). Da bioética de princípios a uma bioética interventiva. *Revista Bioética*, 13(1), 125–134.
- Garrafa, V., & Pessini, L. (Orgs.). (2003). *Bioética: Poder e injustiça*. Loyola.

- Garrafa, V., & Porto, D. (2003). Intervention bioethics: A proposal for peripheral countries in a context of power and injustice. *Bioethics*, 17(5–6), 399–416.
- Ghazi, M. A. (1993, October 27). A family decision: The Muslim view. *Asiaweek*, p. 53.
- Gracia, D. (2004). *Fundamentos de bioética* (2.^a ed.). Triacastela.
- Habermas, J. (1992). *Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*. Suhrkamp.
- Hottois, G. (1993). *Bioéthique: Invention, sens et limites*. De Boeck.
- Kibongani Volet, A., Scavone, C., Catalán-Matamoros, D., & Capuano, A. (2022). Vaccine hesitancy among religious groups: Reasons underlying this phenomenon and communication strategies to rebuild trust. *Frontiers in Public Health*, 10, 824560. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.824560>
- Kraus, A. (2012). *Diccionario incompleto de bioética* (con R. Pérez Tamayo). Debate.
- Kraus, A. (2022). *Bioética: Manifiesto por la Tierra*. Debate.
- Lowi, T. J. (1972). Four systems of policy, politics, and choice. *Public Administration Review*, 32(4), 298–310.
- Luna, F. (2001). *Ensayos de bioética: Reflexiones desde el Sur*. Fondo de Cultura Económica.
- Luna, F. (2008). *Bioética: Nuevas reflexiones sobre debates clásicos* (con A. Salles). Fondo de Cultura Económica.
- Luna, F. (2019). Identifying and evaluating layers of vulnerability: A way forward. *Developing World Bioethics*, 19(2), 86–95. <https://doi.org/10.1111/dewb.12206>
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Harvard University Press.
- Paramio, L. (1998). Cambios sociales y desconfianza política: El problema de la agregación de preferencias. *Revista Española de Ciencia Política*, 0(0), 67–92.
- Porto, D., & Garrafa, V. (2005). Bioética de intervenção: Considerações sobre a economia de mercado. *Revista Bioética*, 13(1), 111–123.
- Potter, V. R. (1971). *Bioethics: Bridge to the future*. Prentice-Hall.
- Przeworski, A. (2019). *Crises of democracy*. Cambridge University Press.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rawls, J. (1993). *Political liberalism*. Columbia University Press.

- Reich, W. T. (Ed.). (1995). *Encyclopedia of bioethics* (2nd ed.). Macmillan.
- Secretaría de Salud de la Ciudad de México. (s. f.). Clínica Especializada Condesa. Recuperado el 20 de abril de 2025, de <https://condesa.cdmx.gob.mx>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Shahawy, S., & Diamond, M. B. (2018). Perspectives on induced abortion among Palestinian women: Religion, culture and access in the occupied Palestinian territories. *Culture, Health & Sexuality*, 20(3), 289–305. <https://doi.org/10.1080/13691058.2017.1344301>
- Taylor, C. (1989). *Sources of the self: The making of the modern identity*. Harvard University Press.
- Taylor, C. (1994). The politics of recognition. In A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the politics of recognition* (pp. 25–73). Princeton University Press.
- Tham, S. J. (2008). The secularization of bioethics. *The National Catholic Bioethics Quarterly*, 8(2), 305–329. <https://doi.org/10.5840/ncbq20088229>
- The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. (1979). *The Belmont Report: Ethical principles and guidelines for the protection of human subjects of research*. U.S. Government Printing Office. (Reimpreso y disponible en OHRP).
- Wear, S. (2015). The foundations of secular bioethics. In L. M. Rasmussen, A. Iltis, & M. J. Cherry (Eds.), *At the foundations of bioethics and biopolitics: Critical essays on the thought of H. Tristram Engelhardt, Jr.* (pp. 45–56). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18965-9_4

Autonomía en la prescripción de ayudas funcionales en la población adulta mayor. Estudio de caso

Autonomy in the prescription of functional aids in the older adult population. Case study.
Universidad de la Salud

Miriam Cisneros Rodríguez

miriamfcr2@yahoo.com.mx

ORCID: 0009-0008-0761-1548

Resumen

Este trabajo tiene la intención de analizar un caso, acerca del respeto a la autonomía del adulto mayor en relación con el uso de auxiliares de la marcha en albergues de personas de la tercera edad, considerando sus capacidades cognitivas, físicas, emocionales, por parte de los prestadores de salud, a su cargo, en la ciudad de México, con un enfoque bioético.

Palabras clave: autonomía, adulto mayor, auxiliares de la marcha, dispositivos funcionales, equipos de salud.

Abstract

This paper aims to analyze a case study of respect for the autonomy of older adults in relation to the use of walking aids in senior citizen shelters, considering their cognitive, physical, and emotional capacities by the healthcare providers in charge, in Mexico City, using a bioethical approach.

Keywords: autonomy, older adults, walking aids, functional devices, health equipment.

Introducción

Bastones, muletas y andaderas, son auxiliares de la marcha difundidos y recomendados para la población adulta mayor. Su uso acontece al pensamiento de ayudar y brindar seguridad a la persona en el momento de la deambulación, generalmente son sugeridos por un familiar, un profesional de salud o por el mismo sujeto y el entrenamiento para su manejo suele ser de modo empírico.

El artículo 194 Bis de la Ley General de Salud, considera insumos para la salud a las” *...ayudas funcionales...*”, así mismo el 26 de abril del 2025 se emite el acuerdo por el que se publica, el Compendio Nacional de Insumos para la Salud versión 2025 y en su apartado de rehabilitación menciona que el uso de andaderas, muletas deber ser provisto por personal especializado y de acuerdo con su manual de operación.

Al ser un dispositivo médico, cuya funcionalidad no es a través de mecanismos farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, asiste para mejorar la función, independencia y pudiendo mejorar la calidad de vida, de quien la utilice, por lo que su prescripción debe ser otorgada, bajo el ejercicio de principios y valores bioéticos.

La exposición de este caso, sobre la prescripción, entrenamiento y manejo de esta clase de dispositivos médicos, analiza la necesidad, sobre el abordaje por profesionales de salud capacitados, que consideren la autonomía del sujeto, sobre gustos, preferencias, determinantes ambientales, sociales, intelectuales, económicas y emocionales, que favorezcan el confort, seguridad y estado emocional de los usuarios geriátricos.

Marco referencial

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Percepción de la discapacidad en Población Mexicana 2010, en México el 6.2% de la población total padece alguna discapacidad, esta cifra equivale a 6,850,841 personas, de las cuales el 60.3% tienen dificultad para caminar o moverse. De las cifras anteriores el 32.8% es debido a una enfermedad y el 22.6% fue por edad avanzada. (ENADID, 2010)

Respecto a los servicios de rehabilitación, solo el 13.6% de estos pacientes, reconoció haber recibido tratamiento en el último año, entre las razones mencionadas por no haber recibido

el servicio se encuentran el que no era necesario 30.0%, falta de dinero 16.6%, que el personal de salud no le informó 11.0% y que desconoce el servicio 8.8%.

Los avances en el manejo de las enfermedades crónico-degenerativas y el envejecimiento progresivo de la población (Martínez et al., 2009) han aumentado la supervivencia. Sin embargo, la inmovilidad corporal, en el hogar o secundaria a una estancia hospitalaria larga o corta, aumenta la probabilidad de presentar algún tipo de discapacidad, de precipitar la transición hacia la discapacidad leve a grave e incluso progresar hasta la muerte. El paciente geriátrico hospitalizado que presenta deterioro funcional con respecto a su ingreso y que no es capaz de recuperar su funcionalidad al momento del egreso tiene un incremento de la mortalidad en los siguientes tres meses. Es decir, un sujeto que no era terminal puede convertirse en un paciente terminal a causa de la disminución o pérdida de la función motora, debido a los problemas del reposo en cama con su pérdida acompañante de 3% de la fuerza física por día, pudiéndose sumar problemas respiratorios, intestinales, vesicales, limitaciones articulares y úlceras por decúbito. (Laban Myron, 1993)

En figura 1 se puede observar, una representación gráfica de cuatro escenarios típicos de enfermedad, en ellos se expone el grado de funcionalidad (movilidad) y el tiempo indeterminado en el que puede llegar el fallecimiento del individuo.

Figura 1. Distintos modelos de evolución de enfermedad hacia el final de la vida, relacionados con la situación funcional del adulto mayor. Tomado de Martínez -Sellés M et al. El anciano con cardiopatía terminal. p. 411.

Existen aditamentos que facilitan la situación funcional de los sujetos geriátricos, tales como: bastones, andaderas, muletas, existiendo en el mercado una vasta variedad de ellos; sin embargo, para su correcto manejo, se debe recibir orientación, por profesionales médico y paramédicos con conocimiento sobre su entrenamiento y manejo correcto.

Según la *Guía clínica para el médico de primer nivel de atención para la prevención, diagnóstico y tratamiento del síndrome de caídas en la persona adulta mayor*, publicado por la Secretaría de Salud en 2017, recomienda:

“En una persona que ha sufrido caídas, en ocasiones se hace necesario el uso de lo que se conoce como “herramientas de independencia”, “auxiliares de la marcha” y también llamadas “ayudas técnicas”, que servirán como un complemento en la rehabilitación del paciente y evitar, en consecuencia, futuros eventos. Haremos notar que su prescripción debe ser basada en las características tanto médicas, como socio— económicas y psicológicas de los pacientes que las requieren, El bastón, andadera, silla de ruedas y modificación segura de los entornos, constituyen algunas de las herramientas de que podemos echar mano con esta finalidad”. (CENAPRECE, 2017, p 16-17)

Aspectos bioéticos que enmarcan la autonomía en la visión del cuidado del adulto mayor.

La corriente creada en 1979 por Tom L. Beauchamp y James F. Childress, de Estados Unidos (Suriana, 2010) es la más conocida en la práctica médica, quién no ha escuchado términos como: beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, los cuales son utilizados principalmente a nivel hospitalario, pero quizás poco mencionados por los profesionales de salud en establecimientos de asistencia social temporales o permanentes de los sectores público, social y privado a adultos mayores en situación de riesgo o vulnerabilidad, la NORMA Oficial Mexicana sobre Asistencia social, denominada.

En la prestación de servicios a individuos geriátricos es pertinente considerar la visión del cuidado, desde diferentes propuestas bioéticas como *las éticas del cuidado, el feminismo o la atención centrada en la persona*, las cuales nos brindan definiciones y valores asociados a los principios bioéticos más comunes de *Tom L. Beauchamp y James F. Childress*, suman al momento de proporcionar cuidados al adulto mayor.

La autonomía de una persona es ejercida, cuando se le reconoce su derecho a elegir, a realizar acciones basadas en sus valores, creencias, costumbres e ideologías personales, el profesional de salud médico o paramédico, está obligado a informar acerca de las propuestas de tratamiento, procedimiento o modificaciones a su medio ambiente, asegurándose de la comprensión y voluntariedad, en las intervenciones que se vayan a realizar a su personas o afectos personales, potenciando en todo momento la participación en la toma de decisiones.

Bajo esta perspectiva de ejercicio de autonomía, en las propuestas para el correcto uso de un auxiliar de la marcha, el prestador de servicios debe ser consciente, que este, debe ser elegido, comprendido y aceptado por el anciano, considerando el grado de independencia, funcionalidad, seguridad y autoestima, que le proporciona a la persona, pasar por alto, la perspectiva del adulto mayor inutiliza el beneficio, que este le pueda proporcionar.

El apego a la autonomía puede verse reflejado en la persona mayor, a través de su percepción acerca de los cuidados que recibe, por parte del personal a su cargo.

Considerando la importancia de seguir los lineamientos legales en nuestro país, la NORMA 019 para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud, define como cuidado:

“Acción encaminada a hacer por alguien lo que no puede hacer la persona por sí sola con respecto a sus necesidades básicas, incluye también la explicación para mejorar la salud a través de la enseñanza de lo desconocido, la facilitación de la expresión de sentimientos, la intención de mejorar la calidad de la vida del enfermo y su familia ante la nueva experiencia que debe afrontar”. (NOM 019, 2013, p.9)

Desde las perspectivas propuestas por las éticas del cuidado, todas las personas necesitamos cuidado, desde el momento que nacemos, es decir el adulto mayor en esta etapa, presenta una alteración, que ya no le permite realizar actividades por sí sola, o si es posible realizar las tareas hoy tendrá que realizar, bajo el cobijo de otro ser humano extraño, cuya intención es mejorar su calidad de vida bajo la enseñanza a lo desconocido, esta situación desconocida en el caso de los auxiliares de la marcha, requiere de que el profesional de salud, permita al paciente expresar sus sentimientos, sobre el uso de estas herramientas funcionales, considerando el nuevo esquema corporal del individuo, permitiéndole al individuo la decisión de que estrategias, físicas, intelectuales y emocionales debe ejecutar para resolver esta nueva experiencia de vida.

La atención centrada en la persona propone que, en la vejez, es necesario considerar los gustos, preferencias de cada individuo y lograr un trato digno de cada ser humano en la vejez.

Desde la visión feminista, citaré a la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller y lo que ella define como transferencia:

“Consiste en colocar en un individuo las virtudes o defectos del otro. En este proceso, deliberado o no, el depositario de la fama ajena pierde en automático su singularidad y deja de ser reconocido por su prójimo. El otro no mira al *transferido* como un ser humano único e irrepetible. No le otorga la cualidad de ser su propia persona. La transferencia es una antonomasia” (Gutiérrez, 2024, p 121).” “es injusta y reduccionista” (Gutiérrez, 2024, p 123)

Considerando la cita anterior, es necesario que el prestador de salud sea cual sea su jerarquía, no transfiera características, necesidades, sentimientos, metas y preferencia de una persona a otra, ya que podría conducirlo, a dejar de mirar al otro, al transferido como un ser humano único e irrepetible, negándole su cualidad de ser su propia persona, por lo tanto, vulnerando su autonomía y la justicia que debe prevalecer en cualquier acto médico o paramédico.

Respecto a la prescripción de un bastón o andadera, es necesario, que el adulto mayor, reciba información clara, acerca de los riesgos y beneficios que puede traer su utilización, para la movilidad segura e independiente y no lo interprete como una imposición, si no como una propuesta flexible, lo cual, posiblemente conduce a un intercambio de saberes que logren, la protección del bienestar físico y emocional del usuario, potenciando su independencia.

Metodología.

Para este reporte de caso, se realiza un estudio observacional descriptivo, sobre la transición de una adulta mayor independiente, hacia la dependencia, debido al deterioro funcional ocasionado por múltiples caídas y la intervención de los profesionales de salud con una visión utópica acerca de la funcionalidad física de la enferma.

Descripción del caso.

Mujer de 83 años institucionalizada desde hace 8 años, diagnosticada con mácula, presenta marcha independiente asistida de bastón.

05 de febrero del 2025. Adulta mayor, sufre caída desde su propia altura con su bastón.

Requiriendo traslado y atención en hospital público, donde se le realizan estudios de Rx, arrojando los resultados, fractura del quinto arco costal derecho, ofreciendo tratamiento convencional, permitiendo la realización de las actividades de la vida diaria a tolerancia, más tratamiento analgésico por seis semanas.

Es remitida a los servicios de fisioterapia de la misma institución asistencial donde habita. A la valoración física presenta dolor de miembros superior izquierdo con un EVA de 7/10, región cervical con dolor de intensidad 7/10, miembro superior derecho, parrilla costal derecha con dolor expresado en una intensidad 8/10 según escala visual análoga, que le dificulta la respiración, sedestación y marcha. Se propone tratamiento con láser en zona de fractura, así como compresa húmedo caliente por 20 minutos, más ejercicios activos a tolerancia, para miembros superiores y miembros inferiores en bipedestación.

Durante la primera sesión de terapia física, se le expone a la paciente, la posibilidad del uso de una andadera para caminar, se le menciona que, si desea continuar con el bastón, continuará con este, sin embargo, sería una opción más segura la andadera, se le explica que, quizás su uso se le dificulte y que si no lo domina puede regresar al bastón, en cualquier momento. La paciente decide que optará por el uso de la andadera, ya que con el bastón ya no se siente segura.

Ya con la decisión de la paciente por el uso de la andadera, se comienza con enseñanza exitosa para su manejo, dando énfasis en la importancia del manejo de los frenos, se entrenan giros y diferentes cambios de posición. Durante esta sesión la señora, realiza una caminata por 7:20 segundos, desde el área de terapia física hasta su dormitorio, sin aumento de dolor basal. La paciente termina animada, ya que su nuevo auxiliar de la marcha cuenta con asiento, lo que le permitirá descansar, así como guardar sus objetos personales, en la canastilla integrada a la misma.

27 de febrero del 2025.

Concluye once sesiones de Fisioterapia, con mejora importante en relación con los tiempos de caminata y aumento en el número de repeticiones de los ejercicios, transitando de 3 repeticiones a 10 repeticiones de cada ejercicio en bipedestación. Se logra un tiempo, desde las áreas de terapia física a su dormitorio en 2:33 segundos, más un recorrido de caminata de 11:43 segundos. El dolor en región cervical es referido con un EVA 2/10. Niega dolor en el miembro superior derecho, así como en la parrilla costal derecha, sin embargo, el hombro izquierdo lo refiere con dolor a una intensidad 6/10. Se comenta con la paciente el regreso a la marcha asistida con bastón, a lo que la paciente se niega, enfatizando que no tiene intenciones de dejar la andadera y que prefiere continuar con ella. Se encuentra animada y muy contenta, porque se siente segura e independiente con su nuevo auxiliar.

03 de marzo del 2025. Presentación clínica al equipo interdisciplinario de salud.

Su caso es expuesto y discutido ante el cuerpo médico y paramédico de salud del centro asistencial donde habita, conformado por geriatras, enfermeras, gericultistas, psicólogas y terapeutas físicos, concluyendo que debe lograr el uso del bastón nuevamente y se le retira andadera, así como suspensión de sesiones individuales de terapia física y canalizarla a sesiones grupales de fisioterapia, por mejoría.

Durante los siguientes días la paciente expresa, su inconformidad, ante directivos y personal transdisciplinario, acerca de esta decisión de tratamiento, aludiendo a que ella se siente más segura con la andadera y que considera que requiere de fisioterapia individual, por el dolor persistente en el hombro izquierdo, no obteniendo, una respuesta favorable.

La paciente durante este tiempo se encuentra alterada y de mal humor, ya que siente que se va a caer con el bastón, así mismo refiere dolor en manos con un EVA de 8/10, acompañado de dolor lumbar y sacro con un EVA de 10/10, más dolor en parrilla costal derecha de 8/10, así como dificultad para la marcha por sentirse insegura al caminar con el bastón.

15 de abril del 2025. Sufre caída desde su propia altura con bastón.

La adulta mayor refiere caída en el baño, es valorada por médico geriatra del centro donde radica, concluyendo que no presenta lesiones óseas, sin embargo, refiere dolor en miembro superiores, manos, lentitud y dificultad para la marcha, ya que no se siente segura con el bastón, se observa enojada y triste, porque quiere que se le regrese la andadera y retomar las sesiones individuales de fisioterapia, para el dolor y mejorar la movilidad.

Durante 3 meses consecutivos se continúa presentando en sesiones transdisciplinarias su caso, por parte de personal de fisioterapia, médico geriatra, enfermería y gericultistas, para considerar, el regreso a la andadera debido el alto riesgo a caídas y sobre todo afectación a su estado de ánimo, sin embargo, no se obtiene respuesta favorable y se continúan las mismas indicaciones.

05 de agosto del 2025.

Sufre caída desde su propia altura, al caminar con el bastón, requiriendo traslado y atención, es hospital de segundo nivel, diagnosticando: fisura del trocánter mayor de cadera derecha, que amerita tratamiento conservador e inmovilización por 6 semanas, más tratamiento analgésico.

17 de septiembre del 2025.

Se inicia nuevamente sesiones de fisioterapia individual, con uso de andadera, pero existe una insistencia por parte del equipo de salud, del retiro de la andadera, a pesar del alto riesgo de caídas.

Mujer de 83 años institucionalizada desde hace 8 años, diagnosticada con mácula, presenta marcha asistida con bastón, sufre múltiples caídas, con fracturas del quinto arco costal derecho y fisura de trocánter mayor derecho, ambos requiriendo inmovilización por 6 semanas en cama, más tratamiento, analgésico y fisioterapia. Presentando inestabilidad de la marcha con bastón, más dolor poliarticular de miembros superiores e inferiores, región cervical, lumbosacra.

El hecho es la utilización de un bastón o una andadera, para mejorar seguridad e independencia.

El bien que se persigue el cambio de uso de bastón, por la preferencia de la enferma para la utilización de una andadera para favorecer seguridad e independencia.

El depositario del bien es la paciente.

Los actores es el equipo de salud, integrado por médicos geriatras, enfermeras, gericultistas, psicólogas y terapeutas físicos, divididos en la prescripción acerca del uso de andadera o bastón, su función es buscar el restablecimiento de la paciente y el cuidado de su bienestar físico y emocional.

Las circunstancias son vulnerabilidad física, económica y emocional de la paciente, que es beneficiaria en un asilo de asistencia social.

El conflicto ético es la vulneración de la autonomía de la adulta mayor.

El mejor tratamiento es el respeto por la decisión de la paciente de cambiar el uso del bastón por una andadera, que le brinda mayor seguridad a la realización de sus actividades de la vida diaria y mejora su estado de ánimo.

La vulneración a su autonomía ocasiona mayor demandad de servicios de salud en hospitales de segundo nivel, en la casa de asistencia donde habita exige mayor cantidad de cuidados por parte de las gericultistas, personal de enfermería y médicos tratantes, relacionados directamente con la atención.

La manera en que se puede trabajar la obstinación terapéutica es respetando las necesidades de la paciente, así como sus capacidades físicas.

La mejora de la comunicación entre profesionales puede ser resuelta evidenciando que la independencia de la paciente disminuye la carga laboral y mejora el ambiente asistencial, con el resto de los usuarios, considerando todas las opiniones independientemente del perfil que se ostente y apoyando las decisiones de la enferma.

Los valores por considerar para la toma de decisiones son: Libertad, tolerancia, responsabilidad, empatía y paz.

Las habilidades propuestas a desarrollar por los profesionales de salud (García M. L., 2015). (González, 2011):

1. **Debe ser relacional:** Es decir todos necesitamos de todos, ya sea para sobrevivir o relacionarnos, en tiempos de salud y en tiempos de enfermedad. Valoraciones morales propias sobre las cuales tomamos decisiones y nos hacemos cargo de la vida del otro y nuestro mundo compartido.

2. **Enfoque sensitivo al contexto:** Es decir observar al otro, su entorno para identificar sus necesidades, las cuales pueden ser vistas desde la empatía, prudencia, compasión, afecto, coherencia y escucha activa.
Sumando interculturalidad y decolonialidad.
Análisis de las dinámicas sociales de atención y desatención contra las personas y las comunidades.
Partiendo de una antropología humana vulnerable, buscando la contextualización de los problemas y sus respuestas.

3. **Diferenciar entre cuidado y preocupación:** Esto abarca la atención y cuidado no solo a las personas con las que tenemos una relación emocional, sino también a extraños. Cuidar a la persona desde su problema, no desde su enfermedad.

4. **Dar prioridad al sentir sobre el razonar:** Punto cardinal de la ética del cuidado, que es dar la relevancia justa a los sentimientos y afectos, los propios y los del otro, el enfermo/familia.

5. **Dilemas reales:** Evitar comparar las resoluciones reales de las hipotéticas.

6. **Actitud para la deliberación:** Saliendo del binomio de lo correcto o incorrecto, ya que este pensamientos no permite excepciones, no basando nuestro actuar en principios universales, es decir individualizar la problemática de cada persona y su familia desde la visión paliativa, no confundiendo con relativismo moral, sino una reconstrucción moral de cada individuo y su entorno, dejando de lado el utilitarismo, olvidando la preocupación moral, considerando el sufrimiento y el dolor del otro y su red de apoyo, en una actitud de empatía por la situación vivida, de manera honesta. Rechazando respuestas que pretendan ser universales.

Cierre

La difusión del conocimiento bioético, en la atención del adulto mayor, es altamente recomendable, para conciliar diferentes puntos de vista entre los profesionales de salud, que intervienen en la toma de decisiones acerca del uso de auxiliares de la marcha para la facilitación del movimiento corporal con su consecuente resultado, sobre la independencia de la población geriátrica y manejo de riesgos en relación con las funciones remanentes de cada individuo.

El fomento de saberes bioéticos mejora la comprensión de los hallazgos personales y de ambiente que presenta cada persona en la vejez.

Referencias

- CENAPRECE. Centro Nacional de Programas Preventivos y control de enfermedades, Secretaria de Salud. (2017). *Guía clínica para el médico de primer nivel de atención para la prevención, diagnóstico y tratamiento del síndrome de caídas en la persona adulta mayor. CAIDAS.pdf*
- Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud. Secretaria de Salud. (2012). NORMA Oficial Mexicana, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. Proyecto de Norma. NOM-031-SSA3-2012.
- Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud. Secretaria de Salud. (2013). NORMA Oficial Mexicana, Para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. NOM-019-SSA3-2013.
- Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana. (2010). *Informe final de resultados*. p 62. Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana 2010. Informe final de resultados - Portal INSP.
- García, M. L. (2015). La ética del cuidado y su aplicación en la profesión enfermera. *Acta Bioethica*, 21(2), 311-317. Obtenido de <https://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v21n2/art17.pdf>
- González, S. (ENERO-JUNIO de 2011). Éticas del cuidado, decolonialidad e interculturalidad. *Red Bioética/ UNESCO*, 21, 59-67.
- Gutiérrez Müller, B. (2024). *Feminismo Silencioso*. Planeta.
- Laban Myron, M. (1993). Rehabilitación en pacientes con Cáncer. En: Kottke F, Lehmann J, Stillwell K. (4ta ed.), *Medicina Física y Rehabilitación* (1142-1153). Editorial Médica Panamericana.
- Martínez, SM., Vidán MT, López PR. (2009). El anciano con cardiopatía Terminal. *Revista Española de Cardiología*. 62 (4):409-21. DOI: [https://10.1016/S0300-8932\(09\)70898-X](https://10.1016/S0300-8932(09)70898-X)
- Martínez, T. (2013). Avanzar en atención gerontológica centrada en la persona. Instrumento para la revisión participativa de los centros. Manual para su aplicación. Disponible en: www.acpgerontologia.net.

Siurana Aparici, AJC. 2010. Los principios de la bioética y el surgimiento de una bioética intercultural. *Veritas*. 22 (Mar): 122-157. ISSN 0717-4675

Violencia y deshumanización en salud: Revisión crítica del Modelo Médico Hegemónico desde la bioética y el humanismo

Violence and Dehumanization in Health: A Critical Review of the Hegemonic Medical Model from Bioethics and Humanism

María Guadalupe Rodríguez Méndez

Guadalupe.rodriguezm@unisa.cdmx.gob.mx

Resumen

Este trabajo realiza una revisión crítica del Modelo Médico Hegemónico desde una perspectiva bioética y humanista, con énfasis en las formas de violencia estructural, simbólica e institucional que se reproducen en los sistemas de salud pública. Se evidencia cómo la formación biomédica dominante perpetúa relaciones verticales, despersonaliza la atención y normaliza el maltrato tanto hacia los pacientes como hacia los estudiantes de las diferentes ramas de salud, consolidando una cadena de violencia que afecta la calidad del cuidado. A través del análisis de literatura interdisciplinaria, se propone la necesidad de integrar desde la formación profesional enfoques éticos, sociales y culturales, así como herramientas de evaluación como la Escala Rápida de Satisfacción del Paciente de Consulta Externa (ERSaPaCE), que permitan visibilizar la experiencia real del paciente. Se concluye que la transformación del sistema de salud público no debe limitarse a mejoras técnicas o administrativas, sino asumirse como un acto de justicia social, que pueda reconocer la dignidad, subjetividad y contexto de cada persona atendida.

Palabras clave: modelo biomédico, violencia en salud, bioética, formación médica, calidad interpersonal, humanización

Abstract

This paper provides a critical review of the Hegemonic Medical Model from a bioethical and humanistic perspective, emphasizing the forms of structural, symbolic, and institutional violence

that are reproduced in public health systems. It highlights how dominant biomedical training perpetuates hierarchical relationships, depersonalizes care, and normalizes mistreatment of both patients and students across various health disciplines, consolidating a chain of violence that affects the quality of care. Through the analysis of interdisciplinary literature, the study proposes the need to integrate ethical, social, and cultural approaches into professional training, as well as assessment tools such as the Rapid Outpatient Patient Satisfaction Scale (ERSaPaCE), to make the patient's real experience visible. It is concluded that the transformation of the public health system should not be limited to technical or administrative improvements but should be approached as an act of social justice, recognizing the dignity, subjectivity, and context of each person receiving care.

Keywords: biomedical model, violence in health, bioethics, medical training, interpersonal quality, humanization.

Introducción

La violencia en los sistemas de salud públicos de México y de otros países, aunque muchas veces invisibilizada, constituye una realidad que afecta tanto a pacientes como al personal sanitario. Esta se manifiesta a través de relaciones verticales, prácticas deshumanizantes y una formación profesional que normaliza el maltrato. El modelo médico hegemónico, centrado en lo biológico y técnico, ha contribuido a perpetuar esta dinámica, excluyendo las dimensiones éticas, sociales y culturales del cuidado. Desde una perspectiva crítica y bioética, este trabajo hace una revisión de cómo se reproduce la violencia en los espacios sanitarios y plantea la necesidad de una transformación a profundidad del sistema. Se enfatiza la urgencia de incluir enfoques sociales y humanistas en la formación médica, así como el uso de herramientas como la ERSaPaCE, que permitan visibilizar la experiencia real del paciente. Humanizar la atención no es solo una mejora en la calidad del servicio, sino un acto necesario de justicia social.

Metodología

Se realizó una revisión crítica sistemática de literatura cualitativa centrada en el análisis ético, relacional y simbólico de las experiencias en la atención sanitaria pública. Este enfoque interdisciplinario engloba perspectivas de bioética, sociología médica, antropología de la salud y estudios críticos sobre violencia estructural. Se realizó la búsqueda de bibliografía mediante Google académico, direccionando a las bases de datos SciELO, PubMed, ResearchGate, ELSEVIER y Dialnet, abarcando publicaciones comprendidas entre 2000-2025.

Se emplearon términos clave relacionados con violencia institucional en salud: modelo biomédico, bioética, violencia en salud, formación médica, calidad interpersonal y humanización, combinados mediante operadores booleanos para optimizar los resultados y la pertinencia temática. Se incluyeron estudios con enfoque cualitativo, crítico o bioético, realizados en sistemas de salud pública, con la disponibilidad de textos completos, enfocados en artículos originales y de revisión.

Resultados

Se recabaron un total de 180 artículos disponibles. Se excluyeron estudios exclusivamente cuantitativos, opiniones no fundamentadas y artículos sin revisión académica. Se seleccionaron 27 artículos, 4 libros y páginas oficiales de la OMS, CNDH, Secretaría de Salud, ENSANUT, NOM, con material correspondiente a la temática abordada en el presente artículo.

Conceptos y perspectivas teóricas

Desde el punto de vista antropológico, la cultura es definida como un conjunto de elementos que median y califican cualquier actividad física o mental que no sea determinada por la biología y que sea compartida por los miembros de un grupo social. Elementos sobre los cuales se construyen significados para las acciones e interacciones sociales concretas y temporales, así como sustentan las formas sociales vigentes, las instituciones y sus modelos operativos. Incluye valores, símbolos, normas y prácticas, además de definir su propia manera de comprender y adecuar el contexto de acuerdo con su ideología, definiendo representaciones y creencias con las que se concretan

acciones a nivel político, religioso, filosófico y de salud. Determina las concepciones sobre salud, enfermedad, dolor y muerte, las cuales a su vez precisan las formas de prevenir o curar la enfermedad, eliminar el dolor y cuidar la vida (Baeta, 2015).

De acuerdo con la Constitución de la OMS (2024), el goce del grado máximo de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, y corresponde a cada Estado el proveer la atención necesaria para conservarla. Sin embargo, reconoce que la discriminación que se vive inhibe a las personas de acudir a los servicios de salud, ya que menoscaba su autonomía y las priva de su dignidad básica (OMS, 2017).

En México se cuenta con instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2020, 2021, 2022, 2025), que respalda la regulación para que se ofrezca una atención sanitaria justa e inclusiva, pero a pesar de la existencia de marcos normativos nacionales e internacionales que respaldan el derecho a la salud, persiste una gran brecha entre el discurso legal y la experiencia real de los usuarios, reflejada en prácticas de exclusión, negligencia y maltrato institucional, por lo que la CNDH ha emitido en diversas ocasiones, recomendaciones a las instituciones de salud por la denuncia de casos que involucran mala atención, falta de acceso a la información, negligencia y violación a los derechos de protección de la salud y la vida. Todo esto a pesar de que está especificado dentro de la Ley General de Salud (Secretaría de Salud, 2024), en los artículos 23, 32, 33, 51 y 77, el derecho al acceso a la atención oportuna, de calidad, con un trato digno, sin discriminación y preferentemente de grupos vulnerables, mediante actividades preventivas, curativas y de rehabilitación por parte de los Servicios de Salud.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP, 2022), menciona que el concepto de trato digno se refiere a la dimensión interpersonal de la atención y se fundamenta en los Derechos Humanos. La falta de cobertura y las barreras para el acceso que se exacerbaban en grupos específicos de la población, perpetúan las inequidades en salud, además de que el clasismo, el racismo y la violencia de género de manera independiente o combinada, han sido incorporadas y reproducidas en las instituciones de salud y son ideologías naturalizadas que se derivan de las estructuras sociales que reproducen este tipo de desigualdades.

El poder garantizar el Derecho a la Salud en México es un reto, ya que depende de factores económicos, políticos, sociales y culturales. Este derecho se ha ido desarrollando, a través de

demandas sociales, conformando la definición actual de salud, que envuelve un estado de absoluto bienestar y no se limita a la ausencia de enfermedad (OMS, 2024).

Para hacer valer este derecho es necesario un marco regulatorio para brindar una atención de calidad, estable, progresiva y duradera que no se considere como un gasto público, sino una inversión a largo plazo, con una distribución justa y equitativa (Montiel, 2004).

En los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición *ENSANUT* 2018 y *ENSANUT Continua* 2022, la calidad de atención otorgada en las distintas etapas de la vida por parte del sistema de salud en México, ha reflejado muchas deficiencias, especialmente en niños, mujeres embarazadas y adultos con enfermedades crónico-degenerativas, a pesar de haber prolongado los tiempos de consulta, por lo que se necesitan estrategias innovadoras dirigidas a brindar atención integral en el curso de la vida (Flores et al., 2024; ENSANUT, 2024)

La deficiencia en la calidad de los servicios de atención a la salud en México se debe en gran parte a la cadena de violencia en sus diferentes formas hacia el personal de salud y hacia el paciente, que ha sido justificada y normalizada como parte del quehacer médico durante décadas. Para Michel Foucault, la violencia implica la anulación de las posibilidades de acción, usando fuerza, coerción o incluso destrucción como formas de acción, tratándose en el caso de la atención médica, de una relación de poder sobre los cuerpos (Foucault, 2004; Zavaleta, 2018).

Johan Galtung en 1969, clasificó tres formas de violencia: la violencia directa, la estructural y la cultural. La violencia directa destaca el uso de la fuerza para causar daño, se puede expresar de forma sexual, física, psicológica, verbal, y tiene un responsable directo. La violencia cultural es la que permite, justifica y normaliza la expresión de la violencia directa y estructural, ejercida desde los valores, normas, tradición, y se acepta como natural, por ejemplo, el machismo y el racismo. La violencia estructural describe las formas de violencia que no son directas ni visibles, sino que se encuentran incrustadas en las estructuras sociales, económicas y políticas, las cuales generan desigualdad, sufrimiento y limitan el desarrollo humano, no hay solo un responsable directo y se puede considerar como el equivalente de injusticia social. Está sistemáticamente integrada en el orden social y reproduce condiciones que afectan principalmente a grupos vulnerables y limitan las posibilidades de una vida digna, por ejemplo, la desigualdad de género, carga excesiva de trabajo y distribución no equitativa de recursos (Pineda, 2017).

En la práctica diaria, el término de violencia estructural puede llamarse también sistémica, indirecta o institucional y es aplicable en las situaciones en que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad), como resultado de los procesos de estratificación social, donde el acceso o posibilidad de uso de recursos es resuelto a favor de una de las partes, se relaciona directamente con la violencia cultural manifestada mediante legitimaciones de las otras dos formas de violencia, por ejemplo, el racismo, sexismo, clasismo o eurocentrismo (Parra y Tortosa, 2003).

En el ámbito de la salud, Farmer (2004) profundizó este concepto al describir cómo las desigualdades sociales como la pobreza, racismo, sexismo o clasismo (y la combinación de ellas, conocida como interseccionalidad), se traducen en barreras sistemáticas de acceso a servicios de salud adecuados. La violencia estructural en el área de la salud pública se ejerce de forma silenciosa y normalizada, la ausencia de recursos, la deshumanización del trato y la falta de acceso oportuno a una atención de calidad no son fallas accidentales, sino expresiones de estructuras históricas de desigualdad.

Para Bourdieu (1998), la violencia que se ejerce, no a través de la fuerza física, sino por la imposición de esquemas de dominación, es una violencia simbólica. Opera de forma encubierta y al estar normalizada culturalmente dentro de las relaciones sociales es aceptada incluso por quienes la padecen. Por otro lado, Villanueva (2023), introduce la noción de deshumanización en la atención médica como una forma de violencia simbólica, donde el paciente es tratado como “categoría límite de la galenidad”, siendo negados o despojados de sus atributos humanos, al ser considerados inferiores o ilógicos, lo que favorece prácticas de maltrato, negligencia y trato inequitativo por parte de los profesionales de la salud. En contextos latinoamericanos y particularmente en países como México, diversos estudios como el de Menéndez (2020), han documentado cómo trabajos epidemiológicos, incluso antropológicos han dejado de lado factores importantes respecto a los procesos de salud/enfermedad/atención (PSEA) y han tergiversado datos e interpretaciones de los procesos que realmente ocurren en la realidad estudiada. Aborda cómo el sistema de salud reproduce formas de violencia estructural, especialmente hacia mujeres, personas indígenas, pacientes con enfermedades crónicas o con bajo nivel socioeconómico mediante la restricción de derechos fundamentales. Esta forma de violencia es una manifestación de poder

desigual que se traduce en exclusión social y vulneración de derechos, afectando la dignidad y calidad de vida de las personas.

Silberman y colaboradores (2010) aportaron una perspectiva complementaria con su modalidad de calidad interpersonal, propuesta inicialmente por Avedis Donabedian. Argumentaron que la *calidad* en la atención sanitaria no debe limitarse a criterios técnicos o administrativos, sino incorporar la evaluación del trato interpersonal, la empatía, la comunicación asertiva y el reconocimiento de la experiencia del paciente. Este enfoque difiere de la lógica biomédica predominante, ofreciendo una visión más humana y centrada en el vínculo médico-paciente.

Actualmente, Good (2003), afirma que, aunque la medicina moderna privilegia una visión biológica y materialista, la enfermedad siempre incluye una dimensión moral, soteriológica y social. El sufrimiento humano no es solo un mal funcionamiento fisiológico, sino una vivencia con sentido, y la rutina médica busca neutralizar el sufrimiento mediante protocolos para no alterar la imagen sobria de la institución, por lo que se debe integrar el conocimiento técnico con lo existencial, ético y simbólico. El autor sigue la línea de Foucault de una forma más humanista, y habla de cómo la medicina social y humanidades médicas, así como las ciencias del comportamiento, enseñan al estudiante a poner atención a la experiencia y el sentir del paciente, a evaluar cuestiones éticas en el ejercicio de la medicina y tomar en cuenta el contexto social de la enfermedad y la atención, además de entrevistar y evaluar al paciente desde esta perspectiva. Si la medicina se hace más consciente de su poder simbólico, puede tener un efecto directo en la atención en salud, evitando que las cuestiones psicosociales queden como solo un aspecto marginal y se abra espacio a la reflexión, la ética y la experiencia, sin renunciar a la eficacia técnica, llevando a una humanización de la atención de la salud y aumentando la percepción de calidad en los servicios sanitarios.

Dentro de la evaluación de la calidad en la atención, se consideran factores como: interacción con el personal sanitario, tiempos de espera, trato digno, privacidad durante la atención, accesibilidad de los servicios y obtención del servicio esperado. Cuando se pone al usuario como eje central de la atención, se ofrecen servicios que no solo cubren los estándares técnicos de la calidad, también reflejan los valores institucionales como el respeto, equidad y acceso a la información. La satisfacción de estas necesidades, entendida como la diferencia entre lo que el

usuario espera que ocurra y lo que obtiene, es uno de los indicadores que mide la efectividad sanitaria y la calidad asistencial (Gerónimo et al., 2017).

Una forma de medir la calidad en la atención de la salud es la aplicación de la encuesta SERVQUAL, enfocada a la atención interpersonal, apego a normas, valores, expectativas y aspiraciones del paciente. Consiste en medir cinco dimensiones: tangibilidad, capacidad de respuesta, fiabilidad, seguridad y empatía a partir de 22 preguntas. La medición, interpretación y gestión de estos indicadores facilita la toma de decisiones para reducir las desigualdades y mejorar la atención sanitaria (Jaramillo et al., 2020).

Basada en las encuestas SERVQUAL y SUCE, en el estado de Puebla se desarrolló un modelo de escala rápida que evalúa la calidad de la atención sanitaria mediante la satisfacción de los usuarios. Realizada por un comité de expertos (un psicólogo asesor de calidad, un pediatra experto en calidad y clinimetría, un experto en consulta externa), sometida a evaluación y validación por expertos en administración, dirección y calidad de atención hospitalaria, para luego realizarse un estudio piloto con usuarios para determinar claridad en la redacción, facilidad de respuesta, rapidez y practicidad. Esta Escala Rápida de Satisfacción del Paciente de Consulta Externa (ERSaPaCE) y la escala de Satisfacción del Usuario de Consulta Externa (SUCE), es aplicable a todo paciente que acude al primer nivel de atención, y en el caso de pacientes menores de edad, se puede aplicar a los padres o adultos acompañantes. Consta de 10 ítems de rápida y fácil respuesta y una opinión por escrito (opcional), complementada con gráficos utilizados en la escala de dolor para facilitar al paciente la comprensión de la escala de respuestas. Los hallazgos de su aplicación permitieron afirmar que la ERSaPaCE es válida y consistente y puede utilizarse como herramienta para evaluar la calidad de la atención en unidades médicas, con el propósito de visibilizar elementos no clínicos que influyen en la atención recibida (Cabello y Chirinos, 2012; García et al. 2020).

En conjunto, las aportaciones de los autores discutidos anteriormente permiten construir una comprensión crítica de lo que es la violencia más allá de su manifestación física. Esta puede estar integrada en las estructuras, prácticas e ideas que regulan los sistemas sanitarios. En el área de la salud, la violencia estructural o institucional y simbólica se vuelve cotidiana y aceptada, afectando la dignidad y el acceso justo a los servicios de salud. Este análisis teórico es clave para

identificar cómo estas formas de violencia se expresan en los modelos de atención actuales y fundamenta el análisis de fenómenos sociales complejos como la desigualdad y la exclusión.

Entender la perspectiva del paciente con una mirada crítica y bioética nos permite visibilizar cómo la práctica médica, el discurso institucional y la distribución de recursos no son neutrales, sino que se encuentran atravesados por relaciones de poder y dejan ver la necesidad de reestructurar las bases de la práctica médica, que se aborda a continuación mediante el análisis del modelo biomédico dominante, que lejos de buscar una justicia social respecto al derecho a la salud, ha implementado una estrategia de dominio y sumisión, basado en una estructura jerárquica y reduccionista que permea la práctica médica y la formación de los profesionales de la salud, instaurando una lógica de poder que impacta tanto a los usuarios como a los estudiantes de las ciencias de la salud.

El modelo biomédico

Una de las preguntas más comunes es ¿cuál es la raíz de toda esta cadena de violencia que se ha normalizado en los sistemas de atención a la salud? Good (2003), dentro de sus investigaciones, pone el proceso formativo como determinante para la relación entre cultura, enfermedad y conocimiento médico, donde los objetos de la medicina (el cuerpo, la enfermedad, el paciente) no preexisten a la mirada médica, no se descubren, sino que se construyen a través de prácticas simbólicas, institucionales y discursivas, se produce un mundo en el que el cuerpo, la enfermedad, el paciente y la cura adquieren significados específicos. Afirma que la formación médica es un proceso de enculturación que va construyendo sus objetos de una forma biologicista e individualista, formando su propia realidad dentro de la institución y se aprende mediante la práctica que existe un sistema de poder jerárquico y altamente normado que los va llevando a la sumisión ante las reglas institucionales. Se enseña a los estudiantes de las ciencias de la salud a desestimar el contexto del paciente bajo el supuesto de que no aporta información relevante para su diagnóstico y tratamiento, también aprenden a reproducir estructuras de poder, las cuales van legitimando qué tipo de enfermedad es tratable, qué tipo de paciente es adecuado y qué tipo de conocimiento es válido, donde la experiencia personal del sufrimiento se convierte en “síntoma” y el paciente en “caso”, trayendo como consecuencia una despersonalización en la relación médico-

paciente, una pérdida de sensibilidad hacia el sufrimiento y una deshumanización en el trato al paciente.

El modelo biomédico ha sido la base dominante de los sistemas de salud modernos desde finales del siglo XIX. Foucault (2004) describe cómo la observación clínica implica dos dominios: el hospitalario y el pedagógico, donde se dan modificaciones de lo que es trascendente respecto al contexto del paciente y su diagnóstico, a la vez que va ligado al aprendizaje de los médicos en formación. Este modelo reconoce a la enfermedad como una alteración biológica, separada de los aspectos sociales, psicológicos y culturales de la persona. Su énfasis en el diagnóstico clínico, la tecnología y la intervención farmacológica ha permitido importantes avances en la medicina, pero también ha sido criticado por ser mecanicista, reduccionista y deshumanizante (Baeta, 2015; Foucault, 2004; Menéndez, 2020).

El Modelo Médico Hegemónico, definido por Menéndez (1990), se empezó a instruir durante la Primera Revolución Industrial. Es el conjunto de prácticas, saberes y teorías generadas por el desarrollo de lo que se conoce como Medicina Científica, se caracteriza por el biologismo, el individualismo, el mercantilismo, el autoritarismo y la participación subordinada del paciente. Este modelo ha ido definiendo la forma de entender el proceso salud-enfermedad, ha formado la cultura médica y se ha traducido a la práctica, moldeando la manera de ejercerla, propiciando que las instituciones sean los sitios que terminan por generar la violencia estructural, ya que se lidia con escasez de insumos, de espacios, de saturación del servicio, sobrecarga laboral, gran cantidad de trabajo burocrático, entre otros factores que generan un desinterés y desembocan en delegar tareas al personal en formación.

En este modelo se mantienen relaciones de poder y se imponen formas de pensar sobre los de menor jerarquía, lo que contribuye a formar los dos elementos principales que permiten una violencia directa y simbólica en las instituciones: el *habitus* médico, que es una forma de pensamiento propio del personal, se desarrolla durante la formación en las instituciones de salud y justifica el uso de violencia cuando se cometen errores en la práctica médica. Otro elemento es el currículum oculto, que es aquella parte del aprendizaje en medicina que está enfocado en la estructura, la organización y la función de las instituciones de salud, siendo este modelo la génesis de la violencia cultural (García y Alvear, 2020).

De acuerdo con Menéndez (2022), este modelo configura un sistema que invisibiliza otras formas de entender y tratar la enfermedad. La política de salud que se desarrolló en la década de 1970 se basaba en propuestas de la OMS de utilizar la medicina tradicional como recurso de atención y prevención, lo cual aparece en el discurso, pero no en la práctica del sector salud, que sigue basado solamente en la atención biomédica, aunque la Ley General de Salud (2024) en sus reformas al artículo 6 y 93 publicada el 13 de febrero de 2018 promueva el uso de la medicina tradicional en México y además esté asentado en la Política Nacional de Medicina Tradicional Indígena Mexicana (2022). En su material más reciente, Menéndez (2023), da a conocer que mediante estudios etnográficos se observa una expansión biomédica y un declive de la medicina tradicional en los pueblos indígenas de México y Latinoamérica, marcada por un enfoque etnocentrista, racista y clasista por parte del personal de salud, basada en la relación previa de los pueblos originarios con la biomedicina, destacándose una violencia estructural y una hipermedicalización que lleva a la autoatención y desplaza la medicina tradicional, contrario a lo que debería ser una relación intercultural.

El modelo biomédico tiende a tratar al paciente como un “caso clínico” sin atender su contexto y se impone una práctica paternalista, donde la autoridad médica se percibe como incuestionable. Por su parte, Farmer (2004), refuerza esta crítica al destacar que el modelo biomédico tiende a naturalizar las desigualdades al tratar condiciones de salud como problemas individuales, ignorando los determinantes sociales estructurales que las originan o agravan.

Este modelo establece toda una estructura de poder, la violencia se ejerce en todas las escalas, inicia desde los altos niveles jerárquicos hacia los estudiantes del campo de la salud. En los resultados obtenidos por Derive y colaboradores (2018), se observó que el 84% de los residentes de medicina encuestados en el estado de México sufrió maltrato, principalmente psicológico mediante humillaciones, académico, mediante guardias de castigo y negación de enseñanza y maltrato físico mediante golpes, privación de la alimentación o de necesidades básicas, y como consecuencia reportaron burnout, depresión, ansiedad y mala atención a los pacientes, lo que refleja la cadena de violencia que afecta los derechos humanos y la dignidad de los estudiantes y por consiguiente, del paciente.

Esta revisión del modelo biomédico pone en evidencia sus límites al reducir la salud a parámetros biológicos, negando dimensiones sociales, culturales y éticas del sufrimiento humano.

Si bien los logros científicos en el área de la medicina son innegables, sus prácticas han contribuido por décadas a la exclusión de saberes, a relaciones verticales y a una atención despersonalizada. Estas condiciones, además de invisibilizar al sujeto, abren la puerta a dinámicas de violencia simbólica y estructural dentro del sistema sanitario, lo que se traduce en experiencias de atención donde el tiempo, el lenguaje técnico y la rigidez del sistema dificultan el reconocimiento del sufrimiento humano en su totalidad, especialmente en contextos de alta demanda y escasos recursos.

En el siguiente apartado se examina cómo estas prácticas se han institucionalizado y naturalizado, normalizando formas de violencia que afectan tanto a usuarios como al propio personal de salud.

Normalización de la violencia en contextos sanitarios

Según Fassin (2004), los sistemas de salud pueden constituirse en espacios donde se despliega una “violencia legítima”, entendida como el poder institucional de definir lo que se considera *cuidado*, *sufrimiento* o *urgencia*, sin considerar la experiencia subjetiva del paciente. Este tipo de violencia se ejerce mediante prácticas rutinarias, como la negación del dolor, la infantilización del paciente o el uso de lenguaje técnico excluyente que termina afectando la dignidad de las personas atendidas.

Estas prácticas que desvalorizan el saber del paciente también son una forma de violencia simbólica, que se refuerza durante la formación profesional, donde se prioriza y valora el conocimiento técnico por encima de las competencias éticas y culturales. Menéndez (2009) aporta una mirada crítica a las prácticas institucionales que, bajo la apariencia de cuidado, perpetúan estas formas de violencia simbólica y estructural. En su análisis detallado sobre racismos y esterilizaciones forzadas en México, evidencia cómo políticas de salud pública han realizado prácticas eugenésicas, justificando exclusiones y controles reproductivos sobre comunidades indígenas y pobres, sin reconocer el carácter coercitivo ni sus implicaciones ético-humanitarias, normalizándolas como conductas rutinarias de “protección poblacional”.

Dentro de sus investigaciones, Hernández (2018) afirma que en México las instituciones públicas de salud obligan a los individuos a luchar por sus derechos, se les condiciona a superar

obstáculos para poder alcanzarlos sin garantizar su obtención, y es un problema difícil de nombrar como *violencia*, ya que es muy sutil, y aunque no se ejerza con intención, el Estado no siempre implementa estrategias para su erradicación. Hace referencia a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde menciona que la violencia institucional está compuesta por los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, dilaten, obstaculicen o impidan el goce y ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres. Otras instituciones no definen que provenga de servidores públicos, pero sí mencionan que puede causar sufrimiento físico y psicológico. Las instituciones públicas de salud, enmarcadas dentro de un conjunto de saberes ajenos a los usuarios, reproducen situaciones de dependencia y subordinación; además de esta relación asimétrica, que puede adquirir un sin fin de matices debido a la corrupción existente.

En gran parte de las instituciones de salud se observan múltiples expresiones de maltrato, desde largos tiempos de espera, falta de información, actitudes despectivas por el tipo de padecimiento, entre otras. Estas formas de violencia institucional sobre un agente social son parte del mismo sistema de dominación, domesticación y opresión, percibida como una realidad que forma parte de las fases previas a acceder a la atención médica como parte del quehacer médico y son estructuradas institucionalmente. En la medida en que se vive la violencia a la que son sometidos los médicos (y que también ellos ejercen), se van desplegando reacciones adaptativas, justificatorias y normalizantes que generan un adormecimiento de la conciencia ante la violencia interna, como efecto de las situaciones que moldean las emociones y los actos de los individuos que la ejercen. Uno de los procesos de normalización descansa en que no todos los actores involucrados consideran los mismos actos como violentos. Los hallazgos empíricos muestran que el proceso de educación profesional exige *formar un carácter*, que incluye incorporar formas de violencia como naturales, inevitables y necesarias, generando una ambivalencia sociológica que incorpora normas contradictorias, por ejemplo, sobresensibilidad al hostigamiento y la violencia ejercida hacia ellos a partir de un agente externo, lo que desestabiliza su posición de poder, y concomitantemente, el grado de tolerancia y normalización de la violencia que se ejerce interaccionalmente en el marco de relaciones estructuradas por jerarquías, como en el caso de la relación médico-paciente (Castro y Villanueva 2018).

A nivel estatal se acentúan problemas como la falta de personal sanitario, de equipos especializados o el mal funcionamiento de estos, la burocracia y la falta de camas. Se puede constatar la sumisión de las personas que solicitan el servicio, donde la espera se normaliza con resignación, aunque la Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013, referente a la Regulación de los servicios de salud que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica indica que los pacientes no deberían permanecer en los servicios de urgencias más de 12 horas por causas atribuibles a la atención médica (Secretaría de Salud, 2013).

En las instituciones operan un conjunto de prácticas que pueden conceptualizarse como evidencias de una alienación del derecho a la salud, más bien, lo que se tiene es la sistemática implementación de un contra derecho, por lo que se puede observar que la violencia institucional que se ejerce en los servicios de salud, principalmente en el área de urgencias y opera por medio de tres categorías: la espera, la producción institucional de la sujeción y la alienación del derecho a la salud. En la espera es donde se observa una primera dimensión de la violencia institucional, dado que en el área de urgencias el tiempo es un factor crucial, por ello, la configuración de dicha espera y las formas de violencia y dominación se diferencian de otras esperas, marcada por la incertidumbre de los criterios de atención y la arbitrariedad de trámites cambiantes y burocráticos, se normaliza con resignación por falta de alternativas y se rompe aún sin atención por agotamiento emocional o por el peligro de la demora, buscando los medios para poder acudir a otra institución, aunque al final regrese al mismo servicio. La segunda dimensión de la violencia institucional es lo que se denomina la producción institucional de la sujeción, que son mecanismos, lógicas y prácticas por medio de los cuales se sujeta a los pacientes adentro y afuera del espacio. Como parte del personal asistencialista-burocrático se encuentra el personal de seguridad con el objetivo de controlar a las personas que demandan el servicio y a la vez cumple la función de legitimar el uso de la fuerza en caso de ser necesaria, con su presencia se busca generar efectos inhibitorios y de autorregulación en las personas, ya que no se limita a permanecer en silencio o hacer intervenciones puntuales, por el contrario, amenaza, regaña y reprime a los pacientes y familiares o en algunos casos es el encargado de otorgar o negar el acceso a los pacientes sin tener la capacidad para diferenciar adecuadamente una urgencia médica, generando una programación de obediencia y un quebrantamiento de la voluntad. Si bien los derechos humanos son inalienables y

la salud es un derecho humano, una tercera dimensión de violencia es la alienación del derecho a la salud, se tiene una sistemática implementación de un contraderecho, impera una lógica del *favor* antes que de derecho, hay una súplica por la atención y un agradecimiento si se atiende y difícilmente identifican la violencia y violación del derecho, justificando que se hace por falta de insumos o infraestructura inadecuada y nuevamente viven este tipo de experiencias en ocasiones posteriores por ser la única opción de atención, es decir, por atadura por exclusión (Bellamy y Castro, 2018).

Dentro del ambiente hospitalario, el personal de salud ejerce actitudes propias de una violencia institucional y las disfrazan de “actos necesarios para cuidar” y, por lo tanto, la asumen como “buenas prácticas”, desplazándolas del campo técnico-científico al aspecto ético-moral, justificándolo como requisito de la técnica, como si los actos de dominación y maltrato fueran parte necesaria del aspecto técnico-científico en las prácticas de los y las profesionales de la salud, afectando de forma negativa las condiciones de vida y de salud del paciente, lo que confirma la necesidad de superar los mitos de la ausencia de violencia en la atención sanitaria. Se debe mostrar la verdadera significación de violencia, no basta con identificar los instrumentos normativos con señalamiento de su existencia y en su caso de sanción, se requiere descubrirla en comportamientos y procesos técnicos funcionales propios de la institución y del personal de salud (Casas, Rodríguez y Jarillo, 2021).

Se sabe que la atención en salud no está exenta de complejidades, supone un proceso dinámico, secuencial y recursivo, que requiere de un trato humanizado que no siempre está presente a nivel micro o macro institucional, dando lugar a situaciones de conflicto carentes de empatía, comunicación efectiva, sentido de urgencia y responsabilidad ética que surgen por las barreras impuestas por la institución, el personal de salud o el usuario cuando se encuentra en una situación límite de estrés. Este tipo de situaciones vulneran la dignidad, ponen en evidencia la desigualdad de condiciones en los saberes técnicos y la jerarquía impuesta por los profesionales de la salud, lo cual amerita una nueva perspectiva asistencial, condiciones laborales impuestas en las instituciones para no afectar la práctica efectiva y asertiva que les facilite tomar consciencia y resguardo de su quehacer más allá de lo tecnocrático, salvaguardando la integridad de las personas mediante una reflexión ética y bioética que se concrete en acciones dirigidas hacia la protección de la vida, la práctica humanizada y la evaluación de la atención centrada en el paciente revelando

la calidad en el trato. Se debe vincular la institución en las dimensiones conceptuales, procedimentales y actitudinales, además de las propiamente físicas y administrativas, con sus respectivos equipos de salud y usuarios del sistema, a modo de un parteaguas que resguarde la integridad del trato humanizado entre unos y otros (Andreucci et al., 2024).

Para hablar de una atención humana en los diferentes escenarios del ámbito de la salud es importante contemplar las acciones de todos los servidores de la salud que participen en ellas, además de las instituciones prestadoras de servicio y las formadoras para plantear una política que desarrolle etapas previas al proceso de atención que se caractericen por procesos de concientización, información y adjudicación de conceptos y prácticas de salud, proponiendo un nuevo modelo de atención, resaltando el cuidado humano, la igualdad y equidad, obteniendo una atención humanizada como resultado del respeto como constructo de integridad, respeto por la vida, reconocimiento de la dignidad, y afirmando que dignificar, respetar, humanizar, y ser hospitalarios con el paciente es una acción de inclusión, solidaridad y justicia social (Pachas, 2023).

En conjunto, estas evidencias y análisis revelan que la violencia simbólica, estructural e institucional en la atención sanitaria no es un fenómeno accidental, sino una realidad sistémica que afecta tanto a pacientes como al personal de salud. El normalizar prácticas que deshumanizan al paciente y reproducen relaciones asimétricas de poder ha generado un modelo de atención que se centra en una eficiencia administrativa y técnica, que ha ido invisibilizando la dimensión humana del cuidado. En este contexto, es urgente impulsar una transformación del sistema de salud, que lleve a una atención verdaderamente digna y justa que solo puede lograrse mediante una perspectiva bioética, relacional y humanista, que reconozca al paciente como sujeto de derecho y no como objeto de intervención. Esta transformación no es una cuestión de mejora técnica o de calidad administrativa, sino un imperativo ético y político para avanzar hacia sistemas de salud que encarnen los principios de equidad, dignidad y justicia social.

Discusión

Para avanzar hacia una atención sanitaria verdaderamente humanizada, es necesario incorporar la perspectiva del paciente, especialmente en lo que respecta a la percepción de la calidad del trato interpersonal. Como plantean Avedis Donabedian (2005) y Byron Good (2004), la evaluación de

la calidad no debe limitarse a los aspectos técnico-administrativos, es necesario integrar las dimensiones sociales, éticas y simbólicas que van configurando la experiencia del paciente de manera positiva si se centra en la dignidad, el respeto y el reconocimiento del contexto.

En consonancia con este enfoque, la inclusión de materias con contenido de carácter social, ético y cultural en la formación profesional es indispensable para transformar las prácticas biomédicas hegemónicas. Estas prácticas, ampliamente documentadas por Menéndez, Good, Farmer, García y Villanueva, predominan actualmente en los entornos clínicos y educativos, perpetuando relaciones de poder, exclusión de saberes y deshumanización en el trato. La formación médica debe permitir a los futuros profesionales de la salud comprender el contexto integral de sus pacientes, trascendiendo el enfoque biologista que hoy limita la práctica médica.

Otro aspecto importante que no puede continuar siendo ignorado es la violencia que se ejerce hacia los estudiantes de las ciencias de la salud, que es a menudo normalizada como parte del proceso formativo y constituye el inicio de una cadena de maltrato que termina afectando directamente la calidad de la atención al paciente. Erradicar estas formas de violencia es clave para transformar la cultura institucional y profesional hacia una basada en la ética, la empatía y el respeto. La mala atención no es solamente un problema de recursos o de valores individuales, es la expresión de un sistema arraigado que normaliza prácticas deshumanizantes y reproduce estructuras de poder verticales.

Para lograr un cambio real, es necesario el compromiso de las instituciones y la implementación de estrategias y herramientas de evaluación desde la perspectiva del usuario, (tal como la ERSaPaCE descrita anteriormente) que permita captar la experiencia real del usuario inicialmente en el primer nivel de atención, ya que constituye el puente inicial entre la población y el sistema de salud. La información recabada con estas herramientas es crucial no solo para mejorar la atención inmediata, sino también para favorecer el apego al tratamiento, asegurar la continuidad del cuidado y construir una cultura de prevención.

Promover un modelo de atención que coloque al paciente en el centro de la atención, reconociendo su dignidad, su contexto y su historia, es un paso esencial para superar la violencia institucional normalizada y avanzar hacia un sistema de salud público más justo, humano y eficaz.

Cierre

La revisión de la literatura y la observación de la realidad en la atención sanitaria hacen evidente la necesidad urgente de visibilizar las múltiples formas de violencia estructural, simbólica e institucional presentes en el sistema de salud. Estas se perpetúan a través del modelo médico hegemónico, que sostiene una atención centrada en lo biológico, despersonalizada y basada en relaciones verticales de poder. Esta construcción de pensamiento y conductas normalizadas comienza desde la formación profesional, donde la violencia hacia los estudiantes normaliza prácticas que construyen el *habitus médico* y se reproducen en las instituciones de salud.

Frente a este panorama, es imprescindible transitar hacia un modelo de atención con un enfoque bioético y humanista, que reconozca la dignidad y subjetividad de cada persona, para ello, es necesario incluir contenidos éticos, sociales y culturales en los planes de estudio de los profesionales de las ciencias de la salud, así como la aplicación de herramientas como la ERSaPaCE, que permiten recuperar la voz del paciente y orientar mejoras factibles en el primer nivel de atención. Esta transformación no puede sólo limitarse a aspectos administrativos o técnicos, también requiere de una distribución equitativa de recursos y un compromiso institucional profundo. En última instancia, humanizar la atención en salud no es solo una necesidad operativa, sino un acto de justicia social.

Referencias

- Andreucci, A. P., Mellado, A., Vega, M. A. & León, C., F.(2024). Revisitando conceptualmente la humanización y el trato digno en salud desde una perspectiva ética: una revisión sistemática de la literatura. *Acta Bioethica*, 30(2), 177–192. <https://doi.org/10.4067/S1726-569X2024000200177>
- Baeta, S.M.F. (2015). Cultura y Modelo biomédico: Reflexiones en el proceso de Salud-Enfermedad. *Revista Comunidad y Salud*. 13 (2), 81- 83. Recuperado de: https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1690-32932015000200011&script=sci_abstract&tlng=pt
- Bellamy, C. y Castro, R. B. C. (2019). Formas de violencia institucional en la sala de espera de urgencias en un hospital público de México. *Rev Cienc Salud*. 2019;17(1): 120-137. Recuperado de: <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/article/view/7621/6740>
- Bourdieu, P. (1998). La dominación masculina. Ed. Anagrama. Recuperado de: <http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/09/Bondu-Pierre-la-dominacion-masculina.pdf>
- Cabello, E. & Chirinos, J.L. (2012). Validación y aplicabilidad de encuestas SERVQUAL modificadas para medir la satisfacción de usuarios externos en servicios de salud. *Revista Medica Herediana*, 23(2), 88-95. Recuperado de: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2012000200003
- Casas, D.; Rodríguez, A. & Jarillo, E. (2021). Violencia institucional en Salud, instituciones, profesionales y usuarios. *Rev. Salud y Bienestar Colectivo*. 2021; 5 (1): 32-52. Recuperado de: <https://revistasaludybienestarcolectivo.com/index.php/resbic/article/download/119/113/293>
- Castro, R. Villanueva L. M. (2018). Violencia en la práctica médica en México: un caso de ambivalencia sociológica. *Estudios Sociológicos*, 36(108), 539–569. <https://doi.org/10.24201/ES.2018V36N108.1648>

- CNDH. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2020). Mis derechos. Derecho a la salud. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100172/014_Dere_Salud.pdf
- CNDH. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2021). CNDH dirige Recomendación al ISSSTE por inadecuada atención médica, que derivó en el fallecimiento de una persona, en el Hospital “Dr. Santiago Ramón y Cajal”, en Durango. Recuperado de: <https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-dirige-recomendacion-al-issste-por-inadecuada-atencion-medica-que-derivo-en-el>
- CNDH. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2022). CNDH solicita al IMMS reparación integral a familiar de persona adulta mayor que falleció debido a inadecuada atención médica en Sonora. Recuperado de: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-12/COM_2022_355.pdf
- CNDH. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2025). Por omisiones en la atención médica y falta de tratamiento oportuno a un adulto mayor, CNDH emite Recomendación al IMSS en Michoacán. Recuperado de: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2025-04/COM_2025_083.pdf
- Derive, S.; Casas, M. M. D.; Obrador, V. G. T.; Villa, A. R., & Contreras, D. (2018). Percepción de maltrato durante la residencia médica en México: medición y análisis bioético. *Investigación en educación médica*, 7(26), 35-44. <https://doi.org/10.1016/j.riem.2017.04.004>
- Donabedian, A. (2005). Evaluating the Quality of Medical Care. *The Milbank Quarterly*, Vol. 83, No. 4, 2005 (pp. 691–729) La calidad de la Atención Médica. *Rev. Calidad Asistencial*; 16:529-538. Recuperado de: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2690293/pdf/milq0083-0397.pdf>
- ENSANUT (2024). Calidad de la atención de los servicios de salud. Vol. 66 (4). Recomendaciones De Política Pública. Ensanut Continua 2020-2023 Recuperado de <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/15825>
- Fassin, D. (2004). Entre las políticas de lo viviente y las políticas de la vida: Hacia una antropología de la salud. *Revista Colombiana de Antropología*. Recuperado de:

- https://www.researchgate.net/publication/42377298_Entre_las_politicas_de_lo_viviente_y_las_politicas_de_la_vida_Hacia_una_antropologia_de_la_salud
- Farmer, P. (2004). *Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor*. University of California Press. Recuperado de: https://archive.org/stream/PathologiesOfPower-HealthHumanRightsAndTheNewWarOnThePoor/9.PaulFarmer-PathologiesOfPowerHealthHumanRightsTheNewWarOnThePoor_djvu.txt
- Flores, H. S., Pérez, C. R., Dreser, M. A., Doubova, S. V., Díaz, P. S. P., Reyes, M. H. (2024). Calidad de la atención de los servicios de salud. *Salud Pública de México*, 66(4, jul-ago), 571–580. <https://doi.org/10.21149/15825>
- Foucault, M. (2004). *El nacimiento de la clínica: una arqueología de la mirada médica* 1.^a ed., 1^a rimp. Siglo XXI Editores. Recuperado de: https://monoskop.org/images/9/96/Foucault_Michel_El_nacimiento_de_la_clinica.pdf
- García, G.A.; Díaz, D.J.F. y Montiel, J.A.J. (2020). Validez y consistencia de una escala rápida de satisfacción del paciente de consulta externa. *Gaceta Médica de México*. 156(1), 47-52. Recuperado de: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-38132020000100047
- García H. H. & Alvear G. G. (2020). Violencia en la formación médica. *Revista de la Facultad de Medicina (México)*, 63(2), 46-55. Epub 05 de marzo de 2021. <https://doi.org/10.22201/fm.24484865e.2020.63.2.07>
- Gerónimo, C.R.; Guzmán, C.L.; Magaña, O.L. & Ramos, R.K.C. (2017). Calidad de servicio en la consulta externa de un centro de salud urbano de Tabasco. *Rev. Salud Quintana Roo*. 9 (35) 11-15. Recuperado de: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=103150>
- Good, Byron (2003)[1994]. *Cómo construye la medicina su objeto*. En Byron Good, *Medicina, racionalidad y experiencia*, Barcelona: Bellatierra, pp. 129-168
- Hernández, G. J. (2018). La violencia institucional en México: Un acercamiento a las estrategias de resistencia de los ciudadanos en instituciones públicas de salud y de justicia. *Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*. 10 (17) 187-198. Recuperado de: <https://ojs.sociologia-alas.org/index.php/CyC/article/view/76/79>

- Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). (2022). Equidad en el acceso a los Servicios de Salud. Recuperado de: <https://www.insp.mx/avisos/equidad-en-el-acceso-a-los-servicios-de-salud>
- Jaramillo, J. P. C.; Fabara, N. V. G., & Falcón, M. G. R. (2020). Evaluación Calidad de Atención y Satisfacción del Usuario en Consulta Externa (Hospital General Docente Ambato). *593 Digital Publisher CEIT, ISSN-e 2588-0705, Vol. 5, N°. Extra 6-1, 2020, Págs. 4-23, 5(6), 4-23*. <https://doi.org/10.33386/593dp.2020.6-1.324>
- Menéndez, E. L. (1990). El modelo médico hegemónico: estructura, función y crisis. En *Morir de alcohol: saber y hegemonía médica*. Alianza Editorial. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/713963435/MENENDEZ-E-1990-Cap-3-El-Modelo-Medico-Hegemonico-Estructura-funcion-y-crisis>
- Menéndez, E. L. (2009). De racismos, esterilizaciones y algunos otros olvidos de la antropología y la epidemiología mexicanas. *Salud Colectiva*, 5(2), 155–179. Recuperado de: <https://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/article/view/258>
- Menéndez, E.L. (2020). Modelo Médico Hegemónico: Tendencias posibles y tendencias más o menos imaginarias. *Salud colectiva*. Recuperado de: <https://scielosp.org/pdf/scol/2020.v16/e2615/es>
- Menéndez, E. L. (2022). From the pragmatic use of traditional medicine by the health sector to the ideological exclusion of anthropological perspectives: the case of Mexico (1930-2022). *Salud Colectiva*, 18. <https://doi.org/10.18294/SC.2022.4051>
- Menéndez, E.L. (2023). De omisiones especializadas: la biomedicina como parte intrínseca de la vida de los pueblos originarios. *Rev. Salud Colectiva*. Vol. 19. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/journal/731/73174906007/73174906007.pdf>
- Montiel, L. (2004). Derecho a la Salud en México. Un análisis desde el debate teórico contemporáneo de la justicia sanitaria. *Rev. IIDH*. Vol. 40(1)291-313. Recuperado de: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r08064-9.pdf>
- OMS. Organización Mundial de la Salud (2017). Poner fin a la discriminación en los centros de atención sanitaria. Recuperado de: <https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/ending-discrimination-in-health-care-settings>

- OMS. Organización Mundial de la Salud. (2024). Constitución. Salud. Recuperado de:
<https://www.who.int/es/about/governance/constitution>
- Pachas, C. Y. (2023). La humanización en salud para promover la descentralización en los centros de salud. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*.
<https://doi.org/10.46377/dilemas.v2i10.3546>
- Parra, D. la, y Tortosa, J. M. (2003). Violencia Estructural: una ilustración del concepto. *Documentación social* 131 (3) 57-73. REcuperado de:
<https://www.ugr.es/~fentrena/Violen.pdf>
- Pineda R. M. I (2017). Traducción comentada de la obra de Johan Galtung. Violencia, Paz e investigación sobre la paz. Recuperado de:
<https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/entities/publication/c9360b02-501b-4c98-a4f5-b3035851be16>
- Política Nacional de Medicina Tradicional Indígena Mexicana. (2022). Secretaría de Salud. Recuperado de: <https://share.google/zqSvB8SO4Q5MgjAON>
- Secretaría de Salud. (2013). *NOM-027-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Para la organización y funcionamiento de los servicios de atención médica*. Recuperado de:
<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/512073/NOM-027-SSA3-2013.pdf>
- Secretaría de Salud. (2024). Ley general de Salud. Recuperado de:
<https://share.google/e4Yu0FdSQHBv1Ozw4>
- Silberman, M; Granados, C.J.A; Delgado, C.I. y López, O.V. (2010). Calidad de la atención en salud: El modelo de Avedis Donabedian. *El sistema integral de calidad en Salud* (1) 23-34. Recuperado de:
<https://uniclanet.unicla.edu.mx/assets/contenidos/288020230831232508.pdf>
- Villanueva, M. (2023). Ser paciente como categoría límite de la galenidad: un análisis relacional a la deshumanización de la medicina. *En-claves del pensamiento*, 17(33), e608. Recuperado de:
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-879X2023000100209
- Zavaleta Betancourt, José Alfredo. (2018). Elementos para la construcción del concepto de campo de la violencia. *Sociológica* (México), 33(93), 151-179. Recuperado de:

[http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732018000100151&lng=es&tlng=es.](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732018000100151&lng=es&tlng=es)

El Nuevo Humanismo Mexicano en la formación médica en México: una propuesta transformadora en Bioética

The New Mexican Humanism in Medical Training in Mexico: A Transformative Proposal in Bioethics

Ávila Andrade David Esteban

ORCID 0009-0001-7746-620X

Uribe-Allier Abdiel Fernando¹

ORCID 0000-0003-2140-5552

Resumen

Este artículo realiza una reflexión sobre el papel de la bioética como elemento de transformación en el campo de la formación médica en México, específicamente en el análisis del modelo de enseñanza convencional frente a la propuesta ideológica del Nuevo Humanismo Mexicano. Desde la década de 1980, en México se implementó el modelo ideológico neoliberal que consiste, en reducir el papel del Estado en la economía y en la promoción del llamado libre mercado. La privatización de los servicios médicos crea un sistema de salud dual: uno para quienes pueden pagar y otro, a menudo precario, para la mayoría (Laurell, 1998). Esto ha resultado en un sistema donde la salud se considera un valor de mercado, no un derecho social (Menéndez, 2005). En México se ha definido al modelo médico hegemónico como el sistema de prácticas, saberes e ideologías de la medicina científica o biomedicina que ha logrado imponerse como la forma dominante y casi única de atención a la salud (Menéndez, 2005). Un nuevo paradigma puede tomar como base los postulados del Nuevo Humanismo Mexicano, una propuesta ideológica centrada en el bienestar social y la justicia (Moreno, 2024). El Nuevo Humanismo Mexicano reivindica el papel del Estado, se propone defender la generalidad de los intereses de la población

¹ Ambos autores de la Universidad de la Salud.

frente a las oligarquías nacionales e internacionales, y plantea como vías para lograrlo el estatismo, la intervención del gobierno en la economía y la ampliación de los derechos a la seguridad social. (Cárdenas, 2023). La Bioética que promueve la dignidad humana, la empatía y la responsabilidad social; se presenta como la herramienta clave para lograr el cambio de paradigma en la formación médica en México. Tiene el potencial de asistir a los médicos en la comprensión de las causas sociales de las enfermedades, como la pobreza y la carencia de acceso a servicios básicos (Ruíz, 2014), así como en priorizar la autonomía de los usuarios y en encarar las problemáticas. Permitiendo ver críticamente las carencias del modelo tradicional de formación en medicina (Hernández, 2022).

Palabras clave: bioética, formación médica, neoliberalismo, nuevo humanismo mexicano

Abstract

This article reflects on the role of bioethics as an element of transformation in medical education in Mexico, specifically in the analysis of the conventional teaching model versus the ideological proposal of the New Mexican Humanism. Since the 1980s, Mexico implemented the neoliberal ideological model, which consists of reducing the role of the State in the economy and promoting the so-called free market. The privatization of medical services creates a dual health system: one for those who can pay and another, often precarious, for the majority (Laurell, 1998). This has resulted in a system where health is considered a market value, not a social right (Menéndez, 2005). In Mexico, the hegemonic medical model has been defined as the system of practices, knowledge, and ideologies of scientific medicine or biomedicine that has managed to impose itself as the dominant and almost unique form of health care (Menéndez, 2005). A new paradigm can take as its basis the postulates of the New Mexican Humanism, an ideological proposal centered on social well-being and justice (Moreno, 2024). The New Mexican Humanism vindicates the role of the State, proposes to defend the general interests of the population against national and international oligarchies, and posits as ways to achieve this statism, government intervention in the economy, and the expansion of rights to social security (Cárdenas, 2023). Bioethics, which promotes human dignity, empathy, and social responsibility, presents itself as the key tool to achieve the paradigm

shift in medical education in Mexico. It has the potential to assist physicians in understanding the social causes of diseases, such as poverty and lack of access to basic services (Ruíz, 2014), as well as in prioritizing user autonomy and addressing problems. This allows for a critical view of the shortcomings of the traditional medical education model (Hernández, 2022).

Keywords: bioethics, medical education, neoliberalism, New Mexican Humanism

Introducción

A partir de la década de 1980, en México se implementó el modelo ideológico neoliberal que consiste, entre otros principios, en reducir el papel del Estado en la economía y en la promoción del llamado libre mercado. Este modelo se basó en tres ejes rectores: la privatización de los servicios públicos y diversas paraestatales, argumentando que esto mejoraría la eficiencia y reduciría el gasto público; la desregulación, donde se suprimieron normativas estatales sobre empresas y mercados, buscando una mayor libertad económica y la liberalización comercial, con el argumento de eliminar las barreras arancelarias y regulaciones con el objetivo de facilitar el comercio internacional. Este modelo que inició en el gobierno de Miguel de la Madrid y que tuvo su auge en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari; tuvo muchas críticas políticas y sociales desde su inicio pues se señalaron los efectos negativos significativos que podría tener dicho modelo como la desigualdad económica; pues la riqueza se concentró en una élite, mientras que la mayoría de la población experimentó un deterioro del poder adquisitivo y un aumento de la pobreza. Otro factor fue el aumento de la dependencia económica: ya que el país se volvió más dependiente de las importaciones y de la inversión extranjera, lo que impactó a la industria nacional y la decadencia de los servicios sociales, pues la privatización y la reducción del gasto público afectaron a servicios y sectores clave para el desarrollo como la salud y la educación.

La investigadora Asa Cristina Laurell advertía en su artículo “La Globalización y las Políticas de Salud” (1988) que *“Las propuestas de políticas de salud tienden a estar sometidas a una estrecha lógica económica que solo considera marginalmente a la salud como una necesidad humana básica y un derecho social”* (Laurell, 1998). Laurel mencionaba que la privatización de los servicios de salud, donde se promueve la provisión de atención médica por parte de entidades

privadas y la expansión de seguros privados; crea un sistema de salud dual: uno para quienes pueden pagar y otro, a menudo precario, para la mayoría (Laurell, 1998).

El modelo neoliberal transformó así la salud de ser un derecho social a un simple bien de mercado. Esto se manifestó en una serie de cambios profundos en la formación médica y la práctica de la medicina, redefiniendo el papel del Estado, de las instituciones de salud y de los propios profesionales. Uno de los cambios más significativos observados por el modelo neoliberal fue la privatización de la educación médica, pues al promoverse la reducción del gasto público en educación, llevó a una proliferación de un gran número de universidades y escuelas de medicina privadas. Mientras que en 1970 el 80% de las escuelas a nivel licenciatura eran públicas, para 2020 esta cifra se redujo a menos del 40% como lo menciona el documento "El sistema de educación superior en México. Setenta años de historia de la ANUIES a través de las reformas a su Estatuto (1950-2020)" (Hernández, 2022). Muchas de las nuevas instituciones privadas carecían de la infraestructura y del personal docente calificado, priorizando la rentabilidad sobre la calidad académica. En el caso de la formación médica, estas universidades privadas han utilizado la infraestructura, el equipo y los pacientes de los hospitales públicos para la formación clínica de sus estudiantes. Esto ha generado una inequidad, ya que los estudiantes de instituciones privadas (que pagan altas colegiaturas) se forman en instalaciones financiadas por el Estado y en muchos casos incluso se les otorgaba preferencia en las mismas instituciones públicas a los estudiantes de las instituciones privadas que a los de universidades y escuelas públicas.

Se ha expuesto también la discusión sobre la política sanitaria en México, evidenciando que las reformas neoliberales han provocado una reducción del papel del Estado en la salud pública, un aumento de la privatización y descomposición del sistema y un cambio en el concepto de derecho a la salud, lo cual repercute notablemente en el equilibrio y la calidad de la atención al público (Eibenschutz y cols, 1994).

Como consecuencia, la práctica médica se ha alineado con una serie de directrices características de esta política sanitaria. Menéndez (2005) ha definido el Modelo Médico Hegemónico (MMH) como el sistema de prácticas, saberes e ideologías de la medicina científica o biomedicina que ha logrado imponerse como la forma dominante y casi única de atención a la salud. Su rasgo distintivo es su biologismo, el cual minimiza los problemas de salud a factores individuales y orgánicos, sin considerar las causas sociales, culturales e históricas.

Adicionalmente, es un modelo pragmático y curativo que persigue la erradicación veloz del síntoma, con una relación médico-paciente notablemente asimétrica en la que el profesional ejerce una autoridad indiscutible. Transformando los problemas sociales en enfermedades que han de ser atendidas y comercializadas por el sistema médico.

La figura del médico como autoridad indiscutible, un profesional que sabe lo que es mejor para el paciente y toma decisiones por él, hace que el modelo hegemónico neoliberal en la formación médica tienda a ser paternalista. Esto fomenta una relación vertical y asimétrica entre los médicos y los pacientes, ya que se suprime la voz y la voluntad del paciente, tratándolo como un sujeto pasivo en su propio proceso de salud. La orientación principal en la formación médica se enfoca en la tecnología y la patología, lo que hace que el paciente sea considerado como un objeto de estudio. Este reduccionismo tiene como consecuencia la deshumanización de la atención. El modelo convencional prioriza la adquisición de un conocimiento científico exhaustivo y el dominio de las tecnologías médicas más avanzadas en donde el paciente es visto como un conjunto de órganos y sistemas que deben ser reparados, y la enfermedad se reduce a una patología. (Menéndez, 1983; Espinosa Brito, 2004).

El Nuevo Humanismo Mexicano

El año 2018 fue un punto de inflexión en la política mexicana, pues después de más de 30 años de neoliberalismo, el país entró en una transición de régimen político. En dicha transición se ha intentado implementar un modelo ideológico llamado el “*Nuevo Humanismo Mexicano*”. Esta nueva propuesta tiene el nombre que le ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a la ideología del gobierno, conocida como la Cuarta Transformación. Este modelo se diferencia del neoliberalismo al que se opone, centrándose en el bienestar del pueblo y en una visión más holística del desarrollo. No es un concepto con una definición académica estricta, pero sus pilares se han delineado en discursos oficiales y documentos de gobierno, buscando diferenciarse de los proyectos de nación anteriores.

El investigador Jaime Cárdenas Gracia en “El Humanismo de la Cuarta Transformación” (Cárdenas, 2023) refiere que: “En el humanismo se reconoce la libertad y la autodeterminación del

ser humano para que cada persona pueda definir su destino individual y desarrollar sus planes y proyectos de vida sin condicionamientos provenientes de variables ajenas a él”.

De la misma manera, Cárdenas en su análisis reflexiona que “El humanismo filosófico debe llevarse a la política para entender que la acción pública está al servicio del ser humano, fundamentalmente de los más pobres, tal como ha repetido el presidente López Obrador en incontables ocasiones: “primero los pobres”.

Y concluye que “El humanismo mexicano es una concepción optimista que busca fomentar el progreso humano con justicia, con un modelo económico que permita una distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El crecimiento económico no puede darse sin justicia social y no puede haber sociedad sin equidad.

Es importante acotar que, como lo dice el propio Cárdenas, “El humanismo mexicano no es exclusivamente una filosofía individualista. Asume la existencia de entidades colectivas como los pueblos y comunidades originarias, mismas que son la reserva espiritual de México”. (Cárdenas, 2023).

Como una nueva ideología, el Nuevo Humanismo Mexicano tiene tres características principales: 1) reivindica el papel del Estado, 2) se propone defender la generalidad de los intereses de la población frente a las oligarquías nacionales e internacionales, y 3) plantea como vías para lograrlo el estatismo, la intervención del gobierno en la economía y la ampliación de los derechos a la seguridad social. (Cárdenas, 2023).

En el Nuevo Humanismo Mexicano se plantea la concepción de que la educación es quien promueve la transformación de la sociedad; lo que derivó en la propuesta de construir la Nueva Escuela Mexicana (NEM), con la clara idea de que la educación deberá ser entendida para toda la vida, bajo el concepto de aprender a aprender, actualización continua, adaptación a los cambios, y aprendizaje permanente (SEMD, 2019). La NEM es la institución del Estado mexicano responsable de la realización del derecho a la educación en todo el trayecto de los 0 a los 23 años de las y los mexicanos. Esta institución tiene como centro la formación integral de niñas y niños, adolescentes y jóvenes y su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación, desde el nacimiento hasta que concluya sus estudios, adaptado a todas las regiones de la república (Martínez, 2023).

Sin embargo, este nuevo modelo ideológico presenta retos como la globalización mundial y los intereses geopolíticos tanto internos como externos; que han dificultado su realización por lo que en muchas áreas de la vida pública del país los objetivos antineoliberales del modelo sólo se han logrado de forma parcial. Una de las áreas en las que el modelo del Nuevo Humanismo Mexicano no ha logrado permear y armonizar entre lo filosófico y la realidad es en la formación médica en las universidades y escuelas de licenciatura.

La Formación Médica en México

La NEM asume la educación desde el humanismo, como la base filosófica que fundamenta los procesos del Sistema Educativo Nacional, permitiendo desde ella establecer los fines de la educación y los criterios para nuevas formas de enseñanza y aprendizaje (Martínez, 2023). El humanismo se utiliza como una herramienta para el acercamiento y la forja de una visión compartida. Por ello, desde la NEM se promueve que todo estudiante sea capaz de participar auténticamente en los diversos contextos en los que interactúa. Al mismo tiempo, las orientaciones educativas fortalecen el acercamiento de los alumnos a la realidad cotidiana para afrontar en lo colectivo los problemas que se viven en los diversos contextos del país. (Martínez, 2023). Para la NEM la formación de estudiantes con una orientación integral y humanista es una prioridad. Al mismo tiempo, la NEM reconoce a la educación como el principal faro para la transformación y desarrollo social; además, promueve el pensamiento crítico y el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo. (Casamadrid, 2024)

Esta visión es clave para la formación médica en México, que se encuentra en un proceso de transición, intentando alejarse del modelo hegemónico biomédico para adoptar paradigmas más complejos y centrados en las necesidades de la persona tanto de forma individual como colectiva. El Nuevo Humanismo Mexicano, como filosofía política y social, podría incidir de manera significativa en la formación médica a nivel de licenciatura, buscando un cambio de paradigma respecto al modelo neoliberal que predominó en décadas pasadas. Este nuevo enfoque se centraría en regresar a la visión de la salud como un derecho social, y no como un bien de consumo.

Actualmente en la formación médica en México, el enfoque dominante se centra en la patología y la tecnología, reduciendo al paciente a un objeto de estudio. Este reduccionismo tiene

como consecuencia la deshumanización de la atención. El modelo convencional prioriza la adquisición de un conocimiento científico exhaustivo y el dominio de las tecnologías médicas más avanzadas. El paciente es visto como un conjunto de órganos y sistemas que deben ser reparados, y la enfermedad se reduce a una patología. También bajo el modelo convencional se privilegia la formación en hospitales de alta especialidad, por lo que es común que se ignore la realidad de la salud pública y de la salud colectiva. La educación médica hegemónica se centra en los grandes hospitales de tercer nivel, donde los estudiantes están expuestos a casos complejos y patologías raras. Si bien esto es invaluable para la especialización, genera una desconexión con la realidad de la salud pública en México, donde la mayoría de los padecimientos se resuelven o se deberían de resolver en el primer nivel de atención. Este modelo de formación es insostenible, ya que ignora la realidad de las inequidades en salud y no prepara a los médicos para abordar los determinantes sociales de la enfermedad, como la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos o la educación. Un médico formado bajo este esquema puede ser menos efectivo en el manejo de un sistema de salud que requiere una visión más amplia y un compromiso con la equidad.

El Papel de la Bioética en la Formación Médica

La bioética hizo su aparición en México a principios de 1980; aunque en la Facultad de Medicina de la UNAM se había comenzado diez años antes a introducir un mayor número de contenidos de ética médica en los cursos de Historia y Filosofía de la medicina y se impartieron, como materia optativa, cursos de ética médica. La preocupación ha sido buscar una renovación de la ética médica, disciplina muy arraigada en el modelo hegemónico convencional (Tanur, 2008). La bioética como tal fue considerada sólo a partir del conocimiento de los planteamientos tempranos de los bioeticistas estadounidenses, en particular Beauchamp y Childress, a través de sus “Principles of biomedical ethics”, y de Tristram Engelhardt, quien participó en las conferencias sobre ética y filosofía de la medicina que fueron organizadas por la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina en 1984 (Tanur, 2008).

En el ensayo de Ricardo Paéz Moreno “Abordaje bioético de la educación médica desde el enfoque de la salud basado en derechos humanos” se menciona que el sistema de salud en México tal y como ha sido estructurado, es generador de injusticia e inequidad. La masificación de la

atención de la salud, por falta de presupuesto para dotar de mejor infraestructura y personal, sumada a la explotación laboral de los médicos y estudiantes, origina un clima violento que no es nombrado más que en raras ocasiones (Moreno, 2020). De igual manera concluye que el abordaje bioético esclarece distintos derechos humanos que son vulnerados en el sistema de educación médica, por ejemplo: el derecho a una educación superior de calidad, a un trabajo digno y no bajo condiciones de explotación, y a una atención sanitaria universal y de calidad para los usuarios (Moreno, 2020).

El sistema hegemónico de educación médica superior en México se ha caracterizado por relaciones de dominación y explotación invisibilizadas y son sin duda los usuarios los que sufren las mayores consecuencias, dada la precarización en la atención de su salud orquestada por este sistema. En el modelo convencional, los pacientes se convierten en "casos clínicos" o "diagnósticos", y se pierde la noción de su humanidad. Los estudiantes pueden aprender a ver la enfermedad antes que, a la persona, lo que dificulta el desarrollo de una relación médico-paciente basada en la confianza y el respeto. La bioética, por el contrario, insiste en que la dignidad humana debe ser el pilar de toda práctica médica. Aboga por una formación que cultive la sensibilidad, la deliberación ética y la reflexión constante, permitiendo a los futuros médicos desarrollar las habilidades necesarias para navegar los dilemas complejos de la vida y la muerte, la tecnología y el sufrimiento, sin perder de vista que, en el centro de todo, hay una persona. La bioética actúa como un espejo crítico que revela las deficiencias del modelo convencional de formación médica. Su enseñanza y aplicación son fundamentales para transformar la medicina en una práctica que, sin renunciar al rigor científico, sea profundamente más humana, equitativa y respetuosa.

En la publicación del Dr. Aurelio Vázquez, "Humanismo mexicano y Constructivismo sociocultural: Dos paradigmas de la Nueva Escuela Mexicana para la Educación Media Superior" (Vázquez, 2024), se establece que de los principales representantes del paradigma humanista como María Montessori, Célestin Freinet, Ovidio Decroly y E. Claparède; la educación es concebida como un proceso centrado en el estudiante, orientado a la promoción de valores encaminados a potenciar el bienestar social y el profesor se considera un agente generador de las condiciones para lograr la autorrealización del estudiante a través de un ambiente de aprendizaje idóneo. (Vázquez, 2024) En ese sentido, la enseñanza de la Bioética es fundamental para reorientar la formación de los futuros profesionales de la salud, alejándose de un modelo puramente técnico y mercantilizado,

para regresar a una visión más centrada en el paciente como persona y en la responsabilidad social del médico.

El paradigma sociocultural, representado por el psicólogo y epistemólogo ruso Lev Vygotsky, plantea que la educación constituye un proceso que promueve una mediación entre el saber sociocultural del estudiante y sus propias capacidades mediante el apoyo del docente. El profesor es concebido como un agente que enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados, así como un mediador esencial entre el saber sociocultural y el proceso de apropiación de los estudiantes (Vázquez, 2024).

La Bioética como eje del Nuevo Humanismo Mexicano

La bioética, en sus diversas modalidades, se ha convertido en una disciplina de reflexión y saber que trasciende la ética aplicada. Se ha transformado en un campo de confrontación epistemológica y política. La persistencia de marcadas disparidades culturales, económicas y sociales en América Latina plantea la necesidad de encontrar respuestas a las problemáticas vinculadas con la salud-enfermedad-atención-cuidado. Así el campo de la bioética enfatiza la relevancia de pensar su ejercicio desde espacios críticos y contextuales que deslegitimen sus bases y hegemonías institucionales.

Los diversos modelos de la enseñanza de la bioética, en especial el pedagógico, si bien cumplen su función dentro de la formación, al utilizar prácticas evaluativas, dan muestras de no construir referentes claros para la preparación de los profesionales en las universidades del contexto latinoamericano, lo que implica replantear un nuevo escenario de enseñanza en bioética y su articulación con la práctica profesional (Moreno, 2024). Los planes de formación han sido evaluados como incompletos en los contenidos que se requieren para afrontar situaciones de exclusión. El contexto de desigualdad social dificulta la preparación formal para afrontar situaciones complejas, por lo cual, al no lograr la integración del aprendizaje formal en bioética con la acción concreta en situaciones de exclusión, los profesionales no cuentan con referentes en formación y se someten a normas que no logran empoderar a las comunidades. Esto requiere la formulación de un currículo bioético crítico que contribuya a la formación plural e inclusiva de las comunidades en materia de salud.

La capacitación profesional en el campo de la bioética ha consistido en el diseño de planes de estudio con el objetivo de incluir contenidos teóricos, éticos y prácticos de forma estandarizada, lo que ha permitido racionalizar el juicio moral a través del caso (Moreno, 2024). Por tanto, la educación formal ha dejado a un lado el desarrollo de una perspectiva crítica que posibilita la reflexión acerca de las consecuencias del trabajo profesional en salud dentro del marco social, político, cultural y económico. La incorporación de contenidos éticos es útil para el desarrollo profesional; sin embargo, de manera aislada, se subordina al científico de una formación técnica y biomédica, por lo que dificulta que los profesionales desarrollen una conciencia crítica que les permita afrontar las consecuencias del ejercicio profesional en contextos de desigualdad y exclusión social.

El proceso de institucionalización de la bioética en México ha estado marcado por el surgimiento de la Comisión Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA) en 1992, la Academia Nacional Mexicana de Bioética en 1995 y el Colegio de Bioética en el 2003, todos ellos de orden estatal. Dichos organismos respondieron a una regulación ética desde los parámetros de las lógicas biomédicas de la práctica médica que restringe las transformaciones de la bioética a cambios administrativos y normativos que invisibilizan las injusticias estructurales en el sistema de salud mexicano. Sin embargo, a pesar de fortalecer formalmente el campo de la bioética, no promueven la justicia social ya que tienen mayor influencia administrativa en lugar de trascender hacia un cambio en la técnica (Ruiz de Chávez-Guerrero, 2014).

La formalización de estas instituciones se dio a partir de la necesidad de normar las prácticas clínicas y la investigación en torno a la ética; aun así, su diseño es eminentemente de corte biomédico, que controla y verifica que la atención médica sea adecuada. Por ende, niega las problemáticas de exclusión y desigualdad estructural, privilegiando su regulación por la vía técnica que por la acción política y la reflexión crítica. En cambio, se implementó la obligación de cumplir normas y leyes que evaden transformar las condiciones de inequidad de la población (Ruiz de Chávez-Guerrero, 2014).

Es así como desde la institucionalización de la bioética ha habido una constante promoción a una productividad administrativa, ya que esto fortalece su formalización. Sin embargo, ante las problemáticas del trabajo en el sector salud, la bioética parece ser despolitizada al no considerar el impacto que esta clase de gestión por la productividad tienen en los individuos y las sociedades,

lo que produce desinterés hacia este campo ya que promueve solo políticas normativas y tecnocráticas del campo de la bioética que excluyen las necesidades y emociones del personal de salud (Carnut y Rodríguez, 2020).

Por lo anterior, es fundamental reorientar la bioética a una propuesta que considere las condiciones materiales y estructurales como constitutivas de la justicia en salud. Esta transformación de la bioética y del sistema, así como del acceso a este derecho y a su exigibilidad, no solo fortalecerá la bioética desde una posición política, ética y reflexiva, sino que también privilegiará la dignidad y los derechos colectivos del ser humano. Con este análisis, se crea una base para reflexionar acerca del desarrollo y las dificultades en torno al tema del desarrollo de la bioética en México y su impacto en el proceso para el logro de la justicia social.

El Nuevo Humanismo Mexicano promueve la idea de que la salud no es una mercancía, sino un derecho universal y promueve una visión holística. Es primordial que en la enseñanza de la bioética se promueva que los estudiantes de medicina comprendan que deben de ser agentes de cambio para que se garantice un sistema de salud con acceso universal, independientemente del nivel socioeconómico de los usuarios y que su papel va más allá de la clínica individual convencional. Esto implica que a diferencia del modelo convencional que ve al usuario como un simple “objeto” de estudio reducido generalmente a una simple patología; en el nuevo modelo se debe de realizar un análisis crítico de todos los dilemas éticos relacionados con la distribución de recursos, la atención en zonas marginadas y la intervención de otros factores que influyen en la formación médica como lo es la participación de la industria farmacéutica.

Bajo la perspectiva del Nuevo Humanismo Mexicano, se busca que la bioética deje de ser un cúmulo de normas convencionales para transformarse en una herramienta de pensamiento crítico que permita al estudiante confrontar sus propios valores y principios, y que comprendan a la persona de manera integral incluyendo la esfera social, cultural, psicológica y espiritual, y no solo en su dimensión biológica reduccionista. De esta manera se revaloriza la relación médico-paciente como una nueva interacción basada en la empatía, la dignidad, la confianza y la confidencialidad.

En el Nuevo Humanismo Mexicano desde la perspectiva de la bioética, la formación médica debe de promover el rol del médico como un actor social de cambio enfocado en el bienestar colectivo y comprometido con su comunidad. En ese contexto, la enseñanza de la bioética

en la formación médica debe de incluir el análisis de la salud colectiva, el impacto social de las decisiones médicas y el reconocimiento de los diversos tipos de violencia que se han normalizado en el sector salud bajo el modelo hegemónico convencional.

La formación médica convencional ha sido rigurosa en su aspecto científico, pero a menudo ha descuidado el desarrollo de las habilidades blandas y los valores éticos de los estudiantes. El aprendizaje basado en verdades establecidas de forma convencional o tradicional; genera una falta de espacio para la reflexión crítica y el desarrollo de habilidades sociales y emocionales como la empatía, la comunicación efectiva y la compasión. La escasa o deficiente formación humanista y la limitada o tardía exposición al paciente en su contexto real más allá del ámbito hospitalario; promueve una desconexión con las necesidades de la comunidad y a una pérdida de la sensibilidad, afectando los principios de justicia, equidad y solidaridad. El Nuevo Humanismo Mexicano intenta contrarrestar esta tendencia.

La bioética como principal herramienta de articulación, crítica y reflexión; tiene como estrategia reorientar el propósito de la educación médica, para formar profesionales con una visión más holística y de salud colectiva, que no solo se limiten a aplicar reglas, sino que también tomen decisiones éticas fundamentadas y así fomentar el objetivo de promover la salud para todos y combatir la desigualdad. La propuesta de correlacionar al modelo ideológico del Nuevo Humanismo Mexicano y la Bioética, va dirigida a priorizar la dignidad humana, la atención a los más vulnerables y una crítica al modelo tecnocrático hegemónico, entre otras características de relevancia.

Cierre

La aplicación del Nuevo Humanismo Mexicano en la enseñanza de la bioética en las licenciaturas de medicina en México se manifiesta como un llamado a humanizar la práctica médica. Aunque el término pueda ser objeto de debate, su intención es clara: formar a un profesional de la salud más consciente de su responsabilidad social, más empático con el paciente y más crítico frente a un sistema de salud que ha sido dominado por el mercantilismo. La bioética no solo ofrece un marco de reflexión crítica para abordar conflictos éticos, como la distribución de recursos, la confidencialidad, el consentimiento informado, el final de la vida y el inicio de esta. Sino que

explora la reflexión de la importancia de procurar el bienestar del paciente, asegurando una atención de calidad y centrada en la persona. Promueve una relación más humana, empática y horizontal; plantea la necesidad de partir desde la comunicación, el respeto por las creencias y la cultura del paciente, y se evita ver a la persona simplemente como un conjunto de síntomas o una enfermedad.

En la formación médica, la bioética capacita a los médicos para armonizar los valores del conocimiento técnico-científico con los valores humanísticos y sociales, permitiendo una práctica profesional más completa e integral. Es crucial para enfrentar los desafíos éticos que surgen de los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, la manipulación genética, los nuevos tratamientos y la investigación con seres humanos.

El Nuevo Humanismo Mexicano proporciona el marco ideológico que rechaza las lógicas neoliberales convencionales y de mercado en la salud que han impactado en la formación médica deshumanizada, bajo la lógica de un modelo paternalista y transaccional enfocado en el síntoma o enfermedad, y la Bioética por su cuenta ofrece el marco teórico y metodológico para sustituir la enseñanza técnica por una formación integral y ética que ponga la dignidad humana y la justicia social en el centro de la práctica médica.

Referencias

- Cárdenas, Jaime (2023). El Humanismo de la Cuarta Transformación. *Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas*, núm. 76, UNAM.
- Carnut, L., & Rodrigues, C. I. S. (2020). Análisis crítico de la interfaz bioética, salud y trabajo. *Revista Bioética*, 28(2), 219-228.
- Casamadrid, Raúl (2024). Formación continua y gestión educativa en la Nueva Escuela Mexicana. *ETHOS Educativo*, no. 57, pp. 123-145
- Eibenschutz, C., Tamez, S., & Bodek, C. (1994). Salud, neoliberalismo y privatización en el México de hoy. *Estudios Políticos* (2).
- Espinosa Brito, A. (2004). La paradoja de la salud y el modelo médico hegemónico. *Revista Cubana de Salud Pública*, 30(3), 193–207.
- Hernández, Pedro (2022). El sistema de educación superior en México. Setenta años de historia de la Anuies a través de las reformas a su Estatuto (1950-2020); *Revista de la Educación Superior*, vol. 51.
- Laurell, Asa Cristina (1998) *La Globalización y las Políticas de Salud*, Nueva Época, Salud Problema, año 3, n. 4. Universidad Autónoma Metropolitana.
- León, Francisco (2009). Fundamentos y Principios de Bioética Clínica, Institucional y Social. *Acta Bioethica* 2009; 15 (1): 70-78
- Llaca, León (2019). Enseñanza de la Bioética en la Educación Universitaria. *Apuntes de bioética* Vol. 2, N° 1, pp. 61-68
- Martínez, Juan (2023). La nueva escuela mexicana con enfoque humanista: una mirada analítica. *Revista ISCEEM*, vol. 1, núm. 2, pp. 19-28
- Menéndez, E. L. (2005). El Modelo Médico y la Salud de los Trabajadores. *Salud Colectiva*, 1(1), 9–32.
- Menéndez, E. L. (1983). *Hacia una práctica médica alternativa: hegemonía y autoatención (gestión) en salud*. CIESAS, Secretaría de Educación Pública.
- Moreno, A. (2024). *Bioética situada para el humanismo en la formación médica* [Tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata]. Universidad Nacional de La Plata.

- https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/175163/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1
- Moreno, Ricardo (2020). Abordaje bioético de “la educación médica desde el enfoque de la salud basado en derechos humanos”. *Inv Ed Med*. Vol. 9, no. 36, pp. 97-101
- Paragis, María Paula et al. (2023). La enseñanza de la bioética en el ámbito universitario: el desafío de la educación a distancia. *Revista Latinoamericana de Bioética*, Vol. 23 (1), ISSN: 1657-4702, pp. 85-99
- Ruiz de Chávez-Guerrero, M. H. (2014). Veinte años de bioética en México: desarrollo y perspectivas de la Comisión Nacional de Bioética. *Cirugía y Cirujanos*, 82(6), 699–708.
- Subsecretaría Educación Media Superior, (2019) *La Nueva Escuela Mexicana: principios y orientaciones pedagógicas*. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de México.
- Tanur, Bernardo, et al. (2008). *Bioética en medicina. Actualidades y futuro*. Editorial Alfil, 1. edición. ISBN: 978-968-7620-72-5.
- Vázquez, Aurelio (2024) *Humanismo mexicano y Constructivismo social: Dos paradigmas de la Nueva Escuela Mexicana*. Colección de apuntes académicos COBAEV. ISBN Tomo: 978-607-98232-3-8

Epidemiología crítica y bioética: construyendo horizontes emancipadores para la salud en América Latina y el Caribe

Critical Epidemiology and Bioethics: building emancipatory horizons for health in Latin America and the Caribbean.

Isaac Casas Patiño¹

Orcid:0000-0002-5088-5826

Resumen

Este ensayo analiza la convergencia entre la epidemiología crítica y la bioética en América Latina y el Caribe como un horizonte emancipador para las políticas y prácticas de salud. A partir de una revisión teórica y documental se examinan los aportes de algunos autores representativos que han impulsado la descolonización de teorías y metodologías sanitarias, la determinación social de la salud y el cuidado integral e intercultural de la vida, y que retomen esta crítica histórica y propongan la descolonización de teorías, políticas y prácticas sanitarias como parte de esa ruptura epistemológica. También aportes que revisitan e integran elementos de autores representativos de la teoría social mexicana para reconstruir las bases epistemológicas de la epidemiología crítica en México. Se argumenta que la epidemiología crítica no sólo cuestiona los supuestos positivistas y reduccionistas de la epidemiología tradicional, sino que también abre caminos para una bioética de la liberación, orientada al buen vivir y al reconocimiento de saberes comunitarios. A partir de experiencias como la respuesta al SARS-CoV-2 en la región y las reflexiones sobre atención primaria de salud y sistemas de cuidado, se propone un marco transdisciplinario que articule salud colectiva, interculturalidad y ética de la vida.

Palabras clave: bioética, bioética de la liberación, epidemiología crítica, determinación social de la salud, descolonización del saber sanitario.

¹ Universidad de la Salud (CDMX), CLACSO (GT, Salud internacional y soberanía sanitaria)

Abstract

This essay analyzes the convergence between bioethics and critical epidemiology in Latin America and the Caribbean as an emancipatory horizon for health policies and practices. Based on a theoretical and documentary review, it examines the contributions of several representative authors who have promoted the decolonization of health theories and methodologies, the social determination of health, and the comprehensive and intercultural care of life. These authors revisit this historical critique and propose the decolonization of health theories, policies, and practices as part of this epistemological rupture. It also includes contributions that revisit and integrate elements from representative authors of Mexican social theory to reconstruct the epistemological foundations of critical epidemiology in Mexico. It argues that critical epidemiology not only questions the positivist and reductionist assumptions of traditional epidemiology but also opens paths for bioethics of liberation, oriented toward good living and the recognition of community knowledge. Based on experiences such as the response to SARS-CoV-2 in the region and reflections on primary health care and care systems, a transdisciplinary framework is proposed that articulates collective health, interculturality, and life ethics.

Keywords: bioethics, bioethics of liberation, critical epidemiology, social determination of health, decolonization of health knowledge

Introducción

La epidemiología ha sido, desde sus orígenes modernos en el siglo XIX, una herramienta fundamental para comprender y controlar los procesos de salud-enfermedad en las poblaciones. No obstante, gran parte de su desarrollo ha estado marcado por un paradigma positivista y reduccionista que tiende a separar lo biológico de lo social, privilegiando el análisis estadístico de factores de riesgo individuales por encima de la comprensión de las determinaciones estructurales. Esta visión ha permitido importantes avances en la prevención de enfermedades infecciosas y en la salud pública, pero también ha mostrado sus limitaciones en contextos de desigualdad social, crisis ambientales y pandemias globales.

En América Latina y el Caribe, frente a tales limitaciones, surge la propuesta de la epidemiología crítica, impulsada por autores como Jaime Breilh (2003, 2010), Asa Cristina

Laurell (1989) así como la crítica histórica y la descolonización de teorías, políticas y prácticas sanitarias como parte de esa ruptura epistemológica de autores como Oscar Feo y Gonzalo Basile (2020) y actualmente, el Grupo de Estudio Epidemiología crítica y sociocultural del GT Salud internacional y soberanía sanitaria de CLACSO México (Casas, I., & Velasco, D. 2024) rompe con la neutralidad aparente de la epidemiología clásica, proponiendo un enfoque histórico, social y político del proceso salud-enfermedad-atención-cuidado-muerte, que sostiene que la salud no puede comprenderse sin atender a las determinaciones sociales estructurales —como la pobreza, la explotación laboral, el racismo y el patriarcado— que configuran desigualdades sanitarias profundas.

En este sentido, constituye no solo un enfoque científico, sino también un compromiso ético y político con la transformación social. A ello se añade la reflexión de Feo & Basile (2022) sobre la necesidad de refundar los sistemas de salud latinoamericanos-caribeños mediante teorías, prácticas y políticas que reconozcan la colonialidad del conocimiento sanitario y reorienten la salud “desde el Sur”. Feo & Basile (2022) sostienen que los sistemas de salud han reproducido marcos teóricos coloniales que invisibilizan saberes locales e indígenas, y proponen categorías críticas de determinación, dependencia y descoordinación para pensar respuestas adecuadas a la realidad latinoamericana.

En paralelo, la bioética ha emergido desde la segunda mitad del siglo XX como un campo de reflexión ética frente a los avances de la biomedicina y las tensiones derivadas de las prácticas sanitarias. En su versión más difundida, la bioética principialista —formulada por Beauchamp y Childress (1979)— se estructura en torno a cuatro principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Sin embargo, este enfoque fue concebido en contextos de países industrializados, con sistemas de salud relativamente estables, lo cual lo vuelve insuficiente para los escenarios latinoamericanos atravesados por desigualdades estructurales. Por ello, diversos autores han planteado la necesidad de una bioética social o de la protección (Schramm & Kottow, 2001; Gracia, 2007), orientada hacia la defensa de las poblaciones más vulnerables y hacia el reconocimiento de las condiciones sociales de la vida y la salud.

El diálogo entre epidemiología crítica y bioética plantea desafíos y oportunidades. Por un lado, ambas disciplinas comparten un interés por la vida y la justicia, pero provienen de tradiciones diferentes: la epidemiología crítica se sitúa en la intersección entre salud pública, ciencias sociales y pensamiento crítico latinoamericano, mientras que la bioética se origina principalmente en la filosofía moral y en debates clínicos. El reto es encontrar un marco de

articulación que permita repensar las prácticas de salud desde un horizonte emancipador, que no solo identifique injusticias, sino que también proponga transformaciones colectivas.

En este ensayo se exploran las tensiones y convergencias entre epidemiología crítica y bioética, analizando sus fundamentos teóricos, sus aportes al campo de la salud colectiva y sus potenciales articulaciones en la construcción de una salud más justa. Asimismo, se reconoce la necesidad de un enfoque plural y descolonizador, que incorpore los saberes comunitarios e indígenas, y que dialogue con propuestas contemporáneas en torno a la ética de la vida. Con ello, se busca contribuir a un debate interdisciplinario que, más allá de la academia, tenga repercusiones en la práctica concreta de la salud pública, la investigación y la formulación de políticas. El objetivo es mostrar que la integración entre epidemiología crítica y bioética no es solo deseable, sino urgente frente a las crisis sanitarias, sociales y ecológicas que enfrenta la región y el mundo en el siglo XXI.

Fundamentos y rupturas epistemológicas de la epidemiología crítica

La epidemiología crítica surge como una propuesta de transformación profunda en el campo de la salud colectiva latinoamericana y del caribe. Su desarrollo se enmarca en una crítica al modelo biomédico hegemónico y al reduccionismo de la epidemiología clásica, que se ha centrado históricamente en describir asociaciones estadísticas entre variables individuales sin problematizar los determinantes sociales y políticos que configuran el proceso salud-enfermedad-atención-cuidado-muerte.

El origen de la epidemiología crítica está estrechamente ligado a los debates de la medicina social latinoamericana en las décadas de 1970 y 1980. En países como Brasil, México y Ecuador, diversos colectivos académicos y movimientos sociales comenzaron a cuestionar la insuficiencia de la epidemiología convencional para dar cuenta de los problemas de salud derivados de la pobreza, la explotación laboral y la inequidad social. Laurell (1989) señala que la epidemiología tradicional ha estado atrapada en una lógica de factores de riesgo que fragmenta la realidad, reduciendo el análisis a variables aisladas sin considerar los procesos históricos que las producen. En esta misma línea, Menéndez (1990) propone la noción de “modelo médico hegemónico” para referirse a la visión biologicista, ahistórica y descontextualizada que domina en los sistemas de salud y que invisibiliza la dimensión social de la enfermedad. Jaime Breilh, considerado uno de los principales exponentes de la epidemiología crítica, sistematiza estas críticas y plantea la necesidad de una ruptura

epistemológica con la epidemiología tradicional. En su obra *Epidemiología: economía, política y salud* (2003) y en *Epidemiología crítica: ciencia emancipadora e interculturalidad* (2010), Breilh desarrolla una propuesta teórica que articula salud, política y economía, entendiendo la epidemiología como una ciencia comprometida con la transformación social.

De acuerdo con Breilh (2010), la epidemiología crítica se sustenta en tres principios fundamentales:

- **Historicidad:** La salud y la enfermedad no pueden ser comprendidas de manera aislada ni sincrónica, sino que deben analizarse en el marco de los procesos históricos de acumulación, dominación y resistencia.
- **Totalidad:** El análisis debe superar la fragmentación típica del enfoque de factores de riesgo e integrar las dimensiones biológicas, sociales, culturales y ambientales en una perspectiva compleja y dialéctica.
- **Determinación social de la salud:** A diferencia del término “determinantes sociales” — más cercano a la noción de factores externos—, la epidemiología crítica habla de determinación social, destacando la naturaleza estructural y dinámica de los procesos que configuran las condiciones de vida y de salud de las poblaciones.

Este último punto constituye una diferencia clave con la salud pública dominante a nivel global, que suele utilizar el marco de los “determinantes sociales de la salud” promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mientras este enfoque reconoce factores sociales que influyen en la salud, tiende a tratarlos como variables independientes, sin cuestionar las estructuras de poder que los generan. En contraste, la determinación social de la salud propuesta por la epidemiología crítica apunta a comprender la producción de enfermedad como consecuencia directa de las formas de organización económica, política y cultural de la sociedad (Breilh, 2003). Feo & Basile (2022) también subrayan que, para América Latina, es necesario descolonizar dichas teorías para evitar que los marcos coloniales impongan categorías que no encajan con la experiencia regional e invisibilizan desigualdades estructurales.

Otro aspecto central de la epidemiología crítica es su rechazo a la idea de una ciencia neutral y objetiva. Breilh (2010) sostiene que toda práctica científica está atravesada por intereses sociales y políticos, y que la epidemiología no escapa a esta condición. En este sentido, la epidemiología crítica se reconoce como una ciencia emancipadora y comprometida, que no se limita a describir la realidad, sino que busca transformarla en favor de los sectores populares. Feo & Basile advierten también que los discursos oficiales y las políticas sanitarias durante la pandemia reprodujeron una neutralidad aparente que, en la práctica, ocultaba relaciones de dependencia y descoordinación institucional —las “3 D” de determinación, dependencia y descoordinación— que agravaron el impacto en poblaciones vulnerables (Basile & Feo, 2022).

En términos metodológicos, la epidemiología crítica plantea una superación del paradigma exclusivamente cuantitativo. No se trata de desechar las estadísticas y los modelos matemáticos, sino de integrarlos en un enfoque más amplio que combine métodos cualitativos, participativos y comunitarios.

De acuerdo con Almeida Filho (2000), la salud colectiva requiere un “pluralismo metodológico” que incorpore la voz de los sujetos y que permita comprender la complejidad de los procesos de salud-enfermedad. En esta misma línea, Menéndez (2009) ha insistido en la importancia de la etnografía y de los estudios cualitativos para revelar las experiencias de los enfermos y de las comunidades en torno a la salud.

Breilh (2010) propone el uso de indicadores que no solo midan resultados biológicos, sino también condiciones de trabajo, acceso a recursos, participación social y sustentabilidad ambiental. De esta manera, la epidemiología crítica no se limita a estudiar la enfermedad, sino que analiza los procesos de vida y los modos de reproducción social.

Un aspecto particularmente relevante en el contexto latinoamericano es la dimensión descolonizadora de la epidemiología crítica. Es decir; los sistemas de salud y los saberes biomédicos han sido históricamente atravesados por lógicas coloniales que invisibilizan los conocimientos indígenas y comunitarios, imponiendo una racionalidad eurocéntrica. En consonancia, Feo & Basile (2022) afirman que para refundar los sistemas de salud en el siglo XXI es esencial descolonizar teorías, políticas y prácticas sanitarias; es decir, cuestionar las bases epistemológicas heredadas del Norte global que condicionan el pensar y hacer en salud pública.

Breilh (2010) también enfatiza esta perspectiva al señalar la importancia de construir una ciencia intercultural que no imponga categorías externas, sino que se enriquezca en el

intercambio con los saberes locales. Esto implica repensar no solo la metodología de la investigación, sino también las relaciones de poder entre investigadores, comunidades y políticas públicas.

La vigencia de la epidemiología crítica se evidenció de manera clara durante la pandemia de COVID-19. Mientras la epidemiología tradicional se centró en el análisis de tasas de contagio, letalidad y factores individuales de riesgo, la epidemiología crítica puso sobre la mesa las desigualdades estructurales que condicionaron la propagación y el impacto de la pandemia: la precariedad laboral, el hacinamiento, la discriminación étnica y la fragilidad de los sistemas de salud privatizados (Breilh, 2010). A este respecto, Basile & Feo (2022) en su obra *Epidemiología crítica del SARS-CoV-2 en América Latina y el Caribe: Determinación, dependencia y descoordinación regional* plantean que la respuesta epidemiológica no fue neutral ni unificada; hubo falta de coordinación regional, dependencia en protocolos externos, desigual acceso a vacunas y tecnologías, y una imposición de criterios externos que no respondieron adecuadamente a las necesidades locales (Basile & Feo, 2022).

Este enfoque permitió visibilizar que la pandemia no fue un fenómeno “natural” sino un proceso profundamente social, donde las políticas neoliberales y las asimetrías globales desempeñaron un papel decisivo. Así, la epidemiología crítica demostró su capacidad para ofrecer diagnósticos más integrales y políticamente relevantes.

Es decir; la epidemiología crítica constituye una ruptura epistemológica con la epidemiología tradicional al:

- Reconocer la historicidad y la totalidad de los procesos de salud.
- Poner en el centro la determinación social de la salud.
- Rechazar la neutralidad científica y asumir un compromiso ético-político.
- Incorporar metodologías plurales e interculturales.
- Orientarse hacia la transformación social y la emancipación de los pueblos.

Feo & Basile aportan un marco actualizado que articula estas ideas con la descolonización del saber y con categorías analíticas críticas emergentes en la región: determinación, dependencia y descoordinación (Basile & Feo, 2022). En este sentido, el enfoque propuesto por Feo y Basile permite situar la bioética dentro de un marco crítico que reconoce la importancia de los contextos sociohistóricos y las estructuras de poder en los que se producen los conocimientos. Así, la reflexión ética no puede desligarse de las

determinaciones sociales, la dependencia histórica y la descoordinación institucional que condicionan tanto la producción científica como las prácticas de salud en la región.

La bioética, en tanto campo interdisciplinario, ha tenido un desarrollo diverso desde su emergencia en la década de 1970. Su consolidación responde a la necesidad de reflexionar éticamente sobre los dilemas derivados de la biomedicina, las investigaciones en seres humanos y las prácticas clínicas. Sin embargo, al igual que la epidemiología, la bioética ha estado marcada por paradigmas dominantes que responden a contextos históricos y geográficos específicos.

El término “bioética” fue acuñado por Van Rensselaer Potter (1971) en su libro *Bioethics: Bridge to the Future*. Potter concebía la bioética como un puente entre las ciencias biológicas y las humanidades, preocupado por la necesidad de garantizar la supervivencia humana en un contexto de crisis ambiental y tecnológica. Para Potter, la bioética debía ser una ética de la vida en sentido amplio, vinculada tanto a la salud humana como a la preservación del medio ambiente.

Sin embargo, en el desarrollo institucional de la bioética, sobre todo en Estados Unidos y Europa, prevaleció un enfoque más restringido, centrado en los dilemas clínicos y en la investigación biomédica. El hito fundamental en esta trayectoria fue la publicación de *Principles of Biomedical Ethics* de Beauchamp y Childress (1979), obra que sistematizó el llamado principialismo bioético.

Este modelo se estructura en torno a cuatro principios básicos:

- Autonomía: respeto por la capacidad de las personas de tomar decisiones libres e informadas sobre su propia vida y salud.
- Beneficencia: obligación de actuar en beneficio del paciente, promoviendo su bienestar.
- No maleficencia: deber de evitar el daño.
- Justicia: distribución equitativa de los recursos y de los beneficios de la atención en salud.

El principialismo tuvo una enorme influencia en la formación de comités de ética, regulaciones internacionales y marcos legales de investigación en salud. Su fortaleza radica en la claridad y aplicabilidad de estos principios en situaciones clínicas concretas, como el consentimiento informado, la asignación de recursos hospitalarios o los ensayos clínicos.

No obstante, desde su misma formulación, el principialismo fue objeto de críticas. Por un lado, se le cuestiona un sesgo individualista y liberal, ya que privilegia la autonomía individual por encima de las condiciones sociales que la posibilitan o limitan. Este sesgo resulta problemático en contextos como América Latina, donde gran parte de la población carece de acceso efectivo a servicios de salud, lo cual hace ilusoria la idea de una autonomía plena.

Por otro lado, se le critica su carácter ahistórico y universalista, pues pretende aplicar principios abstractos sin considerar las diferencias culturales, económicas y políticas entre países y comunidades. En sociedades atravesadas por desigualdades estructurales, el simple respeto a la autonomía no basta para garantizar la justicia sanitaria. Finalmente, se cuestiona la medicalización implícita en el principialismo, que centra la bioética en los problemas derivados de la práctica clínica y de la investigación biomédica, relegando a un segundo plano las cuestiones de salud pública, equidad y justicia social.

Sobre tensiones y convergencias entre epidemiología crítica y bioética

El diálogo entre epidemiología crítica y bioética es, al mismo tiempo, necesario y complejo. Ambas disciplinas comparten un interés fundamental por la vida, la salud y la justicia; sin embargo, provienen de tradiciones epistemológicas distintas. Mientras la epidemiología crítica nace de la salud colectiva latinoamericana, con un fuerte anclaje en el marxismo, la teoría crítica y la sociología de la salud, la bioética se origina en contextos biomédicos y filosóficos del Norte global, inicialmente enfocada en dilemas clínicos individuales. Esta diferencia de orígenes explica parte de las tensiones, pero también permite identificar complementariedades.

Una de las tensiones más visibles se refiere al papel de la ciencia y de la ética en la transformación social. La epidemiología crítica, como plantea Breilh (2010), rechaza la idea de neutralidad científica: todo conocimiento está atravesado por intereses sociales y debe asumir un compromiso ético-político explícito con los sectores populares. En contraste, parte de la bioética, especialmente en su vertiente principialista, ha buscado situarse en un terreno supuestamente neutral, limitándose a enunciar principios generales aplicables a cualquier contexto. Sin embargo, esta neutralidad ha sido cuestionada. La bioética latinoamericana sostiene que no existe reflexión ética fuera de los marcos sociales y políticos en los que se produce. Pretender que la bioética es neutral implica, en la práctica, legitimar el statu quo. En este punto, la convergencia con la epidemiología crítica es evidente: ambas coinciden en que el conocimiento y la ética en salud deben comprometerse con la justicia social y la protección

de los más vulnerables. Otro eje de tensión es el contraste entre el énfasis de la bioética en la autonomía individual y la orientación colectiva de la epidemiología crítica. El principialismo concibe la autonomía como la capacidad individual de decidir libremente sobre la propia salud. No obstante, este enfoque puede ser problemático en contextos de pobreza, analfabetismo o precariedad sanitaria, donde las personas carecen de condiciones reales para ejercer esa autonomía.

En cambio, la epidemiología crítica enfatiza que la salud es un proceso social y colectivo. Desde la perspectiva de la determinación social, la libertad individual está condicionada por estructuras de desigualdad. Así, el consentimiento informado pierde sentido si no se reconocen las condiciones materiales que lo hacen posible o lo limitan.

Aquí emerge un punto de convergencia: la necesidad de repensar la autonomía en términos relacionales y comunitarios, es decir; la bioética latinoamericana debe avanzar hacia una ética de la interdependencia, que reconozca la dimensión colectiva de la vida y de las decisiones sanitarias, especialmente en comunidades indígenas y rurales donde la autonomía se ejerce de manera compartida.

El principio de justicia en bioética ha sido tradicionalmente interpretado como justicia distributiva: la equidad en el acceso a recursos y beneficios sanitarios. No obstante, desde la epidemiología crítica, esta visión resulta limitada, ya que no cuestiona las estructuras de poder que generan la desigualdad en primer lugar. Como sostiene Laurell (1989), no basta con redistribuir recursos en un sistema que produce sistemáticamente enfermedad; es necesario transformar las condiciones sociales y económicas que generan dichas inequidades.

Por ello, la convergencia entre ambas disciplinas implica ampliar la noción de justicia bioética hacia una justicia estructural, que considere la explotación laboral, el racismo, el patriarcado y el extractivismo como factores que determinan la salud. Desde esta perspectiva, la bioética de la protección se acerca a la epidemiología crítica, en tanto asume la obligación activa de defender a los sectores más vulnerables frente a procesos estructurales de exclusión.

Otra tensión se encuentra en las escalas de análisis. La bioética se ha centrado históricamente en dilemas micro: la relación médico-paciente, el consentimiento informado, los ensayos clínicos. En cambio, la epidemiología crítica opera en el nivel macro: analiza los modos de producción, la acumulación capitalista, las políticas públicas y los determinantes estructurales.

Si bien estas escalas parecen divergentes, en realidad son complementarias. La práctica clínica cotidiana no puede desligarse de los determinantes sociales, así como los procesos

estructurales se expresan en situaciones concretas de atención en salud. Una articulación entre ambas disciplinas permitiría construir un enfoque multinivel, donde los dilemas éticos se comprendan en relación con los contextos sociales más amplios que los producen.

La mercantilización de la salud es otro terreno donde convergen ambas perspectivas. La epidemiología crítica denuncia la subordinación de la salud a la lógica del mercado, evidenciada en la privatización de los sistemas de salud y en la medicalización creciente de la vida (Breilh, 2003; Menéndez, 2009). Por su parte, la bioética enfrenta dilemas relacionados con la investigación patrocinada por la industria farmacéutica, la inequidad en el acceso a medicamentos y el uso de tecnologías costosas que benefician a pocos, por ende la bioética no puede permanecer indiferente frente a la lógica de la mercantilización, pues ello compromete directamente la dignidad humana. En este sentido, Feo & Basile advierten que la geopolítica de las vacunas durante la pandemia de SARS-CoV-2 fue un claro ejemplo de cómo el complejo médico-industrial farmacéutico reproduce dependencias y desigualdades globales en el acceso a tecnologías sanitarias vitales (Basile & Feo, 2022).

Finalmente, un eje clave de convergencia es la dimensión intercultural. La epidemiología crítica insiste en la necesidad de una ciencia emancipadora e intercultural (Breilh, 2010), mientras que diversos autores en bioética han señalado la urgencia de descolonizar los marcos éticos y reconocer la diversidad cultural. Feo & Basile concretan que la interculturalidad no es sólo reconocimiento simbólico sino transformación de los modos de producción del conocimiento y del cuidado, incluyendo saberes ancestrales y comunitarios como activos esenciales para una ética de cuidado integral y emancipador (Feo & Basile, 2022).

La articulación entre epidemiología crítica y bioética ofrece un horizonte conceptual y práctico orientado hacia la emancipación en salud. Este enfoque no se limita a diagnosticar problemas o a emitir juicios normativos, sino que busca transformar las condiciones sociales, políticas y culturales que generan desigualdad y enfermedad. La salud, en este marco, se concibe como un derecho humano, un bien común y un proceso interdependiente entre individuos, comunidades y estructuras sociales (Breilh, 2010; Casas I., Velasco, D., 2023). Feo & Basile aportan especialmente en proponer las “3 D” —determinación, dependencia y descoordinación— como categorías para guiar políticas públicas que reconozcan la soberanía sanitaria regional, la justicia epistémica y la participación comunitaria real (Basile & Feo, 2022).

Para avanzar hacia una salud emancipadora, es posible identificar algunos principios rectores que integran la epidemiología crítica y la bioética:

- Justicia estructural y social: La salud debe abordarse desde una perspectiva que reconozca y combata las desigualdades estructurales. Esto implica políticas públicas orientadas a garantizar condiciones de vida dignas, acceso equitativo a servicios de salud y reducción de brechas sociales, económicas y étnicas (Laurell, 1989; Gracia, 2007). Feo & Basile (2022) determinan que la dependencia en el acceso a vacunas y tecnologías sanitarias en la pandemia es una manifestación concreta de injusticia estructural que demanda intervención pública regional y soberana.
- Pluralismo epistémico: Reconocer y valorar los saberes comunitarios, indígenas y locales como fuentes legítimas de conocimiento en salud. Esto requiere construir investigaciones participativas y modelos de atención interculturales que respeten las cosmovisiones de cada población (Breilh, 2010; Casas, I., Velasco, D., 2025). Feo & Basile (2022) señalan que sólo mediante la descolonización del conocimiento sanitario será posible incorporar saberes locales que han sido marginados, contribuyendo así a una ética de salud más robusta y culturalmente pertinente.
- Ética de la solidaridad y la interdependencia: La autonomía no puede concebirse de manera individualista; debe entenderse en un marco relacional y comunitario. La solidaridad implica reconocer la interdependencia entre las personas y asumir responsabilidades colectivas frente a la salud.
- Transformación de determinantes sociales: Más allá de intervenir sobre factores individuales de riesgo, es necesario abordar las causas estructurales de la enfermedad: explotación laboral, desigualdad económica, discriminación racial y de género, degradación ambiental. La acción ética en salud requiere un compromiso activo con estas transformaciones (Breilh, 2003; Menéndez, 2009).
- Sustentabilidad y ética ambiental: La salud humana está intrínsecamente vinculada a la salud del entorno. La integración de la bioética ambiental con la epidemiología crítica permite abordar problemas como contaminación, deforestación y cambio climático, vinculándolos directamente con los procesos de salud-enfermedad (Potter, 1971; Benatar, 2013).

Cierre

El recorrido analítico propuesto culmina en este punto, reconociendo la complejidad y pluralidad de perspectivas aún por explorar, en donde la articulación entre epidemiología crítica y bioética constituye un marco teórico y práctico esencial para abordar los complejos desafíos de la salud contemporánea en América Latina y otras regiones del mundo. La epidemiología crítica ofrece una perspectiva que trasciende los enfoques tradicionales de la salud centrados únicamente en factores biológicos o comportamentales, incorporando dimensiones estructurales, históricas y sociales. Esta aproximación permite entender los procesos de salud-enfermedad no como fenómenos aislados, sino como productos de determinaciones sociales, económicas, políticas y culturales, las cuales condicionan de manera directa las vulnerabilidades y desigualdades en la población. La bioética, por su parte, especialmente en sus vertientes de protección, intervención y enfoque intercultural, proporciona herramientas normativas, metodológicas y reflexivas que orientan la acción ética, la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas justas y contextualizadas.

Estudios recientes de Feo y Basile (2022) evidencian cómo la pandemia de SARS-CoV-2 puso de manifiesto fallas estructurales significativas, tales como la dependencia tecnológica y sanitaria, la descoordinación institucional y los límites de la soberanía sanitaria. Asimismo, estos estudios muestran que los marcos epistémicos y normativos heredados del Norte global resultaron insuficientes para dar respuesta a crisis sanitarias en contextos del Sur, donde las desigualdades históricas y las condiciones socioeconómicas complejas exacerbaban la vulnerabilidad frente a emergencias de salud pública. La combinación de la epidemiología crítica con la bioética permite visibilizar estas limitaciones y propone alternativas centradas en la justicia estructural, la equidad y la participación comunitaria, superando los sesgos tradicionales que tienden a privilegiar soluciones universales descontextualizadas.

El diálogo entre ambas disciplinas también contribuye a superar tensiones clásicas en el campo de la salud. Entre estas destacan la aparente contradicción entre neutralidad científica y compromiso político, el conflicto entre el enfoque individualista de la salud y la consideración de sus dimensiones colectivas, así como las diferencias entre la justicia distributiva, entendida como la asignación equitativa de recursos, y la justicia estructural, que aborda las causas profundas de las desigualdades en salud. La integración de estas perspectivas promueve una ética de la salud colectiva, donde principios como la dignidad humana, la equidad y la protección de la vida se convierten en ejes orientadores de la investigación, la

atención sanitaria y la formulación de políticas públicas. Este enfoque no solo amplía la comprensión de la enfermedad y la salud, sino que redefine los objetivos de las intervenciones sanitarias, situando la transformación social y la eliminación de desigualdades estructurales en el centro de la acción.

Un aspecto central de esta articulación es el reconocimiento del pluralismo cultural y epistémico. La interacción entre epidemiología crítica y bioética fomenta la participación activa de comunidades locales e indígenas en la definición de estrategias de salud que respondan a sus necesidades y cosmovisiones. Esta apertura intercultural constituye un paso decisivo hacia la descolonización del conocimiento biomédico y bioético, permitiendo incorporar saberes tradicionales, experiencias locales y prácticas comunitarias en la construcción de políticas de salud inclusivas. En este sentido, la salud deja de concebirse únicamente como la ausencia de enfermedad y se transforma en un proyecto colectivo que aborda causas estructurales, promueve la autonomía de las comunidades y fortalece la capacidad de los sistemas sanitarios para responder de manera contextualizada a crisis emergentes.

Integrar la epidemiología crítica con la bioética trasciende el ámbito académico y se configura como un imperativo ético y político. Constituye una estrategia para la construcción de sistemas de salud más justos, equitativos, inclusivos y sostenibles, capaces de enfrentar las desigualdades estructurales, los efectos de las crisis ambientales y los desafíos globales que afectan la salud pública. Esta articulación permite concebir la salud no solo como un derecho humano fundamental, sino también como un bien común interdependiente, cuya protección requiere solidaridad, justicia y responsabilidad colectiva. En última instancia, la convergencia de estas disciplinas establece un horizonte emancipador, donde la investigación, la práctica clínica y las políticas de salud se orientan hacia la protección integral de la vida, el fortalecimiento de la equidad y la construcción de sociedades más resilientes y conscientes de sus determinaciones estructurales.

Referencias

- Basile, G., & Feo Istúriz, O. (2022). *Las tres “d” de las vacunas del SARS-COV-2 en América Latina y el Caribe: determinación, dependencia y descoordinación*. FLACSO República Dominicana. FlacsoAndes
- Basile, G., Rivera-Díaz, M. (Comp.), & Feo Istúriz, O., Godoy, D., Fernández Liso, C., Gamba, L., Pavesi, M. S., Pereyra, H., Findling, L., et al. (2022). *Epidemiología crítica del SARS-CoV-2 en América Latina y el Caribe: determinación, dependencia y descoordinación regional* (1ª ed.). CLACSO / FLACSO República Dominicana. ISBN 978-987-813-374-4 CLACSO+1
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (1979). *Principles of Biomedical Ethics* (1ª ed.). Nueva York: Oxford University Press.
- Breilh, J. (2003). *Epidemiología: economía, política y salud*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional.B
- reilh, J. (2010). *Epidemiología crítica: ciencia emancipadora e interculturalidad*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Casas, I., & Velasco, D. (2025, agosto 29). *Epidemiología crítica - III Jornadas Mexicanas Pensamiento Crítico en Salud & Soberanía Sanitaria* [Video, subido por Clacso Salud Internacional]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=L7Pym1tA0W0>
- Casas, I., & Velasco, D. (2024, agosto 23). *Epidemiología crítica - III Jornadas Mexicanas Pensamiento Crítico en Salud & Soberanía Sanitaria* [Video, subido por Clacso Salud Internacional]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=uphJ_CDxK1A&list=PLHP1lecV-jxWD7LvKKDT9MpVUXeUnF39k&index=6
- Laurell, A. C. (1989). *Ciencias sociales y salud: perspectivas latinoamericanas*. México: Siglo XXI.
- Menéndez, E. (1990). *Modelos médicos hegemónicos y salud colectiva en América Latina*. [Editorial].
- Potter, V. R. (1971). *Bioethics: Bridge to the Future*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Guía Nacional para Trabajadores de la Salud con VIH en México: Fundamentos Bioéticos, Biomédicos y Jurídicos

National Guidelines for Healthcare Workers with HIV in Mexico: Bioethical, Biomedical, and Legal Foundations

Alejandra Cruz Moreno¹

alejandra.cruz@unisa.cdmx.gob.mx

ORCID: 0009-0000-0517-4120

Resumen

Desde que se presentaron los primeros casos del Virus de la Inmunodeficiencia humana (VIH), el ser portador de VIH ha estado ligado a estigma y discriminación. Ser un trabajador de la salud no otorga inmunidad ni a este virus ni a los prejuicios que, una vez confirmado el diagnóstico positivo, pueden impedir o limitar el ejercicio profesional, situación agravada por la ausencia de una guía nacional para estos profesionales.

Por ello, se planteó como objetivo analizar los fundamentos bioéticos, biomédicos y jurídicos expresos y tácitos presentes en las diversas guías para trabajadores de la salud con VIH localizados en línea, a fin de que fundamenten una futura guía en México.

Se realizó una búsqueda en línea del 2015 al 2025 en idioma español e inglés sobre guías nacionales que realizan recomendaciones para los trabajadores de la salud con VIH, una vez localizadas, se identificaron los fundamentos bioéticos, biomédicos y jurídicos expresos y tácitos.

Se encontraron siete guías que incluyen los principios bioéticos planteados por Beauchamp y Childress de forma explícita o implícita que se enlazan con los fundamentos biomédicos. Respecto a los fundamentos jurídicos, todas las guías contemplan el derecho de privacidad y confidencialidad que posee el trabajador de la salud con VIH.

El análisis evidenció que los principios bioéticos generan responsabilidades vinculadas al derecho y el deber que los hacen insuficientes ante la complejidad contextual de cada caso.

¹ Universidad de la Salud

Por lo anterior se propone la responsabilidad social, la libertad y el cuidado de la salud como principios adicionales *sine qua non* para cumplir con la *lex artis ad hoc* durante la atención médica.

Palabras clave: Trabajadores de la salud, VIH, guías, fundamentos bioéticos.

Abstract

Since the first cases of Human Immunodeficiency Virus (HIV) were reported, being HIV-positive has been linked to stigma and discrimination, and being a healthcare worker does not grant immunity to this virus or to the prejudices that can prevent or limit professional practice once a person has been diagnosed as positive, a situation facilitated by the absence of national guidelines for these professionals.

Therefore, the objective was to analyze the explicit and implicit bioethical, biomedical, and legal foundations present in the various online guidelines for healthcare workers with HIV, in order to inform future guidelines in Mexico.

An online search was conducted from 2015 to 2025 in Spanish and English for national guidelines that make recommendations for healthcare workers with HIV. Once located, the explicit and implicit bioethical, biomedical, and legal foundations were identified.

Seven guidelines were found that explicitly or implicitly include the bioethical principles proposed by Beauchamp and Childress, which are linked to biomedical principles.

With regard to legal principles, all guidelines consider the right to privacy and confidentiality of healthcare workers with HIV.

The analysis showed that bioethical principles generate responsibilities linked to rights and duties that make them insufficient in the face of contextual complexity of each case.

Therefore, social responsibility, freedom, and healthcare are proposed as additional *sine qua non* principles to comply with *lex artis ad hoc* during medical care.

Keywords: Healthcare workers, HIV, guidelines, bioethical principles.

Introducción

A nivel mundial, los primeros casos del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) reportados en Nueva York y Los Ángeles en 1981 (Carrillo & Villegas, 2004), estuvieron ligados a la homosexualidad y a los usuarios de drogas intravenosas, lo cual derivó en estigma y discriminación dirigidos hacia ese sector de la población, fenómeno que, en cierta medida se ha perpetuado a través del tiempo y ámbito relacionado a la provisión de servicios de cuidado a la salud. México no ha sido ajeno a esa situación, la cual ha sido facilitada en gran parte por el desconocimiento de las vías de transmisión y la propensión a moralizar las enfermedades, hecho que ha conducido a prejuicios incluso en el mismo entorno social de los trabajadores de la salud, lo que realza la importancia de una guía que oriente la forma de conducirse en el entorno profesional.

Las diversas actividades de los trabajadores de la salud exigen distintos niveles de liderazgo que implican la toma de decisiones, las cuales se complican cuando el que proporciona el servicio de cuidado a la salud es portador de un virus como el VIH y no se cuenta con una guía de práctica clínica que oriente la conducta a seguir. Campillay y Monárdez (2019), mencionaron que “si la organización no tiene una estructura ética que los guíe, las personas que trabajan dentro de ella difícilmente podrán actuar éticamente”, por lo que las decisiones pueden carecer de objetividad dando cabida a un trato injusto a los trabajadores de la salud con VIH derivado de desconocimiento entre estar infectado por el virus y tener SIDA, de las vías de transmisión, o de cierta propensión a moralizar las enfermedades que pueden originar estigma y discriminación.

Los estudios identificados sobre trabajadores de la salud con VIH mostrados en la Tabla n.º 1, exponen diversas respuestas en entrevistas realizadas a estos profesionales, lo que refleja que sus juicios profesionales están influenciados por creencias personales de carácter moral que no solo pueden comprometer una atención a la salud que debe estar basada en evidencia científica, principios bioéticos y jurídicos, sino también, el trato a sus compañeros puede derivar en estigma y discriminación, lo que confirma lo escrito por Stuart Mill (1859), quien mencionó que “la sociedad puede ejecutar y ejecuta de hecho sus propios decretos; y si los dicta malos o a propósito de cosas en las que no debiera mezclarse, ejerce una tiranía social más formidable que cualquier opresión legal: en efecto, si esta tiranía no tiene a su servicio frenos tan fuertes como otras, ofrece en cambio menos medios de poder escapar a su acción, pues penetra mucho más a fondo en los

detalles de la vida, llegando hasta encadenar el alma”, (p. 9). Situación que motivó la indagación formal sobre la existencia de una guía nacional para estos profesionales que proporcionan servicios de atención a la salud en México, al ser la respuesta negativa, se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿qué fundamentos bioéticos, biomédicos y jurídicos debería considerar una guía nacional que sustente el ejercicio profesional de los trabajadores de la salud con VIH en México? para contestar la pregunta se planteó el objetivo siguiente: Analizar los fundamentos bioéticos, biomédicos y jurídicos expresos y tácitos incluidos en las diversas guías para trabajadores de la salud con VIH localizados en la literatura, con la finalidad de que sustenten la elaboración futura de una guía nacional para trabajadores de la salud con VIH en México.

Tabla n.º 1. Estudios identificados sobre bioética en trabajadores de la salud con VIH

No.	Año	Autor	Título del artículo científico	Resultados encontrados
1	2006	Infante C., Zarco A, Cuadra S, Morrison K, Caballero M, Bronfman M. y Magis C.	El estigma asociado al VIH/SIDA. El caso de los prestadores de servicios de salud en México.	43% del personal médico encuestado no consultaría a un dentista con diagnóstico positivo a VIH, 36% señaló que no se debería permitir ejercer la profesión a médicos cirujanos positivos a VIH.
2	2011	Aultman, J., y Borges, N.	The ethics of HIV testing and disclosure for healthcare professionals: what do our future doctors think?	En el estudio se realizó una encuesta a estudiantes de medicina sobre si un médico debe o no revelar su estatus a sus pacientes, las respuestas fueron diversas, entre las que se encontraron:

				<ul style="list-style-type: none"> - El médico no debería revelar su estatus porque el paciente no está cuidando al doctor, no es profesional revelar asuntos personales si se es cirujano y, tu no harías dinero porque estarías limitado a realizar cirugías solo a pacientes con VIH. - El grupo que dió una respuesta afirmativa sobre revelar el estatus de VIH, expuso distintos motivos, entre los que se encontraron: a) revelar el estatus corresponde a enviar un mensaje a los pacientes que ellos no necesitan tomar precauciones ya que nosotros debemos aprender la responsabilidad personal no solo con precauciones universales, sino con el estatus que tenemos y, b) si yo fuera un paciente, yo querría saber qué clase de doctor me está tratando. <p>Algunos cuestionaron si el VIH es una amenaza afirmando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El riesgo es bajo y la profilaxis está disponible. - Revelar el estatus no ayudará al profesional de la salud o sus
--	--	--	--	--

				pacientes, ya que el riesgo es muy bajo.
3	2017	Stutterheim S., Brands R., Baas I., Lechner L., Kok G., y Bos A.	HIV Status Disclosure in the Workplace. Positive Stigmatizing Experiences of Healthcare Workers living with HIV.	<p>Las experiencias derivadas de las personas a quienes se les reveló fueron diversas, desde recibir apoyo hasta recibir consejo cuyo fin era el ocultamiento, experiencias desastrosas como ser expuesta su situación ante recursos humanos o incluso dificultad para encontrar trabajo.</p> <p>La mayoría de las reacciones negativas experimentadas por los participantes provinieron directamente de colegas y superiores.</p> <p>Quienes revelaron su estatus al VIH lo hicieron porque un médico guiaba en Holanda el proceso de ausentismo y reintegración laboral para trabajadores de la salud con VIH.</p>

Fuente: elaboración propia

Metodología

Se inició una búsqueda en línea de guías nacionales de diversos países que incluyeran recomendaciones para los trabajadores de la salud con VIH. Como criterio de inclusión se consideró las guías que fueron publicadas desde el año 2015 hasta el 2025 en idioma español e inglés, y como criterio de exclusión aquellas que fueron elaboradas antes de estas fechas y no habían sido actualizadas, además de estar escritas en otro idioma. Se utilizaron las palabras clave: trabajadores de la salud con VIH, guías, fundamentos. Una vez localizadas, en la primera lectura se realizó una búsqueda de los fundamentos bioéticos, biomédicos y jurídicos expresos, Posteriormente, en una segunda lectura se realizó un análisis interpretativo de los fundamentos que se encontraban en forma tácita, con el objetivo de que estos componentes bioéticos, biomédicos y jurídicos sean incluidos en una guía en México. Se encontraron siete guías como se muestra en la Tabla 2.

Resultados

Tabla n.º 2. *Guías identificadas dirigidas a trabajadores de la salud que viven con VIH*

No.	Guía	Año	País	Nombre utilizado en esta investigación
1	Prevention of transmission of bloodborne viruses from infected healthcare workers in healthcare settings.	2019	Canadá	Guía de Canadá

2	Australian National Guidelines for the management of healthcare workers living with blood borne viruses and healthcare workers who perform exposure prone procedures at risk of exposure to blood borne viruses.	2019	Australia	Guía de Australia
3	Guidelines on the management of HIV-infected Healthcare Workers in the Philippines.	2017	Philippines	Guía de Filipinas
4	Guideline on blood borne viral infections	2020	Malaysian	Guía de Malasia
5	Integrated guidance on health clearance of healthcare workers and the management of healthcare workers living with bloodborne viruses (hepatitis B, hepatitis C and HIV).	2024	Reino Unido	Guía de Reino Unido
6	HIV Infection and Health care workers-Recommendender guidelines	2015	Hong Kong	Guía de Hong Kong
7	Management of healthcare personnel living with hepatitis B, hepatitis C, or human immunodeficiency virus in US healthcare institutions.	2022	US	Guía de Estados Unidos

Fuente: elaboración propia como resultado de una búsqueda online.

Debido a las diferencias en la estructura orgánica de cada país que generaba múltiples variables, así como los diversos enfoques del principialismo y la ambigüedad resultante, el registro de resultados se enfocó en el sujeto de estudio (trabajadores de la salud con VIH), médico tratante y lugar de trabajo.

Como resultado del análisis de las guías localizadas, se identificaron los principios bioéticos planteados por Beauchamp y Childress (2013) tanto de forma expresa como tácita, con algunas variaciones respecto al enfoque inicial atribuido antes de su búsqueda, los cuales se vinculan directamente con la responsabilidad de controlar la carga viral, con el autocuidado de la salud (fundamentos biomédicos) y con la libertad en el ejercicio profesional sobre el tipo de procedimientos que pueden o no realizarse. Estas dimensiones éticas despliegan, a su vez, un conjunto de deberes que deben ser cumplidos independientemente de la voluntad personal, puesto que la vida del ser humano como señaló Mortari (2019), “no es un acontecimiento solipsístico, ya que está íntimamente conectada con la vida de otros, para el ser humano, vivir es con-vivir, ya que nadie puede por sí solo realizar plenamente el proyecto de existir”.

Por ello, se identifica la responsabilidad como un principio bioético que vincula todos los fundamentos bioéticos, biomédicos y jurídicos, sin el cual no pueden éstos conectarse, pero debido a que existe un vínculo horizontal muy estrecho con los fundamentos biomédicos y genera deberes tanto individuales como con el otro (pacientes), en esta investigación, para delimitar los fundamentos, se ubica la responsabilidad en los fundamentos biomédicos, no en vano Mortari (2019) mencionó que, “a tarea de existir no conoce la cualidad de la ligereza, sino siempre impone una presencia máximamente atenta e intensamente responsable” (p. 21).

En relación con los fundamentos jurídicos, se identificaron los derechos de privacidad y confidencialidad que, a la vez están conceptualizados como deber del “otro” para con el trabajador de la salud; en entornos de atención médica, este “otro” se refiere a compañeros de trabajo, colegas, jefes, directivos, administrativos, etc.

Fundamentos bioéticos

A continuación, se muestra el enfoque proporcionado a cada uno de los principios antes de su búsqueda en las guías, comenzando por el principio de autonomía, el cual consiste en la premisa de que todos poseemos igual capacidad de actuar como agentes morales, la cual implica la libertad de autorregular la conducta y dirigirla hacia el objetivo que se desea, pero que, al tomar esa dirección, se adquiere una responsabilidad por los propios actos porque se es capaz de reconocer los límites para no causar daño. Sin embargo, el encontrado en las guías es el siguiente:

Principio de autonomía. En la guía de Canadá (2019), aparece en forma expresa con el enfoque de “cumplir con *la lex artis ad hoc*”, que implica respetar el consentimiento informado que firma el paciente respecto a su tratamiento, vinculado al derecho de privacidad y confidencialidad que posee el trabajador de la salud de no revelar que es VIH positivo para no exponerse ante el estigma y discriminación por parte de quien solicita sus servicios de atención a la salud, en las demás guías aparece implícita en un conjunto de responsabilidades del trabajador de la salud muy ligada a la no maleficencia, beneficencia y justicia, incluso la guía de Malasia (2020) especifica que si es necesario modificar las actividades profesionales para no dañar al otro, debería considerarse, pedir apoyo y/o asesoría. Véase la Gráfica 1.

Gráfica n.º 1. *Guías que consideran el principio de Autonomía*

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de las guías de la Tabla n.º 2.

El principio de no maleficencia inicialmente es contemplado con un carácter autonomista, como un deber del trabajador de la salud al otro mediante la aplicación de una práctica segura,

cuyas medidas son universales, y que tienen como objetivo la no transmisión del VIH a quien se proporciona los servicios de salud, pero a continuación se muestra lo encontrado:

Principio de no maleficencia. En todas las guías analizadas se encuentra vinculado a los principios de autonomía, beneficencia y de justicia, sin embargo, pueden acompañarse de disposiciones legales, pudiendo ser ético, legal o mixto (ético-legal). Por ejemplo, la guía de Filipinas (2017) es la única que expresa que aquel trabajador de la salud con VIH cause un daño intencionado o por negligencia durante la provisión de los servicios de salud mediante una práctica no segura será responsable o sujeto a una sanción penal como se muestra en la Gráfica 2.

Gráfica n.º 2. *Enfoques del principio de no maleficencia localizados en las guías*

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de las guías de la Tabla n.º 2.

Principio de beneficencia. Inicialmente se conceptualizó como una obligación moral de actuar en favor del bienestar de otro, que deriva en la provisión de servicios de salud dentro de un marco estipulado por la institución donde se trabaja, mas no del ideal de beneficencia que podría implicar autosacrificio. En todas las guías analizadas se encontró en forma tácita con la misma conceptualización, además de estar ligada obligadamente al autocuidado de la salud, carga viral (fundamentos biomédicos) y libertad para realizar procedimientos propensos a la exposición definidos como aquellos donde una lesión del trabajador de la salud podría provocar que su sangre contamine los tejidos expuestos del paciente y procedimientos no propensos a la exposición correspondientes a aquellos en los que las manos y yemas de los dedos del trabajador están visibles fuera del cuerpo del paciente en todo momento, así como los exámenes o procedimientos internos

que no implican posibles lesiones en las manos enguantadas del trabajador por instrumentos o tejidos afilados (Guía de Reino Unido, 2024., pp. 10-11).

Principio de justicia se fundamentó en la imparcialidad, en la que el paciente no conoce la situación médica del trabajador de la salud. Entonces, apegándose a lo que dice Rawls sobre “el velo de la ignorancia” (p. 25), no puede negarse a ser tratado por éste por ser VIH positivo, y con respecto al profesional, lo que refiere Aristóteles, que es abstenerse de la pleonexia, esto es, “obtener para uno mismo cierta ventaja apoderándose de lo que pertenece a otro, sus propiedades, sus remuneraciones, su empleo o cosas semejantes; o negándole a una persona lo que le es debido...” (Rawls, J., 2006, p. 23).

En las guías analizadas, este principio se encuentra implícito y ligado a los fundamentos biomédicos con la conceptualización ya mencionada anteriormente. Y con relación a su vínculo con el derecho de privacidad y confidencialidad (principios tanto bioéticos como jurídicos), la aplicación de este principio involucra también a las personas de su entorno.

Fundamentos jurídicos

El derecho de privacidad es contemplado como no entrometimiento en asuntos individuales (datos personales, integridad corporal, seguridad ante investigaciones y preguntas personales, protección de la reputación, etc.) que no tienen injerencia en la mejoría o deterioro de los pacientes a quienes se proporciona los servicios de atención a la salud.

Respecto a la confidencialidad, se refiere a “mantener segura y secreta la información” (Bourke y Wessely, 2008). El enfoque encontrado en las guías se muestra a continuación.

Derecho de privacidad y confidencialidad. De todas las guías analizadas, la guía de Filipinas (2017) es la única que no considera un apartado para estos derechos en forma expresa, sin embargo los incluye en el apartado “*disclosure*”, en el que se especifican las responsabilidades del médico tratante y lugar de trabajo donde labora el trabajador de la salud con VIH con un enfoque ético-legal, ya que menciona que éste no está obligado a revelar su estatus al lugar de trabajo, y en todos los casos su situación debe manejarse con confidencialidad y de acuerdo con la ley, incluso si hubiere fallecido, y quien infrinja estos derechos responderán ante las autoridades correspondientes.

Fundamentos biomédicos

La Responsabilidad, entendida como “el cuidado, reconocido como deber por otro ser, cuidado que, dada la amenaza de su vulnerabilidad, se convierte en preocupación” (Jonas, H., 2004), se fundamenta en la idea de libertad positiva de Berlin (1958), la cual se deriva del deseo por parte del individuo de ser su propio dueño con autodominio, condición esencial para proporcionar servicios de salud que incluyan procedimientos propensos a la exposición. En las diferentes guías se encontró que puede originarse a partir del trabajador de la salud con VIH, el médico tratante y, la institución/empleador.

1. Respecto a la responsabilidad que se origina en el trabajador de la salud con VIH. En las guías presenta dos direcciones, a) como un fin en uno mismo (autocuidado) y, b) como responsabilidad hacia el “otro” en este caso hacia el paciente.

En las guías esta responsabilidad se relaciona con los deberes siguientes:

- Búsqueda de tratamiento: presente en todas las guías.
- Monitoreo de carga viral: presente en todas las guías.
- Monitoreo de lesiones en piel de la cara y las manos como dermatitis, eczema u otras. Las guías de Canadá (2019), Malasia (2020), Australia (2019) y Reino Unido (2020) especifican este deber como un deber de protección al paciente o desde la autorresponsabilidad de búsqueda de asesoría formal sobre su cuidado personal como se muestra en la Gráfica n.º 3.

Gráfica n.º 3. *Enfoques que presentan las guías analizadas que incluyen el deber de monitoreo de lesiones en piel*

Fuente: elaboración propia como resultado de guías analizadas de la Tabla n.º 2.

- Deber de informar que se es positivo al VIH. De las guías analizadas, no todas contemplan este deber (véase la gráfica n.º 4), pero las guías que si lo hacen son las guías de Australia (2019), Filipinas (2017), Hong Kong (2015), y Estados Unidos (2022), y coinciden en que no existe un deber del trabajador de la salud con VIH de informar a la institución/empleador de su diagnóstico bajo alguna de las consideraciones siguientes:

1) No es necesario conocer su identidad, sin embargo, si se debe conocer que se encuentra laborando un trabajador de la salud con VIH en determinada instalación proveedora de servicios de salud.

2) bajo la conceptualización de que el trabajador de la salud con VIH es quien tiene la responsabilidad de buscar asesoría formal y monitoreo de su práctica profesional por un médico con experiencia apropiada

Gráfica n.º 4. *Guías que contemplan el deber del trabajador de la salud de informar al empleador sobre su infección por VIH*

Fuente: elaboración propia como resultado de las guías analizadas de la Tabla n.º 2.

2. En relación con la responsabilidad del médico tratante de un trabajador de la salud con VIH. Posee responsabilidades definidas correspondientes a la organización del sistema de salud de su país pudiendo ser: la vigilancia de la responsabilidad que el trabajador de la salud con VIH tiene con su persona sobre el cuidado de su salud o responsabilidad con el otro (paciente); informes a las autoridades de salud si su carga viral está por encima de lo que estipula la guía, si éste no presenta apego terapéutico o incluso lo ha rechazado; y aplicación de medidas restrictivas sobre la práctica clínica, privacidad y confidencialidad si es necesario.

3. Respecto a la responsabilidad de la institución empleadora, existen diversos enfoques, por ejemplo, la guía de Reino Unido (2024) menciona la responsabilidad de que todos los empleados incluso los visitantes conozcan la guía para trabajadores de la salud con VIH así como las responsabilidades éticas de los organismos reguladores profesionales; la guía de Canadá (2019) considera a la institución/empleador una autoridad relevante respecto al manejo de estos profesionales y que en conjunto con el Panel de Expertos, el trabajador de la salud con VIH y médico tratante presentan una responsabilidad para la prevención de la transmisión de este virus; la guía de Filipinas (2017) enfatiza sobre la política de informes de eventos centinela que incluya la notificación de exposiciones ocupacionales a sangre y fluidos corporales; la guía de Hong Kong (2015) resalta a los empleadores que deben enfatizar y promover la importancia de las asesorías y pruebas de VIH voluntarias y confidenciales; la guía de Australia (2019) menciona que los empleadores deben asegurarse de que los datos relacionados a la salud de los trabajadores de la

salud con VIH deben manejarse con confidencialidad y acorde con los derechos humanos; la guía de Malasia (2020) destaca que los empleadores deben promover un ambiente que promueva la revelación del trabajador de la salud de que ha sido diagnosticado con VIH y que sus datos se manejen con confidencialidad y; la guía de Estados Unidos (2022) pone de relieve la importancia del establecimiento de políticas y procedimientos respecto a la práctica profesional de estos profesionales, y sobre el cuidado de la salud mediante la prevención mediante vacunación.

Existen dos fundamentos biomédicos más que corresponden a los límites de la carga viral permisible para el tipo de práctica profesional (procedimientos propensos a la exposición y no propensos a la exposición), y la frecuencia de medición de esta carga viral. En cuanto a la primera, no existe un consenso global respecto al criterio de la carga viral permisible para realizar procedimientos propensos a la exposición, e incluso la guía de Hong Kong (2015) no lo menciona, en lo cual coincide con la guía de Canadá (2019), que además considera que es difícil determinar una cifra, porque cuando se ha presentado algún incidente y se han tomado estudios de laboratorio al trabajador de la salud, éstos resultados no son reportados por diversos motivos, por lo que prácticamente es imposible fijar una cifra relacionada a la carga viral permisible basada en la evidencia. Véase Gráfica 5.

Gráfica n.º 5. Límites de carga viral determinadas por las guías analizadas para la realización de procedimientos propensos a la exposición

Fuente: Elaboración propia como resultado del análisis de las guías de la Tabla n.º 2.

Respecto a la frecuencia de medición de carga viral, la guía de Hong Kong (2015) menciona que es responsabilidad del Panel de Expertos analizar caso por caso, el cual incluye

carga viral, actividades en el trabajo, procedimientos técnicos, habilidades y experiencia, para la toma de decisiones respecto al profesional de la salud con VIH. Las demás guías analizadas de la Tabla n.º 2, consideran la frecuencia de medición de la carga viral cada tres meses para los trabajadores de la salud que realizan procedimientos propensos a la exposición.

Discusión

En estas guías de práctica clínica, se vincula el derecho y el deber mediante razonamientos prácticos en una determinada situación, por ejemplo, al ser portador del VIH la autonomía moral deberá regir entre el deseo y la actuación, es decir, seguir ejerciendo la profesión como si el VIH no estuviera en el torrente sanguíneo, o gestionar y conceptualizar la salud propia, así como remodelar la forma de trabajar o ejecutar ciertas técnicas para no transmitir el virus a quién se proporciona los servicios de salud.

Los cuatro principios bioéticos planteados por Beauchamp y Childress (2013), se vinculan con una forma de responsabilidad que genera deberes *sine qua non*. La cual, en este contexto se articula con los fundamentos biomédicos, es decir, dependiendo de los resultados de carga viral cada cierto tiempo, es como puede determinarse si un trabajador de la salud está actuando bioéticamente mientras realiza procedimientos propensos a la exposición a un paciente sin representar un riesgo adicional a su salud.

Esta responsabilidad, va acompañada de preocupación, y ésta a su vez, tiene como origen el temor; en este caso, no aquel que acompaña al pusilánime, sino que corresponde al que acompaña a aquella persona que conoce “la oscuridad” que envuelve un diagnóstico del cual aún todavía no se encuentra cura, y que dimensiona que la responsabilidad es directamente proporcional a esa “oscuridad” que perciben las personas infectadas por el VIH para no transmitir el virus al paciente, y por lo cual, el trabajador de la salud, ha de prepararse para evitar o disminuir el riesgo de incidentes mientras se proporcionan servicios de tratamiento o cuidados a la salud, porque cada procedimiento va acompañado de cierta imprevisibilidad.

El cumplimiento del derecho de privacidad y confidencialidad respecto al diagnóstico (VIH positivo) del trabajador de la salud, se encuentra ligado al principialismo que deben practicar

compañeros de trabajo, superiores, autoridades y médico tratante con él, ya que el paciente no tiene que conocer la situación médica del trabajador de la salud que lo atiende.

Sin embargo, el que en las guías no se incluyan los posibles dilemas de callar o informar por algún compañero que observa una falta del trabajador de la salud con VIH durante un procedimiento en un paciente, constituye un límite para que estos derechos apliquen sin restricción, ya que, además, las guías mencionan que quienes conozcan la situación médica de estos profesionales, deben mantener la confidencialidad incluso si éste hubiere fallecido. Por ello el trabajador de la salud con VIH debe presentar apego terapéutico, estar controlado y cumplir con la normatividad durante la atención a la salud para no representar un riesgo adicional al paciente el cual puede prevenirse.

Otro límite observado son los enfoques heterogéneos respecto a las responsabilidades de la institución/empleador, que incluso presentan un vacío respecto la justicia distributiva, ya que podría presentarse una situación de carencia de material suficiente y adecuado para seguir de manera estricta las medidas de protección universales durante la provisión de atención médica, en el que autoridades deben decidir entre comparar todos los insumos para que pueda trabajar el profesional de la salud con VIH o comprar algún medicamento que salvará la vida de un paciente, ¿quién decidirá? Al parecer no existe una decisión correcta ni irresponsabilidad, sino simplemente se decide ser responsable con quien se dirigen los recursos.

Cierre

Los principios bioéticos planteados por Beauchamp y Childress (2013) se encuentran en todo momento ligados a la responsabilidad ejercidos con la libertad positiva en la conceptualización de Berlin (1958) y el cuidado de la salud propia, ya que, al vincularlos, en automático se proyectan los principios bioéticos hacia distintas direcciones de la sociedad adoptando la forma de cumplimiento de deberes. Y es a través de la aplicación de la libertad, que la subjetividad del trabajador de la salud demuestra responsabilidad y crea acciones objetivas que contemplan el tratamiento médico-quirúrgico, y su riesgo relacionado a la condición personal.

A pesar de que para estos profesionales no existe un consenso global sobre los criterios para la autorización o negación para realizar procedimientos propensos a la exposición, el hecho

de que existan guías con recomendaciones respecto al manejo del trabajador de la salud con VIH, les permite seguir proporcionando servicios de salud, evitar o disminuir el riesgo de transmisión del VIH al realizarse un procedimiento a un paciente, y evitar el estigma y discriminación; por lo que se propone la responsabilidad social, la libertad y el cuidado de la salud como principios adicionales *sine qua non* se puede cumplir con la *lex artis ad hoc* en la atención médica.

Referencias

- Aultman J. y Borges N. (2011). The ethics of HIV testing and disclosure for healthcare professionals: what do our future doctors think? *Med Teach.* 33(1): 50-6. doi: 10.3109/0142159X.2011.530311. PMID: 21182374
- Australian Health Minister's Advisory Council (2019). Australian National guidelines for the Management of Healthcare Workers Living with Blood Borne Viruses and Healthcare Workers Who Perform Exposure Prone Procedures. *Communicable Diseases Network Australia.*
- Beauchamp, t., y childress, J.(2013). *Principles of Biomedical Ethics* (7th ed.). Oxford. Principles of biomedical ethics : Beauchamp, Tom L : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
- Berlin, I. (1958). Dos conceptos de libertad. *epublicre.* Dos conceptos de libertad
- Bourke, J., y Wessely, S. (2008). Confidentiality. *BMJ* 336: Pp. 888-91
<https://www.wellesu.com/10.1136/bmj.39521.357731.be>
- Campillay, M. y Monárdez, M. (2019). Estigma y discriminación en personas con VIH/SIDA, un desafío ético para los profesionales sanitarios. *Revista de Bioética y Derecho*, (47), 93-107.
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-58872019000300008&lng=es&tlng=es
- Carrillo, E., y Villegas, A. (2004). El descubrimiento del VIH en los albores de la epidemia del SIDA. *Revista de investigación clínica*, 56(2), 130-133.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-83762004000200003&lng=es&tlng=es.
- Henderson D., Dembry L., Sifri C., Palmore T., Patchen E., Yokoe D., Grady C., Heller T., Weber D., y Babcock H. (2020). Management of Healthcare personnel living with Hepatitis B, Hepatitis C, or Human Immunodeficiency Virus in US Healthcare Institutions. *Infection Control & Hospital Epidemiology*, 43 (2). Pp. 147-155. <https://doi.org/10.1017/ice.2020.458>
- Hong Kong Advisory Council on AIDS (2015). *HIV Infection and Health Care Workers – Recommended Guidelines.* <https://www.aca.gov.hk/publication/278.pdf>

- Infante C., Zarco A., Cuadra S, Morrison K., Caballero M., Bronfman M., y Magis M. (2006). El estigma asociado al VIH/SIDA: el caso de los prestadores de servicios de salud en México. *Salud Pública Mex.* Pp 141-160. 6-estigma
- Jonas, H. (2004). *El principio de responsabilidad*. Ed. Herder.
- Malaysian Medical Council (2020). *Guideline on blood borne viral infections*. <https://mmc.gov.my/wp-content/uploads/2021/04/20201020-MMC-GUIDELINE-ON-BLOOD-BORNE-VIRAL-INFECTIIONS.pdf>
- Mortari, L. (2019). *La filosofía del cuidado*. Ed. Universidad del Desarrollo.
- Philippine Society for microbiology and infectious diseases (2017). *Guidance on the Management of HIV-infected Healthcare Workers in the Philippines*. <https://www.psmid.org/guidance-on-the-management-of-hiv-infected-healthcare-workers-in-the-philippines-2017/>
- Potter, V. (1971). *Bioethics bridge to the future*. Prentice-Hall.
- Public Health Agency of Canada (2019). *Guideline on the Prevention of transmisión of Bloodborne Viruses from Infected Healthcare Workers*. Guideline on the Prevention of Transmission of Bloodborne Viruses from Infected Healthcare Workers in Healthcare Settings
- Rawls, J. (2006). *Teoría de la Justicia*. john_rawls_-_teoria_de_la_justicia.pdf
- Stuart Mill, J. (1859). *on liberty* [Review of *on liberty*]. P. 9. <https://ldeuba.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/02/libro-stuart-mill-john-sobre-la-libertad.pdf>
- Stutterheim S., Brands R., Baas I., Lechner L., Kok G., y Bos A. (2017). HIV Status Disclosure in the Workplace: Positive and Stigmatizing Experiences of Health Care Workers Living with HIV. *J Assoc Nurses AIDS Care*, 28 (6). Pp:923-937. doi: 10.1016/j.jana.2017.06.014. Epub 2017 Jun 28. PMID: 28751112
- UK Advisory Panel for Healthcare Workers Living with Bloodborne viruses UKAP (2024). Integrated guidance on health clearance of healthcare workers and the management of healthcare workers living with bloodborne viruses (hepatitis B, hepatitis C andd HIV). *UK Health Security Agency*. <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/677fe15cd721a08c0066560a/integrated-guidance-for-management-of-bbv-in-hcw-quick-reference-guide-April-2024-update.pdf>

La alerta de violencia de género contra las mujeres en México (2015-2025)

The alert on gender violence against women in Mexico (2015-2025)

María de Lourdes Álvarez Icaza Longoria¹

lourdes.alvarezicaza@unisa.cdmx.gob.mx

ORCID: 0009-0008-6317-7117

Resumen

La violencia contra las mujeres, en sus diversas manifestaciones, constituye un problema social, económico y cultural, extendido por todas las latitudes del planeta, lo que ha obligado a los organismos multinacionales y, en particular, al Estado mexicano a tomar medidas y acciones dirigidas a establecer compromisos para revertir esta lacerante situación que atenta contra los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y la vida misma de las mujeres. En este trabajo se expone el estado que guarda la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres, un mecanismo implementado por el gobierno de México y contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, expedida en 2007, para hacer frente a la preocupante realidad que enfrentan las niñas, jóvenes y mujeres en nuestro país. La relevancia de esta investigación radica en que no existe certidumbre sobre la cantidad de municipios involucrados, por lo que se elaboraron mapas georreferenciados con los tipos de alertas emitidas para identificar con precisión los territorios y la población involucrados en este mecanismo.

Palabras clave: Alertas de violencia de género, alerta violencia feminicida, alerta agravio comparado, declaratorias de alerta, CONAVIM.

¹ Profesora de tiempo completo de la Universidad de la Salud

Abstract

Violence against women, in its various forms, is a social, economic, and cultural problem that is widespread across the globe. This has forced multinational organizations and the Mexican government to take measures and actions aimed at establishing commitments to reverse this devastating situation that violates women's human rights, dignity, autonomy, and life itself. This paper presents the status of the Alert for Gender Violence against Women, a mechanism implemented by the government and provided for in the General Law on Women's Access to a Life Free of Violence, issued in 2007, to address the worrying reality faced by girls, young women, and women in our country. The relevance of this research lies in the fact that there is no certainty about the number of municipalities involved, which is why georeferenced maps were created with the types of alerts issued to accurately identify the territories and population involved in this mechanism.

Keywords: Gender violence alerts, femicide alerts, comparative grievance alerts, alert declarations, CONAVIM.

Introducción y contexto

Desde 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 25 de noviembre para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que a su vez rememora el violento asesinato de las hermanas Mirabal acaecido en República Dominicana por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Aunque desde antes de ese año existían varios antecedentes que visibilizaron las condiciones de desigualdad padecidas por las mujeres en el mundo, tales como la *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer* (1979), –CEDAW por sus siglas en inglés– o bien, la *Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer*, también conocida como *Convención Belém do Pará* (1994), documentos internacionales donde se sentaron las bases y los compromisos para crear una vida libre de violencia de género y que fueron adoptados por México

en 1981 y 1998, respectivamente, todavía hoy existe un entorno social que discrimina, lesiona y vulnera los derechos y la integridad de las mujeres.

A partir de la ratificación de esas convenciones internacionales, México emprendió una serie de acciones que involucraron la emisión de legislaciones y la creación de instituciones nacionales, estatales y locales, entre las cuales figuran la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (CONAVIM), constituida en 2009 como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y cuyo propósito central fue coadyuvar en la ejecución de políticas públicas que atendieran esta problemática.

Metodología

El trabajo se desarrolló con una metodología mixta. Se recurrió a la investigación cualitativa para analizar el contexto, los conceptos, así como las implicaciones de esta complejidad social. Con la investigación cuantitativa se buscó esclarecer el espacio territorial del país que tiene activada al menos algún tipo de alerta de violencia de género, para lo cual se hizo uso de las *Declaratorias de violencia de género contra las mujeres* expedidas por la CONAVIM de 2015 a 2025 y los documentos de cada entidad federativa para hacer frente a la condición de violencia. De igual forma se utilizó información geográfica y estadística generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muy particularmente la plataforma Mapa Digital de México que permitió visualizar y georreferenciar los resultados de esta investigación. La división territorial y los datos estadísticos tuvieron como referencia el Censo de población y vivienda de 2020, cuando México contaba con 2469 municipios y demarcaciones territoriales, cifra que hoy se ha elevado a 2478; sin embargo, ello no tuvo ninguna repercusión en los resultados obtenidos porque las alertas declaradas también tuvieron esa misma referencia geográfica y estadística.

La violencia de género contra las mujeres en México

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 5 define la violencia contra las mujeres como: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público” (LGAMVLV, 2024, p.3).

Todos estos tipos de violencia aluden a omisiones; descuidos; negligencias; discriminación; insultos; humillaciones; burlas y comparaciones hirientes; maltrato; empujones; golpes; lesiones (internas o externas); sustracción, destrucción y retención de documentos personales, bienes o derechos patrimoniales; control de ingresos percibidos; remuneraciones salariales inferiores por la realización del mismo trabajo; acoso; hostigamiento; trata y explotación con fines sexuales; uso y abuso de la fuerza o poder para atentar contra la sexualidad, la dignidad e integridad de niñas, jóvenes y mujeres, entre otras prácticas que impiden su libre desarrollo, además de afectar de manera permanente o temporal su supervivencia y bienestar.

Por otro lado, los ámbitos de la violencia indican el “espacio definido por las relaciones sociales en el que se producen las situaciones de violencia contra las mujeres. Por ello, el ámbito se define siempre a partir del tipo de vínculo con la persona agresora y no a partir del lugar físico donde ocurre la violencia” (INEGI, 2022a). Entre los ámbitos destacan la violencia familiar y de pareja; laboral; escolar; comunitaria; institucional; política, digital o mediática y más recientemente, en sus ediciones de 2016 y 2021, el INEGI también ha abordado la violencia en la atención obstétrica a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), instrumento generado para informar específicamente sobre la situación de violencia contra las mujeres del país.

De acuerdo con los últimos resultados de esa encuesta (2021), la prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años o más que ha experimentado algún tipo de violencia (psicológica, física, sexual, económica o patrimonial) a lo largo de su vida a nivel nacional fue del 70.1%, lo que quiere decir que 7 de cada 10 mujeres mexicanas mayores de 15 años han padecido, al menos en alguna ocasión, un acto de violencia de género. Los resultados desglosados por tipo de violencia a nivel nacional señalaron que la incidencia de la violencia psicológica fue la más alta con 51.6% muy cercana de la sexual con 49.7%; la física, 34.7% y la violencia económica o

patrimonial fue de 27.4% (INEGI, 2022b). Estos datos registran algunas alteraciones (al alta o ligeramente a la baja) si las examinamos por entidad federativa o por localidades, asunto que sobrepasa los alcances de esta investigación.

Por lo que se refiere a los ámbitos en los que ha ocurrido la violencia para ese mismo rango de edad –a lo largo de su vida, en su formación escolar, desempeño laboral o en las relaciones de pareja–, los resultados de la encuesta indicaron que el ámbito comunitario, es decir, los espacios públicos y medios de transporte fueron los escenarios donde las mujeres sufrieron los mayores actos de violencia sexual, verbal (de índole lasciva) o física, por agresores en su mayoría desconocidos, con una prevalencia a nivel nacional del 45.6%, seguido de la violencia de pareja con el 39.9%; mientras que la violencia en el ámbito escolar registró 32.3% y la violencia laboral 27.9%. Finalmente, en cuanto a la violencia en la atención obstétrica, esta encuesta reveló que el 31.4% de las mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un parto o cesárea en los últimos 5 años, experimentó algún tipo de maltrato en su atención, cuyas expresiones fueron tanto de carácter psicológico (actos discriminatorios, lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico, falta de información sobre el proceso y trato deshumanizado) como físico (prácticas invasivas, esterilización no consentida o forzada, suministro injustificado de medicinas, retraso en atención médica de urgencia), con un 20.8% y 20.2%, respectivamente (INEGI, 2024).

Las cifras mencionadas indican que la violencia contra las mujeres es un asunto recurrente perpetrado en más de un espacio de convivencia o relación social, por lo que ha sido catalogada como de carácter estructural, ya que afecta a todas las personas del sexo femenino sin distinción económica, social o cultural; sin embargo, sus impactos o consecuencias tienden a agravarse aún más por la interseccionalidad de factores de riesgo y vulnerabilidad asociados a otra clase de violencias o desigualdades tales como la marginación, la exclusión, la pertenencia a un grupo étnico, el fenotipo, la inseguridad pública y el estrato social con la consiguiente falta de acceso a bienes y servicios básicos: agua, alimentación, salud, educación, etc. (Guzmán, R. y Jiménez M. L., 2015; Padilla, I., Salas, K. y Leal, A., 2024).

Ante el persistente escenario de violencia, en cumplimiento con los compromisos internacionales signados por nuestro país y, primordialmente, por el reclamo social para hacer frente a este ignominioso contexto, México implementó un mecanismo denominado Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), el cual está estipulado en la ley y cuenta con un

reglamento que regula su operación. Se trata de un mecanismo de protección de los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas que consiste en la ejecución de una serie de acciones que deben ser realizadas y coordinadas por las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno para prevenir, enfrentar, erradicar y sancionar la violencia ejercida por los individuos o la comunidad en un territorio delimitado, sea municipio, demarcación territorial o entidad federativa.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres tiene, pues, por objeto que el Estado mexicano, a través de sus distintos órganos de gobierno, garantice la vida, seguridad, libertad e integridad de las mujeres; genere las condiciones que apunten a eliminar las desigualdades; promueva una educación sin estereotipos que propicie su autoestima, salud y desarrollo; organice campañas de difusión para la promoción de los derechos de las mujeres; procure la impartición de justicia y la reparación del daño; establezca políticas públicas, programas y acciones estratégicas de carácter preventivo para su adecuada atención, vigilancia y seguimiento; y además expida las disposiciones legislativas; cree fiscalías especializadas y centros de justicia que atiendan los delitos contra las mujeres; brinde atención psicológica y provea refugios especializados para las víctimas sus hijas e hijos. En consecuencia, los distintos órdenes y niveles de gobierno deben asignar recursos humanos, presupuestales y de orden administrativo suficientes para que las mujeres gocen de una vida libre de cualquier clase de violencia.

Conforme a lo estipulado en la LGAMVLV, la alerta de violencia de género se clasifica en dos tipos: la alerta por *violencia feminicida* y la alerta por *agravio comparado*. La primera se define como la forma extrema de violencia de género expresada en conductas de odio, discriminación y el ejercicio abusivo del poder, prácticas que quebrantan la seguridad, integridad e incluso, en las circunstancias más graves, son origen de feminicidios, suicidios y muertes dolosas; en esta forma de violencia también existe con frecuencia impunidad social y del Estado, al no brindar las acciones de cuidado, defensa o la protección requerida en los delitos señalados.

Por su parte, la alerta por *agravio comparado* se refiere a las desigualdades jurídicas y a la inequidad de las políticas públicas que impiden el reconocimiento o el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, garantizados en los instrumentos internacionales a los que quedó obligado el Estado mexicano al ratificarlos. El agravio comparado apunta, pues, a la discriminación y limitación de derechos jurídicos, lo que ocasiona obstáculos y restricciones en su acceso a la justicia.

Ambos tipos de alertas se emiten siguiendo un procedimiento que comienza con una solicitud a la CONAVIM (ahora a la Secretaría de las Mujeres) en la que se describen las violaciones o delitos denunciados; ésta puede ser formulada por los organismos estatales, nacionales e internacionales de derechos humanos, o bien por las organizaciones de la sociedad civil y por la propia CONAVIM. Los solicitantes son los responsables de documentar y evidenciar la existencia de hechos de violencia o la negligencia por parte de las autoridades para atender la diversidad de tales agresiones, por consiguiente, en ellos recae la prueba de cargo. Recibida la solicitud y conformado el equipo de trabajo –denominado Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario– para el estudio de la solicitud, si ésta es admitida y se dictamina su procedencia, entonces, se emite la correspondiente *Declaratoria de alerta por violencia feminicida* o por *agravio comparado*, las cuales tendrán que delimitar el territorio comprendido, así como las medidas que habrán de ponerse en operación en materia de prevención, erradicación, sanción, procuración de justicia y reparación del daño que sean pertinentes para cada caso.

Trascurridos 8 años desde la promulgación de la LGAMVLV y después de varios intentos infructuosos, en 2015, finalmente se emitió la primera alerta por violencia feminicida en el Estado de México. De entonces a la fecha, es decir, en los últimos 10 años, en total se han expedido 27 *Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres*, incluyendo la promulgada por el propio Gobierno de la Ciudad de México que, aunque no se apegó al procedimiento señalado arriba porque la CONAVIM la declaró improcedente, ha seguido los demás procesos, acciones y estrategias vinculados con su seguimiento y puesta en operación.

Mapa 1. Entidades con Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres

Fuente: Elaboración propia con el Mapa Digital de México del INEGI e información de la CONAVIM.

Tabla 1
Entidades con alerta de violencia feminicida

Entidades con alerta de violencia feminicida y fecha de declaratoria			
Baja California	25 junio 2021	Morelos	10 agosto 2015
Campeche	16 noviembre 2018	Nayarit	4 agosto 2017
Colima	20 junio 2017	Nuevo León	18 noviembre 2016
Chiapas	18 noviembre 2016	Oaxaca	30 agosto 2018
Chihuahua	16 agosto 2021	Puebla	8 abril 2019
Ciudad de México	25 noviembre 2019	Quintana Roo	7 julio 2017
Durango	5 noviembre 2018	San Luis Potosí	21 junio 2017
Guanajuato	25 septiembre 2024	Sinaloa	31 marzo 2017
Guerrero	22 junio 2017	Sonora	20 agosto 2021
Jalisco	20 noviembre 2018	Tlaxcala	18 agosto 2021
Estado de México	31 julio 2015	Veracruz	23 noviembre 2016
Michoacán	27 junio 2016	Zacatecas	7 agosto 2018

Fuente: Elaboración propia con información de la CONAVIM.

Como se muestra en el mapa 1, 24 entidades federativas, esto es el 75% del país, tienen activada la Alerta de Violencia de Género, todas de *violencia feminicida*. Tres entidades cuentan, además, con una segunda alerta. En el Estado de México, el 20 de septiembre de 2020, se hizo pública la *alerta por desaparición de mujeres*, en tanto que en Veracruz y Guerrero fueron declaradas las *alertas de agravio comparado*, la primera el 13 de diciembre de 2017 y la segunda el 5 de junio de 2020. En estas últimas dos entidades, las declaratorias estuvieron relacionadas con la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, quienes eran criminalizadas por la interrupción de los embarazos. Cabe advertir que los congresos locales de ambas entidades ya despenalizaron el aborto (Veracruz en 2021 y Guerrero en 2022) para armonizar su sistema legislativo con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2021) que reconoció el derecho de las mujeres a decidir voluntariamente sobre la gestación, así como con la resolución de inconstitucionalidad (2023) del Código Penal Federal que sancionaba a mujeres y personal médico que realizaban esta práctica.

Por otro lado, de acuerdo con información de la Secretaría de las Mujeres, dependencia de la Administración Pública Federal que a partir de enero de este año asumió las funciones que antes desempeñaban la CONAVIM y el Instituto Nacional de las Mujeres, las solicitudes de alerta fueron presentadas y documentadas en su mayoría, esto es, en 16 entidades federativas, por organizaciones de la sociedad civil, mientras que en otras 7 por organismos públicos de derechos humanos tanto nacionales como estatales, aunque en dos de ellas también intervinieron agrupaciones civiles, lo cual hace patente la participación ciudadana y la exigencia de la sociedad para que el Estado mexicano asuma la obligación de procurar seguridad y justicia a las mujeres ante la transgresión en sus derechos. La entidad faltante corresponde a la Ciudad de México cuya alerta fue declarada, como ya se mencionó, por la propia jefatura de gobierno.

Aunque a la fecha las restantes 8 entidades –Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tabasco y Yucatán– se han mantenido sin algún tipo de alerta, ello no significa que las condiciones de las mujeres en esos estados sean muy distintas a las del resto del país. De hecho, en el último Informe de violencia contra las mujeres, de enero a julio de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que Tabasco y Tamaulipas ocuparon los lugares sexto y séptimo en el número de víctimas de feminicidios (SESNSP, 2025, p.11).

De 2015 a 2019, la CONAVIM reportó que los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios (GIM) que evaluaron las solicitudes no admitieron o declararon improcedente 9 que provenían de la Ciudad de México, Coahuila, Querétaro, Tabasco y Yucatán. Por lo que toca a Aguascalientes, Baja California Sur, Hidalgo y Tamaulipas hasta hoy no se tiene ningún registro de solicitudes de alerta.

En su etapa inicial, el rechazo o la improcedencia de las declaraciones obedeció a varias razones: a la poca claridad en los órganos de gobierno que debían intervenir para activar este mecanismo, la falta de capacitación de las instancias evaluadoras para analizarlas desde una perspectiva de género y a algunos factores de carácter político asociados al detrimento de la imagen del gobierno estatal o municipal donde se pretendía gestionar la declaración de la alerta (Datacívica, 2022). Gradualmente, con el paso de los años, algunas de estas deficiencias se han ido corrigiendo con modificaciones legislativas, pero el problema central, la violencia contra las mujeres, aún sigue con muy altos niveles en todo el país.

Para tener una visión más precisa de las alertas de violencia de género declaradas en todo el territorio nacional, en lo que sigue expongo el mapa 2 con las demarcaciones municipales y sus diferentes tipos de declaratorias, puesto que, en varias entidades, las alertas sólo abarcaron algunos municipios. Para la zona central realicé un acercamiento con el fin de visualizar con mayor detalle el área, el cual corresponde al mapa 3.

Mapa 2

Municipios con Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres

Fuente: Elaboración propia con el Mapa Digital de México del INEGI e información de la CONAVIM.

Mapa 3

Acercamiento a los municipios con Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres

Fuente: Elaboración propia con el Mapa Digital de México del INEGI e información de la CONAVIM.

En el mapa 2 se pueden advertir seis diferentes categorías georreferenciadas con distintos colores con el objetivo de no duplicar ninguna demarcación territorial. Los municipios marcados con morado (449) corresponden a aquellos que tienen activada la alerta por *violencia feminicida*, mientras que los señalados con rosa indican los que tienen alerta por *agravio comparado* (272). Las demarcaciones territoriales que tienen tanto alerta por *violencia feminicida* como *agravio comparado* (21) están señaladas con amarillo –éstas se concentran en Veracruz y Guerrero–; mientras que las que tienen color verde corresponden a los municipios por *alerta feminicida y desapariciones* (31). Esta categoría está compuesta por los municipios del Estado de México con doble alerta (7), las (17) demarcaciones señaladas en la alerta de Guanajuato y los (7) municipios de Nayarit derivados del procedimiento de actualización y acumulación efectuado por la CONAVIM en 2023. Por su parte, los (6) municipios de color naranja, concentrados igualmente

en el estado de Nayarit, abarcan nuevas declaratorias por *desapariciones* que asimismo obedecen a la ya mencionada actualización. Mención aparte ameritan los municipios marcados con color azul de *acciones específicas* (18) ubicados en Chiapas, Colima y Quintana Roo, donde, si bien no fue declarada ninguna alerta, sí se requirió a las autoridades estatales y municipales la ejecución de medidas para erradicar las condiciones de desigualdad de las mujeres, en su mayoría pertenecientes a grupos indígenas.

La sumatoria total de las demarcaciones territoriales directamente dictaminadas con algún tipo de alerta de violencia de género y georreferenciadas en el mapa es de 779 lo que equivale al 31.5% del territorio nacional. Si se consideran también las demarcaciones con *acciones específicas*, las cuales no se contabilizan propiamente como una alerta, las cifras se elevan a 797 municipios equivalentes al 32.2% de la superficie. En cualquiera de los dos escenarios, la alerta por violencia contra las mujeres alcanza casi la tercera parte de la extensión total del país, lo cual confirma que México se encuentra aún muy lejos de superar este grave problema social.

Ahora bien, si los datos se clasifican por tipo de alerta se obtuvieron los siguientes resultados: 501 demarcaciones territoriales tienen activada la alerta por *violencia feminicida*; 293 municipios están alertados por *agravio comparado* y 37 más por *desapariciones* dando un total de 831 municipios. Como puede advertirse esta cifra no coincide con el total de los 779 municipios totales georreferenciados en el mapa, porque hay que restar los municipios repetidos por las dobles alertas (11 de Veracruz, 10 de Guerrero y 7 del Estado de México), así como las 17 demarcaciones de Guanajuato y las 7 de Nayarit identificadas también con dos alertas para obtener el mismo total.

Adicionalmente, expongo la tabla 2 que condensa los datos de las alertas de violencia de género a partir de las declaratorias emitidas por la CONAVIM por entidad federativa, siguiendo el orden cronológico en que fueron anunciadas, así como el número de municipios involucrados en este mecanismo de 2015 a 2025. Asimismo, al final de este trabajo se incluye un anexo que contiene todos los nombres de los municipios y demarcaciones territoriales con las alertas de violencia dictaminadas para cada entidad federativa.

Tabla 2

Entidades y municipios con Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres

Año de declaratoria	Entidad	Municipios con alerta feminicida	Alertas totales por entidad	Municipios totales por entidad
2015	Estado de México	11	11	125
	Morelos	8	8	36
2016	Michoacán	14	14	113
	Chiapas	7	7	124
	Nuevo León*	7	7	51
	Veracruz	11	212	212
2017	Sinaloa	5	5	18
	Colima	5	5	10
	San Luis Potosí	6	6	58
	Guerrero*	10	81	81
	Quintana Roo	3	3	11
	Nayarit*	7	13	20
2018	Zacatecas	58	58	58
	Oaxaca	40	40	570
	Durango	16	16	39
	Campeche	8	8	12
	Jalisco	125	125	125
2019	Puebla	50	50	217
	Ciudad de México	16	16	16
2021	Baja California	6	6	6
	Chihuahua	5	5	67
	Tlaxcala	60	60	60
	Sonora	6	6	72
2024	Guanajuato	17	17	46
	Total	501	779	2147

Fuente: Elaboración propia con información de las declaratorias de alerta de violencia de género emitidas por la CONAVIM.

En la tabla 2 hay 5 filas cuyas entidades aparecen sombreadas con azul (Zacatecas, Jalisco, Ciudad de México, Baja California y Tlaxcala), lo cual indica que la *alerta feminicida* abarca todo su territorio. Las filas de las dos entidades sombreadas con gris (Veracruz y Guerrero) refieren a aquellas cuyo territorio completo fue declarado con alerta por *agravio comparado*. La última fila contempla los totales de cada columna: 501 municipios tienen decretada la alerta por *violencia*

feminicida, 779 corresponden a todos los municipios que presentan algún tipo de alerta y 2147 es la sumatoria de todos los municipios de las entidades señaladas con alerta.

En cuanto a las columnas, la primera se refiere al año inicial de las declaratorias. La segunda a las entidades; aquí se distinguen tres estados marcados con un asterisco, lo que quiere decir que en ellas se emitieron resoluciones que adicionaron y acumularon algunos municipios a la alerta original. En Nuevo León (3 de marzo 2023) se sumaron dos municipios más a la alerta de *violencia feminicida* inicial; en Guerrero se añadieron dos municipios (10 de junio 2022 y 9 de abril 2024), por lo que la suma total de municipios con *alerta feminicida* es de 501. En cuanto a Nayarit (20 de agosto 2023), se adicionaron 6 municipios más por *desaparición* de mujeres los cuales están contemplados en la cuarta columna, donde se reportan el número total de municipios considerando los diferentes tipos de alerta para cada entidad federativa cuya suma, como se vio, asciende a 779 demarcaciones territoriales. La última columna indica el total de municipios para cada entidad, con una sumatoria final de 2147 demarcaciones territoriales.

Si se analizan los resultados considerando únicamente el total de municipios de las entidades con alerta (2147), la territorialidad afectada por alertas de violencia de género se abarca un 36.2% de la superficie total de esas entidades, cifra superior al 31.5% reportado anteriormente cuando se tomó en cuenta todas las demarcaciones del país (2469).

De igual forma, los resultados para la alerta de *violencia feminicida* también muestran un incremento en el territorio impactado si sólo la relacionamos con la totalidad de municipios de las entidades federativas con alertas (2147 municipios), alcanzando un 23.3% de su superficie, mientras que la cifra se reduce a 20.3% del territorio si la proyectamos con todas las demarcaciones municipales existentes (2469) en el país en 2020.

Ahora bien, si se analiza el impacto de las alertas de violencia de género contra las mujeres en el aspecto poblacional los resultados son igualmente preocupantes. El último censo de población y vivienda consignó que para 2020 México tenía una población total de 126,014,024 habitantes (con una distribución de 64,540,634 de población femenina y 61,473,390 masculina). Por su parte, la población total de los municipios y demarcaciones territoriales en los que ha sido declarada algún tipo de alerta asciende a 78,691,188 personas; de ellas, 40,384,502 son mujeres y 38,306,386 hombres, de manera que el porcentaje de la población total afectada, considerando a

ambos sexos, equivale al 62.5% de la población nacional, lo que significa que casi dos terceras partes está directamente implicada en este mecanismo.

Si se examina el número de mujeres que habitan en los municipios donde existe alerta por violencia de género, es decir, 40 millones, respecto a la población total nacional (126 millones), el porcentaje es de 32%; mientras que si se contempla el número de mujeres de los municipios o demarcaciones territoriales alertados (40 millones), respecto al universo de la población femenina nacional (64 millones), el porcentaje es altísimo ya que asciende a 62.5%, lo que quiere decir que 6 de cada 10 mujeres en todo el país se localizan en alguna territorialidad con declaración de alerta de violencia de género.

Discusión

Es relevante mencionar que, más allá de las encuestas nacionales levantadas por el INEGI y de la información presentada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Pública, no existe información que indique el número específico de mujeres contempladas bajo el mecanismo de alerta de violencia de género.

Por lo que se refiere a la territorialidad alertada, los resultados obtenidos en esta investigación distan radicalmente de las cifras reconocidas por la CONAVIM en el informe que abarca de 2019 a 2024, donde únicamente reconoció “377 municipios identificados como territorios con un contexto de violencia feminicida” (CONAVIM, 2024, p. 28). Si bien debo advertir que en dicho informe no fueron incluidas las 16 alcaldías de la Ciudad de México ni las 17 alertas de Guanajuato –declaradas estas últimas en fechas posteriores a la elaboración de dicho informe–, al integrarlas la sumatoria da un total de 410 municipios con alerta de *violencia feminicida*, por lo que la diferencia de resultados sigue siendo muy alta (91), respecto a los 501 municipios georreferenciados en el mapa y confirmados en la sumatoria total de la tabla anterior.

Así pues, la distancia en los datos presentados por la CONAVIM respecto a los resultados expuestos en esta investigación es abismal, más aún cuando en esta comparación no se están incluyendo el universo de los municipios con alerta por *agravio comparado* y *desapariciones*, es decir, las 779 demarcaciones territoriales que tuvieron algún tipo de alerta y que también fueron georreferenciadas en el mapa.

En efecto, por más que las autoridades estatales y municipales o la misma CONAVIM hayan reportado diversos avances en la ejecución de las medidas y acciones ordenadas desde las primeras declaratorias de alerta de violencia de género declaradas en 2015, en la legislación vigente no existe ningún procedimiento que disponga la cancelación o eliminación de éstas, por lo cual resulta muy complicado determinar cómo obtuvieron la cifra de “377 municipios identificados como territorios con un contexto de violencia feminicida”, sobre todo cuando la información de cada una de las declaratorias, por el contrario, es muy precisa y puntual en las delimitaciones territoriales comprendidas en los diferentes documentos expedidos para activar las alertas.

Cierre

La diferencia en los municipios y demarcaciones territoriales georreferenciados en este trabajo con las cifras que reconoce la CONAVIM revela la gravedad de la situación que enfrentan las niñas, jóvenes y mujeres, porque ni siquiera la instancia que tenía a su cargo la prevención y erradicación de la violencia contra ellas muestra precisión en los datos condensados de las declaratorias de alerta de violencia de género, lo cual constituye una gravísima falta y una muestra más de la invisibilidad y el incumplimiento en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

El panorama actual es aún más desolador pues, como ya se mencionó antes, a partir de enero de 2025 la Secretaría de las Mujeres asumió las funciones que anteriormente eran responsabilidad de la CONAVIM, por lo cual existe un vacío en el marco normativo, dado que este cambio no está reflejado en las disposiciones de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que obliga a realizar las reformas legislativas correspondientes. Asimismo, en el nivel operativo, el escenario es igualmente delicado, puesto que al extinguirse la CONAVIM no existe claridad ni certidumbre para dar continuidad al seguimiento y a la evaluación de los mecanismos de alerta por violencia de género contra las mujeres decretadas en cada entidad federativa, circunstancia que sin duda representa un retroceso en la ejecución de las políticas públicas que atienden esta problemática; al menos eso es lo que ha sucedido en los nueve meses transcurridos en este 2025.

En términos poblacionales y territoriales, la violencia de género contra las mujeres en México representa una realidad de enormes proporciones que exige de las autoridades, la sociedad

civil, las comunidades y de cada persona en lo individual redoblar esfuerzos para erradicarla a fin de modificar las relaciones sociales que han permitido su expansión.

Si bien a lo largo de estos 10 años se han desarrollado diversas medidas para combatir el problema económico, social y cultural ligado a la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones, México tiene aún mucho trabajo por realizar y enfrenta un gran desafío para acabar con las desigualdades hoy vigentes de manera que niñas, jóvenes y mujeres en verdad alcancen una vida digna con acceso a la justicia en la que impere su libre desarrollo y bienestar.

Anexo

Relación de municipios con alerta de violencia feminicida

(actualizado a septiembre 2025)

BAJA CALIFORNIA: Ensenada; Mexicali; Playas de Rosarito; San Quintín; Tecate y Tijuana. **CAMPECHE:** Calakmul; Calkiní; Campeche; Candelaria; Champotón; Escárcega; Hecelchakán y Hopelchén. **COLIMA:** Colima; Coquimatlán; Cuauhtémoc; Tecomán y Villa de Álvarez. **CHIAPAS:** Chiapa de Corzo; Comitán de Domínguez; San Cristóbal de las Casas; Tapachula; Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. **CHIHUAHUA:** Chihuahua; Cuauhtémoc; Guadalupe y Calvo; Hidalgo del Parral y Juárez. **CIUDAD DE MÉXICO:** Álvaro Obregón; Azcapotzalco; Benito Juárez; Coyoacán; Cuajimalpa de Morelos; Cuauhtémoc; Gustavo A. Madero; Iztacalco; Iztapalapa; Magdalena Contreras; Miguel Hidalgo; Milpa Alta; Tláhuac; Tlalpan; Venustiano Carranza y Xochimilco. **DURANGO:** Canatlán; Durango; General Simón Bolívar; Gómez Palacio; Guadalupe Victoria; Lerdo; Mapimí; Mezquital; Nombre de Dios; Poanas; Pueblo Nuevo; Rodeo; Santiago Papasquiaro; Tamazula; Tlahualilo y Vicente Guerrero. **GUANAJUATO:** Abasolo; Acámbaro; Apaseo el Alto; Apaseo el Grande; Celaya; Cortázar; Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional; Guanajuato; Irapuato; León; Pénjamo; Salamanca; Salvatierra; Santa Cruz de Juventino Rosas; Silao de la Victoria; Valle de Santiago y Villagrán. **GUERRERO:** Acapulco de Juárez; Ayutla de los Libres; Chilapa de Álvarez; Chilpancingo de los Bravo; Coyuca de Catalán; Iguala de la Independencia; Ometepec; Taxco de Alarcón; Tlapa de Comonfort y Zihuatanejo de Azueta. **JALISCO:** Acatic; Acatlán de Juárez; Ahualulco de Mercado; Amacueca; Amatitán; Ameca; Arandas; Atemajac de Brizuela; Atengo; Atenguillo; Atotonilco el Alto; Atoyac; Autlán de Navarro; Ayotlán; Ayutla; Bolaños; Cabo Corrientes; Cañadas de Obregón; Casimiro Castillo; Chapala; Chimaltitán; Chiquilistlán; Cihuatlán; Cocula; Colotlán; Concepción de Buenos Aires; Cautitlán de García Barragán; Cautla; Cuquío; Degollado; Ejutla; El Arenal; El Grullo; El Limón; El Salto; Encarnación de Díaz; Etzatlán; Gómez Farías; Guachinango; Guadalajara; Hostotipaquillo; Huejúcar; Huejuquilla el Alto; Ixtlahuacán de los Membrillos; Ixtlahuacán del Río; Jalostotitlán; Jamay; Jesús María; Jilotlán de los Dolores; Jocotepec; Juanacatlán; Juchitlán; La Barca; La Huerta; La Manzanilla de la Paz; Lagos de Moreno; Magdalena; Mascota; Mazamitla; Mexxicacán; Mezquitic; Mixtlán; Ocotlán; Ojuelos de Jalisco;

Pihuamo; Poncitlán; Puerto Vallarta; Quitupan; San Cristóbal de la Barranca; San Diego de Alejandría; San Gabriel; San Ignacio Cerro Gordo; San Juan de los Lagos; San Juanito de Escobedo; San Julián; San Marcos; San Martín de Bolaños; San Martín Hidalgo; San Miguel el Alto; San Pedro Tlaquepaque; San Sebastián del Oeste; Santa María de los Ángeles; Santa María del Oro; Sayula; Tala; Talpa de Allende; Tamazula de Gordiano; Tapalpa; Tecalitlán; Techaluta de Montenegro; Tecolotlán; Tenamaxtlán; Teocaltiche, Teocuitatlán de Corona; Tepatitlán de Morelos; Tequila; Teuchitlán; Tizapán el Alto; Tlajomulco de Zúñiga; Tolimán; Tomatlán; Tonalá; Tonaya; Tonila; Totatiche; Tototlán; Tuxcacuesco; Tuxcueca; Tuxpan; Unión de San Antonio; Unión de Tula; Valle de Guadalupe; Valle de Juárez; Villa Corona; Villa Guerrero; Villa Hidalgo; Villa Purificación; Yahualica de González Gallo; Zacoalco de Torres; Zapopan; Zapotiltic; Zapotitlán de Vadillo; Zapotlán del Rey; Zapotlán el Grande y Zapotlanejo **MÉXICO:** Chalco; Chimalhuacán; Cuautitlán Izcalli; Ecatepec de Morelos; Ixtapaluca; Naucalpan de Juárez; Nezahualcóyotl; Tlalnepantla de Baz; Toluca; Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad. **MICHOACÁN DE OCAMPO:** Apatzingán; Hidalgo; Huetamo; La Piedad; Lázaro Cárdenas; Los Reyes; Maravatío; Morelia; Pátzcuaro; Sahuayo; Tacámbaro; Uruapan; Zamora y Zitácuaro. **MORELOS:** Cuautla; Cuernavaca; Emiliano Zapata; Jiutepec; Puente de Ixtla; Temixco; Xochitepec y Yautepec. **NAYARIT:** Acaponeta; Bahía de Banderas; Del Nayar; Ixtlán del Río; Santiago Ixcuintla; Tecuala; Tepic. **NUEVO LEÓN:** Apodaca; Cadereyta Jiménez; García; General Escobedo; Guadalupe; Juárez y Monterrey. **OAXACA:** Acatlán de Pérez Figueroa; Asunción Nochixtlán; Candelaria Loxicha; Heroica Ciudad de Huajuapán de León; Heroica Ciudad de Tlaxiaco; Huautla de Jiménez; Ixtlán de Juárez; Juchitán de Zaragoza; Loma Bonita; Matías Romero Avendaño; Mazatlán Villa de Flores; Miahuatlán de Porfirio Díaz; Oaxaca de Juárez; Putla Villa de Guerrero; Salina Cruz; San Agustín Loxicha; San Antonio de la Cal; San Bartolo Coyotepec; San Juan Bautista Tuxtepec; San Juan Bautista Valle Nacional; San Juan Guichicovi; San Juan Mixtepec; San Lorenzo Cacaotepec; San Pedro Mixtepec; San Pedro Pochutla; Santa Lucía del Camino; Santa María Apazco; Santa María Huatulco; Santa María Tonameca; Santa María Yucuhiti; Santiago Jamiltepec; Santiago Pinotepa Nacional; Santo Domingo de Morelos; Santo Domingo Tehuantepec; Santo Domingo Tepuxtepec; Teotitlán de Flores Magón; Tlacolula de Matamoros; Villa de Tututepec; Villa de Zaachila y Zimatlán de Álvarez. **PUEBLA:** Acajete; Acatlán; Acatzingo; Ajalpan; Amozoc; Atempán; Atlixco; Calpan;

Chalchicomula de Sesma; Chiautla; Chietla; Chignahuapan; Coronango; Cuautlancingo; Cuetzalan del Progreso; Huauchinango; Huejotzingo; Hueytamalco; Izúcar de Matamoros; Juan C. Bonilla; Libres; Los Reyes de Juárez; Ocoyucan; Oriental; Palmar de Bravo; Puebla; San Andrés Cholula; San Gabriel Chilac; San Martín Texmelucan; San Pedro Cholula; San Salvador el Seco; Santiago Miahuatlán; Tecali de Herrera; Tecamachalco; Tehuacán; Tepanco de López; Tepatlaxco de Hidalgo; Tepeaca; Tepexi de Rodríguez; Tepeyahualco; Teziutlán; Tlacotepec de Benito Juárez; Tlaltenango; Tlaola; Tlapanala; Tlatlauquitepec; Zacapoaxtla; Zacatlán; Zaragoza y Zoquitlán. **QUINTANA ROO:** Benito Juárez; Cozumel y Solidaridad. **SAN LUIS POTOSÍ:** Ciudad Valles; Matehuala; San Luis Potosí; Soledad de Graciano Sánchez; Tamazunchale y Tamuín. **SINALOA:** Ahome; Culiacán; Guasave; Mazatlán y Navolato. **SONORA:** Cajeme; Empalme; Guaymas; Hermosillo; Nogales y San Luis Río Colorado. **TLAXCALA:** Acuamanala de Miguel Hidalgo; Amaxac de Guerrero; Apetatitlán de Antonio Carvajal; Apizaco; Atlangatepec; Atltzayanca; Benito Juárez; Calpulalpan; Chiautempan; Contla de Juan Cuamatzi; Cuapiaxtla; Cuaxomulco; El Carmen Tequexquitla; Emiliano Zapata; Española; Huamantla; Hueyotlipan; Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; Ixtenco; La Magdalena Tlaltelulco; Lázaro Cárdenas; Mazatecochco de José María Morelos; Muñoz de Domingo Arenas; Nanacamilpa de Mariano Arista; Nativitas; Panotla; Papalotla de Xicohtécatl; San Damián Texóloc; San Francisco Tetlanohcan; San Jerónimo Zacualpan; San José Teacalco; San Juan Huactzinco; San Lorenzo Axocomanitla; San Lucas Tecopilco; San Pablo del Monte; Sanctórum de Lázaro Cárdenas; Santa Ana Nopalucan; Santa Apolonia Teacalco; Santa Catarina Ayometla; Santa Cruz Quilehtla; Santa Cruz Tlaxcala; Santa Isabel Xiloxotla; Tenancingo; Teolocholco; Tepetitla de Lardizábal; Tepeyanco; Terrenate; Tetla de la Solidaridad; Tetlatlahuca; Tlaxcala; Tlaxco; Tocatlán; Totolac; Tzompantepec; Xaloztoc; Xaltocan; Xicohtzinco; Yauhquemehcan; Zacatelco y Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos **VERACRUZ:** Boca del Río; Coatzacoalcos; Córdoba; Las Choapas; Martínez de la Torre; Minatitlán; Orizaba; Poza Rica de Hidalgo; Tuxpan; Veracruz y Xalapa. **ZACATECAS:** Apozol; Apulco; Atolinga; Benito Juárez; Calera; Cañitas de Felipe Pescador; Chalchihuites; Concepción del Oro; Cuauhtémoc; El Plateado de Joaquín Amaro; El Salvador; Fresnillo; Genaro Codina; General Enrique Estrada; General Francisco R. Murguía; General Pánfilo Natera; Guadalupe; Huanusco; Jalpa; Jerez; Jiménez del Teul; Juan Aldama; Juchipila; Loreto; Luis Moya; Mazapil; Melchor Ocampo; Mezquital del Oro; Miguel Auza; Momax; Monte

Escobedo; Morelos; Moyahua de Estrada; Nochistlán de Mejía; Noria de Ángeles; Ojocaliente; Pánuco; Pinos; Río Grande; Sain Alto; Santa María de la Paz; Sombrerete; Susticacán; Tabasco; Tepechtlán; Tepetongo; Teúl de González Ortega; Tlaltenango de Sánchez Román; Trancoso; Trinidad García de la Cadena; Valparaíso; Vetagrande; Villa de Cos; Villa García; Villa González Ortega; Villa Hidalgo; Villanueva y Zacatecas.

Relación de municipios con alerta de agravio comparado

(actualizado a septiembre 2025)

GUERRERO: Acapulco de Juárez; Acatepec; Ahuacuotzingo; Ajuchitlán del Progreso; Alcozauca de Guerrero; Alpoyeca; Apaxtla; Arcelia; Atenango del Río; Atlamajalcingo del Monte; Atlixnac; Atoyac de Álvarez; Ayutla de los Libres; Azoyú; Benito Juárez; Buenavista de Cuéllar; Chilapa de Álvarez; Chilpancingo de los Bravo; Coahuayutla de José María Izazaga; Cochoapa el Grande; Cocula; Copala; Copalillo; Copanatoyac; Coyuca de Benítez; Coyuca de Catalán; Cuajinicuilapa; Cualác; Cuauhtepic; Cuetzala del Progreso; Cutzamala de Pinzón; Eduardo Neri; Florencio Villarreal; General Canuto A. Neri; General Heliodoro Castillo; Huamuxtitlán; Huitzuco de los Figueroa; Iguala de la Independencia; Igualapa; Iliatenco; Ixcateopan de Cuauhtémoc; José Joaquín de Herrera; Juan R. Escudero; Juchitán; La Unión de Isidoro Montes de Oca; Leonardo Bravo; Malinaltepec; Marquelia; Mártir de Cuilapan; Metlatónoc; Mochitlán; Olinalá; Ometepec; Pedro Ascencio Alquisiras; Petatlán; Pilcaya; Pungarabato; Quechultenango; San Luis Acatlán; San Marcos; San Miguel Totolapan; Taxco de Alarcón; Tecoaapa; Tépam de Galeana; Teloloapan; Tepecoacuilco de Trujano; Tetipac; Tixtla de Guerrero; Tlacoachistlahuaca; Tlacoapa, Tlalchapa; Tlalixtaquilla de Maldonado; Tlapa de Comonfort; Tlapehuala; Xalpatláhuac; Xochihuehuetlán; Xochistlahuaca; Zapotitlán Tablas; Zihuatanejo de Azueta; Zirándaro y Zitlala.

VERACRUZ: Acajete; Acatlán; Acayucan; Actopan; Acula; Acultzingo; Agua Dulce; Álamo Temapache; Alpatláhuac; Alto Lucero de Gutiérrez Barrios; Altotonga; Alvarado; Amatlán; Amatlán de los Reyes; Ángel R. Cabada; Apazapan; Aquila; Astacinga; Atlahuilco; Atoyac; Atzacan; Atzalan; Ayahualulco; Banderilla; Benito Juárez; Boca del Río; Calchahualco; Camarón de Tejada; Camerino Z. Mendoza; Carlos A. Carrillo; Carrillo Puerto; Castillo de Teayo;

Catemaco; Cazones de Herrera; Cerro Azul; Chacaltianguis; Chalma; Chiconamel; Chiconquiaco; Chicontepec; Chinameca; Chinampa de Gorostiza; Chocamán; Chontla; Chumatlán; Citlaltépetl; Coacoatzintla; Coahuatlán; Coatepec; Coatzacoalcos; Coatzintla; Coetzala; Colipa; Comapa; Córdoba; Casamaloapan de Carpio; Cosautlán de Carvajal; Coscomatepec; Cosoleacaque; Cotaxtla; Coxquihui; Coyutla; Cuichapa; Cuitláhuac; El Higo; Emiliano Zapata; Espinal; Filomeno Mata; Fortín; Gutiérrez Zamora; Hidalgotitlán; Huatusco; Huayacocotla; Hueyapan de Ocampo; Huiloapan de Cuauhtémoc; Ignacio de la Llave; Ilamatlán; Isla; Ixcatepec; Ixhuacán de los Reyes; Ixhuatlán de Madero; Ixhuatlán del Café; Ixhuatlán del Sureste; Ixhuatlancillo; Ixmatlahuacan; Ixtaczoquitlán; Jalacingo; Jalcomulco; Jáltipan; Jamapa; Jesús Carranza; Jilotepec; José Azueta; Juan Rodríguez Clara; Juchique de Ferrer; La Antigua; La Perla; Landero y Coss; Las Choapas; Las Minas; Las Vigas de Ramírez; Lerdo de Tejada; Los Reyes; Magdalena; Maltrata; Manlio Fabio Altamirano; Mariano Escobedo; Martínez de la Torre; Mecatlán; Mecayapan; Medellín de Bravo; Miahuatlán; Minatitlán; Misantla; Mixtla de Altamirano; Moloacán; Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río; Naolinco; Naranjal; Naranjos Amatlán; Nautla; Nogales; Oluta; Omealca; Orizaba; Otatitlán; Oteapan; Ozuluama de Mascareñas; Pajapan; Pánuco; Papantla; Paso de Ovejas; Paso del Macho; Perote; Platón Sánchez; Playa Vicente; Poza Rica de Hidalgo; Pueblo Viejo; Puente Nacional; Rafael Delgado; Rafael Lucio; Río Blanco; Saltabarranca; San Andrés Tenejapan; San Andrés Tuxtla; San Juan Evangelista; San Rafael; Santiago Sochiapan; Santiago Tuxtla; Sayula de Alemán; Sochiapa; Soconusco; Soledad Atzompa; Soledad de Doblado; Soteapan; Tamalín; Tamiahua; Tampico Alto; Tancoco; Tantima; Tantoyuca; Tatahuicapan de Juárez; Tatatila; Tecolutla; Tehuipango; Tempoal; Tenampa; Tenochtitlán; Teocelo; Tepatlaxco; Tepetlán; Tepetzintla; Tequila; Texcatepec; Texhuacán; Texistepec; Tezonapa; Tierra Blanca; Tihuatlán; Tlachichilco; Tlacojalpan; Tlacolulan; Tlacotalpan; Tlacotepec de Mejía; Tlalixcoyan; Tlalnelhuayocan; Tlaltetela; Tlapacoyan; Tlaquilpa; Tlilapan; Tomatlán; Tonayán; Totutla; Tres Valles; Tuxpan; Tuxtilla; Úrsulo Galván; Uxpanapa; Vega de Alatorre; Veracruz; Villa Aldama; Xalapa; Xico; Xoxocotla; Yanga; Yecuatla; Zacualpan; Zaragoza; Zentla; Zongolica; Zontecomatlán de López y Fuentes y Zozocolco de Hidalgo.

Relación de municipios con alerta de desapariciones

(actualizado a septiembre 2025)

ESTADO DE MÉXICO: Chimalhuacán; Cuautitlán Izcalli; Ecatepec de Morelos; Ixtapaluca; Nezahualcóyotl; Toluca y Valle de Chalco Solidaridad. **GUANAJUATO:** Abasolo; Acámbaro; Apaseo el Alto; Apaseo el Grande; Celaya; Cortázar; Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional; Guanajuato; Irapuato; León; Pénjamo; Salamanca; Salvatierra; Santa Cruz de Juventino Rosas; Silao de la Victoria; Valle de Santiago y Villagrán. **NAYARIT:** Acaponeta; Bahía de Compostela; Banderas; Del Nayar; Huajicori; Ixtlán del Río; La Yesca; Rosamorada; Santiago Ixcuintla; Tecuala; Tepic; Tuxpan y Xalisco.

Relación de municipios con acciones específicas

(actualizado a septiembre 2025)

COLIMA: Manzanillo. **CHIAPAS:** Aldama; Amatenago del Valle; Chalchihuitán, Chamula; Chanal; Chenalhó; Huixtán; Larráinzar; Mitontic; Oxchuc; Pantelhó; San Cristóbal de las Casas; San Juan Cancuc, Santiago El Pinar; Tenejapa; Teopisca y Zinacantán. **NAYARIT:** Del Nayar, Huajicori y La Yesca. **QUINTANA ROO:** Lázaro Cárdenas.

Referencias

Aguilar Sánchez C; Chávez Elorza M. G.; Argüelles, E. L. (2023). México y la violencia de género: los estudios del desarrollo y la revista debate feminista. *Revista estudios feministas* (31) 3.
<https://doi.org/10.1590/1806-9584-2023v31n386430>

Arpini, A. M. (2021). Para la construcción del dialogo intercultural con mirada de género en bioética. Aportes desde la ética social Latinoamericana. *Revista de Filosofía y Teoría Política*. (51) e030.
<https://doi.org/10.24215/23142553e030>

CONAVIM, Solicitudes de alerta de violencia de género contra las mujeres no declaradas y en proceso
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/845185/AVGM_ND_Y_EN_PROCESO.pdf

CONAVIM Declaratorias y resoluciones de las Alertas de Género contra las Mujeres por entidad federativa:

Baja California

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/753809/24._Declaratoria_AVGM_BC_25-06-21.pdf

Campeche

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/830587/15._Resoluci_n_DAVGM_Campeche_16.11.2018.pdf

Colima

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/233004/Declaratoria_AVGM_Colima.pdf

Chiapas

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/734163/7._Declaratoria_AVGM_Chiapas_18-11-16.pdf

Chihuahua

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/671729/Declaratoria_AVGM_Chihuahua.pdf

Ciudad de México

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467820/Resoluci_n_7_junio_2019.pdf

Durango

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/770079/19._Resoluci_n_AVGM-Durango.pdf

Guanajuato

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/946896/15._Resoluci_n_de_Declaratoria_AVGM__25.09.24.pdf

Guerrero

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/946896/15._Resoluci_n_de_Declaratoria_AVGM__25.09.24.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/774393/39._Resoluci_n_Guerrero_AC_Actualizada_1.06.2022.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/767518/43._Actualizaci_n_Resoluci_n_de_AVGM_Guerrero_9.06.2022.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/908934/71._Acuerdo_de_Admisibilidad_y_Acumulaci_n_Solicitud_AVGM_Taxco_de_Alarcon.pdf

Jalisco

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/685177/21._Resoluci_n_de_AVGM_del_Estado_de_Jalisco_20-11-2018.pdf

Estado de México

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/774448/14._Resoluci_n_de_Declaratoria_de_AVGM_Edomex31.07.15.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/775426/34._Resoluci_n_de_AVGM_por_desaparici_n_Edomex_20.09.2019.pdf

Morelos

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/769737/19._Declaratoria_AVGM_Morelos_10.08.2015.pdf

Nayarit

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/769737/19._Declaratoria_AVGM_Morelos_10.08.2015.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/947067/34._Resolucio_n_acumulaci_n_y_actualizaci_n_AVGM_Nayarit_28.08.23.pdf

Nuevo León

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/831667/10._Resoluci_n_DAVGM_18.11.2016.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/831651/48._Acuerdo_admision_acumulacion_NL_02.03.2023.pdf

Oaxaca

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/762543/19._Resolucion_de_AVGM_OAX_30.08.2018.pdf

Puebla

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/452568/49__Declaratoria_de_AVGM_8-04-19.pdf

Quintana Roo

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/735130/17._Declaratoria_De_AVGM_QRoo_07-07-17.pdf

San Luis Potosí

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/733036/13._Declaratoria_De_AVGM_SLP_21.06.2017.pdf

Sinaloa

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/206840/Declaratoria_AVGM_Sinaloa.pdf

Tlaxcala

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715497/17._Declaratoria_de_AVGM_Tlaxcala_18.08.2021_.pdf

Veracruz

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/747603/6._Declaratoria_AVGM_Veracruz_23.11.2016.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/774393/39._Resoluci_n_Guerrero_AC_Actualizada_1.06.2022.pdf

Zacatecas

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/368706/m__Resolucio_n_AVGM_Zacatecas_08-08-2018.pdf

CONAVIM (2024) *Resultados CONAVIM 2019-2024*

<https://www.gob.mx/conavim/documentos/resultados-conavim-2019-2024-el-primer-sexenio-de-la-cuarta-transformacion-2019-2024-el-primer-sexenio-de-la-cuarta-transformacion>

Datacívica. Más datos para más personas. (2022). *Alerta de violencia de género contra las mujeres.*

<https://avgmciudadana.datacivica.org/>

Diario Oficial de la Federación. (1981). Decreto de promulgación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1979. DOF. Tomo CCCLXVI. Núm. 6. México 12 mayo 1981.

(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4646605&fecha=12/05/1981#gsc.tab=0)

Diario Oficial de la Federación. (1999). Decreto de promulgación de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belém do Pará, adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. Diario Oficial de la Federación. Tomo LXIV. Núm. 12. 19 enero 1999.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4942730&fecha=19/01/1999#gsc.tab=0

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Decreto por el que se emite la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México, Núm. 227, 25 de noviembre de 2019.

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetitas/686c9a809d3d3dbb74b2805f8fa010dd2.pdf

INEGI. Mapa Digital de México. <https://www.inegi.org.mx/temas/mapadigital/>

INEGI 2022a. *Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. Principales Resultados.*

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf

INEGI 2022b, *Violencia contra las mujeres en México. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021. Nacional. 2022.*

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/nacional_resultados.pdf

INEGI 2024. *Panorama nacional sobre la situación de la violencia contra las mujeres en México : ENDIREH 2021 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México.*

https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/Asignador?ruta=/sievc/Contenido/publicaciones/pdf/&nombreArchivo=Panorama%202021.pdf&id_contenido=112&id_tipo_descarga=13

Jiménez Valdez, Elsa Ivete. Implementación y retos: Activación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en México. (2022). *Journal of Feminist, Gender and Women Studies*, 11, 15-25. <https://doi.org/10.15366/jfgws2021.11.003>

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , Cámara de Diputados, última reforma 16 diciembre 2024 <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf>

Guzmán Ordaz, R. y Jiménez Rodrigo, M. L. (2015). La Interseccionalidad como Instrumento Analítico de Interpelación en la Violencia de Género. *Oñati Socio-Legal Series*. 5(2), 596.

Padilla Reyes, I.; Salas Castillo, K. y Leal Puga, A. (2024) Experiencias de defensoras que acompañan casos de feminicidio y desaparición en México. *Debate feminista* (34) 68
<https://doi.org/10.1590/1806-9584-2023v31n386430>

Paramato Martín, T. y González-Fernández J.(2023). Aspectos éticos y legales de la violencia sobre la mujer. *Atención Primaria*, 56(11). <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2023.102857>

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Cámara de Diputados, última reforma 14 de marzo 2014
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGAMVLV.pdf

Ríos Uriarte, M. E. (2019). Bioética y género: análisis desde la vulnerabilidad humana. *Medicina y ética*. (30) 4. <https://doi.org/10.36105/mye.2019v30n4.04>

Rivero Garza, Adriana G. (2023). Mapas y georreferencias de la violencia contra las mujeres en México. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, Vol. 4 Núm. DOI:
<https://doi.org/10.56712/latam.v4i6.1491>

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2025). *Informe de violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911*, (agosto 2025).
<https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/informe-de-violencia-contra-las-mujeres?idiom=es>

Secretaría de las Mujeres. Situación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/Asignador?ruta=/sievcn/Documentos/&nombreArchivo=AVGM%20SIESVIM-CONAVIM.pdf&id_contenido=80&id_tipo_descarga=12

Revisión sistemática de la bioética crítica respecto a la relación médico paciente en la literatura de 2001 a 2023

Systematic review of critical bioethics regarding the doctor-patient relationship in the literature from 2001 to 2023

Cruz García Lirios¹

cruz.garcial@unisa.cdmx.gob.mx

Resumen

El objetivo del presente trabajo fue establecer la dimensión de la relación médico paciente desde la bioética crítica publicada de 2001 a 2023 en repositorios internacionales como *Scopus* y *Web of Science*. Se realizó una revisión sistemática de la literatura considerando la postura crítica de 20 autores con respecto a la relación médico paciente. Los resultados demuestran un eje crítico sobre la prevalencia de la atención médica próxima a una narrativa, discursividad y práctica orientada más hacia la especialización que hacia la humanización. El aporte del presente documento al estado del arte radica en el establecimiento de categorías derivadas del conocimiento y atención especializada como ejes de discusión y construcción de la formación médica desde la bioética crítica.

Palabras clave: Atención Médica, Bioética Crítica, Relación Medico Paciente, Revisión Sistemática.

Abstract

The objective of this study was to establish the dimension of the doctor-patient relationship from the perspective of critical bioethics published between 2001 and 2023 in international repositories such as *Scopus* and *Web of Science*. A systematic literature review was conducted, considering

¹ Universidad de la Salud

the critical positions of 20 authors regarding the doctor–patient relationship. The results reveal a critical axis concerning the prevalence of medical care that tends to favor specialization over humanization, reflected in its narratives, discourse, and practice. The contribution of this paper to the state of the art lies in the identification of categories derived from specialized knowledge and care as key axes for discussion and the construction of medical education from the standpoint of critical bioethics.

Keywords: Medical Care, Critical Bioethics, Doctor–Patient Relationship, Systematic Review.

Introducción

La bioética crítica se construyó a partir del cuestionamiento de la ética médica. En este sentido, la relación médico paciente ha sido la dimensión más crítica debido a su práctica especializada que excluye la subjetividad de las partes involucradas (Gil Montes, 2004a; Osorio Carranza, 2001). Además, el contexto histórico y la situación de las partes involucradas develan construcciones sociales orientadas hacia las desigualdades (Castro, 2014; Farmer, 2003).

Sin embargo, una revisión sistemática revelaría las categorías en torno a la dimensión de la relación médico paciente desde la bioética crítica que en la literatura consultada pueden estar desvinculadas, pero en el análisis de revisión sistemática configuran un sistema de cuestionamientos que prevalecen a un periodo determinado y que podrían abonar en la discusión de la calidad del servicio. En este sentido, el presente trabajo se propone establecer las divergencias y convergencias entre los autores seleccionados a fin de poder indagar el sistema crítico que se materializa en el periodo observado, pero que podría trascender en los próximos años como eje de cuestionamiento a la relación tradicional del médico con el paciente.

¿Las convergencias y divergencias entre los autores de la bioética crítica orientan una discusión hacia el análisis de la calidad de la atención centrada en la relación de las partes involucradas, principalmente entre el médico y el paciente?

Se espera que la bioética crítica construya un cuestionamiento sistemático que abone a la calidad de la atención en la relación médico paciente a través de la formación de talentos que integren a sus conocimientos y prácticas especializadas los principios de la bioética crítica, tales

como: el contexto histórico, la situación de las partes y las construcciones sociales en torno al cuerpo intervenido de modo especializado y humanizado.

Método

Se realizó un estudio documental, transversal, exploratorio y sistemático, siguiendo los lineamientos metodológicos de los protocolos PRISMA (Page et al., 2021), STROBE (von Elm et al., 2007), Cochrane (Higgins et al., 2022) y Campbell (Campbell Collaboration, 2023). El procedimiento consistió en una revisión sistemática de literatura científica indexada en las bases de datos Scopus y Web of Science, mediante una búsqueda estructurada con palabras clave y operadores booleanos. El periodo de análisis abarcó desde 2001 hasta 2023, a fin de identificar tendencias recientes y enfoques históricos en torno al objeto de estudio.

A partir de los resultados de la búsqueda, se seleccionaron 20 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión establecidos. Los criterios de inclusión consideraron estudios que abordaran explícitamente los cuestionamientos éticos y epistemológicos en la relación médico-paciente, así como la construcción social del cuerpo como forma de intervención especializada, situándola en su historicidad (Foucault, 1976; Turner, 2008).

Cada texto incluido fue sometido a un análisis de contenido cualitativo, mediante un proceso de codificación abierta, axial y selectiva (Strauss & Corbin, 1998), con el fin de identificar categorías emergentes relacionadas con la gobernanza del conocimiento médico, la autoridad epistémica y la transformación del cuerpo como objeto de intervención. Este procedimiento permitió garantizar la validez y transparencia del proceso analítico, en coherencia con las recomendaciones de los protocolos sistemáticos citados (Page et al., 2021; Higgins et al., 2022).

De este modo, no se trató de una muestra aleatoria, sino de un análisis exhaustivo y controlado de los textos derivados de la revisión sistemática, asegurando la rigurosidad metodológica y la trazabilidad de los resultados (Campbell Collaboration, 2023; von Elm et al., 2007).

La revisión sistemática se desarrolló siguiendo los protocolos STROBE (von Elm et al., 2007), PRISMA (Page et al., 2021), Cochrane (Higgins et al., 2022) y Campbell (Campbell Collaboration, 2023), con énfasis en los cuestionamientos a la relación médico-paciente,

particularmente en torno a la formación especializada de conocimientos, habilidades y prácticas observables en la atención médica.

La aplicación de estos lineamientos permitió estructurar la búsqueda, selección y análisis de los estudios, asegurando la transparencia, reproducibilidad y trazabilidad del proceso de revisión. Conforme a la declaración PRISMA 2020 (Page et al., 2021), la Figura 1 se incluye el diagrama de flujo que representa las fases de identificación, cribado, elegibilidad e inclusión de los artículos analizados.

Proceso de Selección de Artículos para Síntesis Cualitativa

Fig. 1.

Made with Napkin

Los protocolos mencionados se emplearon únicamente como guía metodológica para el filtrado y la sistematización documental de los registros encontrados; por tanto, no se establecieron criterios de validez psicométrica, dado que no se trató de un instrumento de medición, sino de un procedimiento documental de selección y depuración de resúmenes.

Se realizó una búsqueda sistemática a partir de las palabras claves: “Médico Paciente”, “Bioética Crítica”, “Atención Médica”, “Calidad de la Atención” en los repositorios de *Scopus* y *Web of Science*, considerando el periodo de 2001 a 2023. No se excluyeron artículos por su idioma prevaeciente ni por la institución de adscripción de los autores.

El análisis de contenido se estableció a partir de las ideas principales de los autores y su enfoque, así como las categorías, las tendencias, las referenciaciones y su posible impacto en la relación médico paciente (véase anexo IA y 2A).

Resultados

La Tabla 1 evidencia que los autores coinciden en considerar la práctica médica como un fenómeno multidimensional, donde se entrelazan la ciencia, la ética y la construcción social del conocimiento. La bioética aparece en distintos niveles: clínica (González-de Paz, 2012, León Correa, 2009), social (Berlinguer, 2002; 2022; Farmer, 2003) e institucional (Altisent, 2010). La fenomenología del cuerpo y la enfermedad (Good, 2003a; Díaz Romero, 2022) complementa la visión social, mostrando cómo la experiencia subjetiva del paciente revela inequidades y limitaciones del sistema médico. Por otro lado, la comunicación dialógica (Hamui Sutton, 2018; Sorokin, 2000) emerge como herramienta central para reducir la deshumanización y las injusticias epistémicas señaladas por Murguía, (2019) y Villanueva, (2023a).

Tabla 1. Comparativa de ideas principales

Autor(es)	Ideas principales	Enfoque
Gil Montes (2004b)	La medicina se construye socialmente; el ethos médico refleja significaciones imaginarias.	Sociológico
Altisent (2010)	La bioética debe trascender dilemas individuales y considerar dimensiones sociales e institucionales.	Bioética aplicada
González-de Paz (2012)	La bioética clínica debe orientar la atención primaria, integrando ética y práctica clínica.	Bioética clínica
Berlinguer (2002, 2022)	Salud global y definiciones imprecisas de enfermedad; importancia de la ética en políticas sanitarias.	Bioética social
León Correa (2009)	Principios de bioética clínica, institucional y social para la atención integral.	Bioética institucional
Moreno-Altamirano (2007)	Trayecto salud-padecimiento-enfermedad: enfoque socioantropológico; atención como construcción social.	Socioantropológico
Fassier (2004)	Políticas de la vida y lo viviente; ética y poder en biomedicina.	Antropológico-ético
Good (2003b)	Medicina como construcción de objeto; experiencia fenomenológica del dolor.	Fenomenológico
Osorio Carranza (2001)	Modelos médicos y saberes maternos; atención contextualizada.	Etnografía médica
Farmer (2003)	Justicia social y salud; desigualdad estructural en la atención médica.	Sociología crítica
Castro (2014)	Habitus médico autoritario; normas y prácticas institucionales.	Sociología médica
Villanueva (2023b)	Galenidad, masculinidad y deshumanización; pacientes como categorías límite.	Feminismo médico

Murguía (2019)	Injusticia epistémica en la práctica médica; conocimiento silenciado de pacientes.	Filosofía política
Díaz Romero (2022)	Fenomenología del cuerpo y enfermedad; injusticia epistémica.	Fenomenología
Sorokin (2000)	Comunicación médico-paciente; relación intersubjetiva.	Derecho médico
Hamui Sutton (2018)	Comunicación dialógica como competencia esencial; ética de la relación clínica.	Educación médica
Rossi (2018)	Clínica como espacio social; cambios culturales y organizativos.	Sociología de la medicina

El análisis de las referencias recopiladas entre 2001 y 2023 muestra una evolución en el estudio de la medicina, la bioética y la relación médico-paciente, donde las categorías conceptuales, los enfoques éticos y las prácticas clínicas se reconfiguran con base en los cambios sociales y tecnológicos. La información extraída del corpus permitió organizar los hallazgos en torno a tres dimensiones: temporal, temática y autoral.

En la dimensión temporal, se identificó que los primeros registros, a partir de 2001, están centrados en los modelos médicos y la trayectoria de atención como ejes estructurales de la práctica clínica. Hacia la década de 2010, emergen categorías asociadas a la ética clínica y el *habitus* médico, que ponen en tensión el carácter autoritario de la medicina tradicional frente a una práctica participativa. Finalmente, entre 2018 y 2023, predominan nociones vinculadas a la clínica como espacio social, la justicia bioética y el respeto a la autonomía del paciente. La Tabla 2 sintetiza la distribución de los registros por periodos.

Tabla 2. Distribución temporal de las perspectivas en bioética y medicina (2001-2023)

Periodo	Categorías principales	Tendencias emergentes	Representación en referencias
2001–2005	Modelos médicos, trayectoria de atención	Adaptación de saberes a contextos clínicos	Moderada
2006–2015	Ética clínica, habitus médico, autonomía	Crítica al autoritarismo médico, énfasis ético	Alta
2016–2023	Clínica social, justicia bioética, dignidad	Relación horizontal médico–paciente	Muy alta

En cuanto a la dimensión temática, las palabras clave recurrentes evidencian un tránsito desde conceptos estructurales hacia nociones más relacionales y éticas. La aparición de términos como “ética clínica” y “*habitus* médico” señala una problematización creciente de la relación médico–paciente, aludiendo al dilema entre la tecnificación de la medicina y la centralidad de la persona. La Tabla 3 muestra las palabras clave con mayor frecuencia y su relevancia interpretativa.

Tabla 3. Palabras clave más frecuentes en las referencias analizadas

Palabra clave	Frecuencia estimada	Interpretación principal
Modelos médicos	Alta	Necesidad de ajustar paradigmas clínicos
Ética clínica	Alta	Integración de principios normativos en la práctica
<i>Habitus</i> médico	Media	Crítica a prácticas jerárquicas y autoritarias
Clínica como espacio social	Media	Reconocimiento de la dimensión cultural y social
Autonomía del paciente	Alta	Derecho a la decisión informada y corresponsabilidad

Finalmente, en la dimensión autoral, se observa que los aportes se concentran en algunos referentes que han contribuido a marcar hitos. Autores como Osorio Carranza abren la discusión en torno a modelos médicos y trayectorias de atención a inicios de siglo; León Correa enfatiza la ética clínica en la segunda década; mientras que Rossi y Castro destacan en la última etapa con perspectivas sobre la clínica como espacio social y el cuestionamiento del *habitus* médico. La Tabla 4 resume la participación de los principales autores y los temas que han posicionado.

Tabla 4. Autores y aportes destacados (2001–2023)

Autor	Año(s) principal(es)	Temas aportados	Impacto en la relación médico– paciente
Osorio Carranza, R.	2001	Modelos médicos, trayectoria de atención	Adaptación de la medicina a contextos locales
León Correa, F.	2009	Ética clínica	Garantía de decisiones basadas en principios éticos
Castro, R.	2014	<i>Habitus</i> médico	Crítica al autoritarismo y apertura participativa
Rossi, I.	2018	Clínica como espacio social	Reconocimiento de la dimensión relacional

En conjunto, los resultados evidencian que la literatura no se limita a una descripción técnica de la medicina, sino que plantea un giro hacia la bioética como principio articulador de la relación entre profesionales de la salud y pacientes. Este cambio se observa en la transición de categorías estructurales hacia un énfasis en la autonomía, la justicia y la dignidad, consolidando la bioética como eje de reflexión crítica y práctica clínica contemporánea.

Discusión

En relación con el estado del arte, el presente trabajo ha establecido dimensiones y categorías de análisis que permiten advertir la sistematización de cuestionamientos hacia la relación tradicional

entre el médico y el paciente como una situación de diagnóstico especializado y centrado en conocimientos como en habilidades que inciden en prácticas hegemónicas en la atención pública de la salud.

Tales hallazgos permiten establecer que la bioética crítica ha edificado una serie de cuestionamientos que pueden ser orientados hacia propuestas de formación médica. Las convergencias entre los autores radican en la crítica hacia la relación tradicional del médico y el paciente, aunque las divergencias emergen en las propuestas de intervención, ya que la propuesta histórico cultural y antropológica sugiere un contexto de las partes involucradas que las sensibilice y no las invisibilice.

En contraste, la propuesta fenomenológica, experiencial y corporal sugiere más bien que la intervención debe edificarse en la construcción social de la interrelación entre el médico y el paciente como sujetos activos y no pasivos ante su entorno institucional de salud pública.

En ese sentido, la propuesta humanista, intersubjetiva y de empoderamiento supone que la relación médico paciente debe establecerse a partir de normas y valores que deconstruyan las relaciones de poder o asimétricas para sustituirlas por una ética del cuidado de las necesidades.

Cierre

El aporte del presente trabajo al estado de la cuestión radica en el establecimiento de tres dimensiones analíticas que, desde la bioética crítica, permiten cuestionar y reinterpretar la relación tradicional entre el médico y el paciente. Estas dimensiones revelan que la práctica médica, históricamente estructurada bajo asimetrías de poder y saber, tiende a reproducir un modelo tecnocrático y deshumanizante, centrado en la especialización y el control del cuerpo del paciente. No obstante, la bioética crítica posibilita una reconfiguración de esta relación hacia una ética del cuidado, en la que la interacción médico-paciente se comprende como un vínculo dialógico, situado e histórico, sustentado en valores de autonomía, reciprocidad y justicia relacional. De esta manera, el estudio contribuye a establecer la dimensión ética, epistémica y social de dicha relación como un campo de disputa entre la racionalidad instrumental y la humanización del acto médico. Los límites del presente trabajo radican en la especificidad de la búsqueda, selección y análisis de artículos que si bien cumplen con los criterios de exclusión e inclusión y parecen demostrar una serie de cuestionamientos sistemáticos que podrían incidir en la formación de los profesionistas de

la salud, es reducida frente al volumen de publicaciones que las bases consultadas reportaron para el periodo observado de 2001 a 2023.

Por consiguiente, se recomienda ampliar la discusión a las dimensiones epistémicas a fin de poder establecer las convergencias y divergencias paradigmáticas de los autores y con ello poder perfilar un currículo acorde a la crítica sistemática de la relación tradicional entre médico y paciente. Tal ejercicio permitirá secuencias pedagógicas acordes a la formación humanista de los profesionistas de la salud frente a la atención de salud pública, sus conocimientos y prácticas, así como la construcción de su profesión desde normas y valores que regulen las diferencias o asimetrías entre las partes involucradas.

Referencias

- Altisent, R. (2010). La bioética más allá de los dilemas. *Atención Primaria*, 42(8), 412-414.
- Berlinguer, G. (2002). La salud global. En G. Berlinguer, *Bioética cotidiana* (pp. 175-222). México: Siglo XXI.
- Berlinguer, G. (2022) [1994]. Capítulo 1. Muchas definiciones, pocas certezas. En G. Berlinguer, *La enfermedad* (pp. 7-23). Argentina: Universidad Nacional de La Plata.
- Campbell Collaboration. (2023). *Campbell systematic reviews: Guidelines for authors*. The Campbell Collaboration. <https://www.campbellcollaboration.org>
- Castro, R. (2014). Génesis y práctica del habitus médico autoritario en México. *Revista Mexicana de Sociología*, 76(2), 167-197.
- Díaz Romero, P. (2022). La mirada sobre el cuerpo y la injusticia epistémica en el marco de una fenomenología de la enfermedad. *Tópicos*, 44, 1-10.
- Farmer, P. (2003). Health, healing and social justice. Insights from liberation theology. En P. Farmer, *Pathologies of Power* (pp. 139-159). Los Angeles: University of California Press.
- Fassier, D. (2004). Entre las políticas de lo viviente y las políticas de la vida. *Revista Colombiana de Antropología*, 40, 283-318.
- Foucault, M. (1976). Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber. Siglo XXI Editores.
- Gil Montes, V. (2004a). La construcción del ethos médico. En V. Gil Montes, *Éthos médico. Las significaciones imaginarias de la profesión médica en México* (pp. 85-107). Ciudad de México: UAM-X.
- Gil Montes, V. (2004b). Las ciencias sociales y sus vínculos con la disciplina médica. En V. Gil Montes, *Éthos médico. Las significaciones imaginarias de la profesión médica en México* (pp. 1-36). Ciudad de México: UAM-X.
- Good, B. (2003a) [1994]. Cómo construye la medicina su objeto. En B. Good, *Medicina, racionalidad y experiencia* (pp. 129-168). Barcelona: Bellatierra.
- Good, B. (2003b) [1994]. El cuerpo, la experiencia de la enfermedad y el mundo vital: una exposición fenomenológica del dolor crónico. En B. Good, *Medicina, racionalidad y experiencia* (pp. 129-168). Barcelona: Bellatierra.

- Hamui Sutton, L. (2018). Principios y prácticas de la comunicación médico-paciente. En L. Hamui Sutton, A. P. Maya & I. Hernández Torres, *La comunicación dialógica como competencia médica esencial* (pp. 1-37). México: Manual Moderno.
- Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (Eds.). (2022). *Cochrane handbook for systematic reviews of interventions* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- León Correa, F. (2009). Fundamentos y principios de una bioética clínica, institucional y social. *Acta Bioethica*, 15(1), 70-78.
- Moreno-Altamirano, L. (2007). Reflexiones sobre el trayecto salud-padecimiento-enfermedad-atención: una mirada socioantropológica. *Salud Pública de México*, 49(1), 63-70.
- Murguía, A. (2019). Injusticia epistémica y práctica médica. *n-Claves del pensamiento*, XIII(26), 55-79.
- Osorio Carranza, R. (2001). Los modelos médicos y la trayectoria de atención. En R. Osorio Carranza, *Entender y atender la enfermedad: los saberes maternos frente a los padecimientos infantiles* (pp. 21-41). México: INAH.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Rossi, I. (2018). La clínica como espacio social: ¿época de cambios o cambio de época? En L. Hamui Sutton, A. P. Maya & I. Hernández Torres, *La comunicación dialógica como competencia médica esencial* (pp. 1-37). México: Manual Moderno.
- Sorokin, P. (2000). Relación intersubjetiva médico-paciente: en defensa propia. *Revista Latinoamericana de Derecho Médico y Medicina Legal*, 5(1), 89-92.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (2nd ed.). Sage.
- Turner, B. S. (2008). *The body and society: Explorations in social theory* (3rd ed.). Sage.
- Villanueva, M. (2023a). Galenidad y masculinidad: semejanzas normativas, de performance y fenomenológicas. *Debate Feminista*, 34(67), 33-65.
- Villanueva, M. (2023b). Ser paciente como categoría límite de la galenidad: un análisis relacional a la deshumanización de la medicina. *En-Claves del pensamiento*, XVII(33).

von Elm, E., Altman, D. G., Egger, M., Pocock, S. J., Gøtzsche, P. C., & Vandenbroucke, J. P. (2007). The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: Guidelines for reporting observational studies. *PLoS Medicine*, 4(10), e296. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040296>

Anexo

Fig. 1A

Hitos Clave en la Investigación Médica y Bioética (2001–2023)

Made with Napkin

Fig. 2A

Espectro de enfoque en la atención médica, desde lo individual hasta lo societal

Made with Napkin

El derecho a la autonomía y sus limitaciones en pacientes neurocríticos: consideraciones éticas, aspectos filosóficos y reflexiones neuroéticas

The right to autonomy and its limitations in neurocritical patients: ethical considerations, philosophical aspects and neuroethical reflections

Julio César López-Valdés¹

julio.lopezv@unisa.cdmx.gob.mx / jc.lopz@live.com

ORCID: 0000-0001-6238-0027

Resumen

La autonomía del paciente constituye un principio fundamental en la bioética contemporánea. Sin embargo, en el contexto de los pacientes neurocríticos, cuya capacidad de decisión se ve gravemente limitada, surgen dilemas éticos complejos que obligan a replantear sus alcances. Este trabajo analiza la tensión entre el respeto a la autonomía y la obligación médica de garantizar el bienestar y la dignidad de los pacientes en estado crítico neurológico. Para ello, se abordan los marcos éticos del principialismo (autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia) y del personalismo, que enfatiza la dignidad inherente de cada individuo más allá de su condición clínica. Asimismo, se discuten las aportaciones de diversas corrientes filosóficas, como el utilitarismo, la ética de la virtud, el existencialismo y la biopolítica, que enriquecen la reflexión sobre el cuidado neurocrítico. En paralelo, se examinan los campos emergentes de la neuroética y los neuroderechos, particularmente relevantes ante el desarrollo de tecnologías capaces de influir en la actividad cerebral. Se destacan derechos como la privacidad mental, la libertad cognitiva y la integridad personal, propuestos como salvaguardas frente a los riesgos de la manipulación tecnológica. En última instancia, este trabajo sostiene que la autonomía en pacientes neurocríticos debe entenderse como un derecho relacional y contextual, condicionado por la vulnerabilidad, la

¹ Especialidad en Bioética. Departamento de Posgrado, Universidad de la Salud. Álvaro Obregón; Ciudad de México, México. Especialidad en Neurocirugía. Departamento de Posgrado, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México; Ciudad de México, México

interdependencia y la responsabilidad ética de los cuidadores. Así, se propone un modelo de atención integral que combine principios bioéticos, respeto a la dignidad y garantías neuroéticas, asegurando que el paciente permanezca en el centro de la práctica médica.

Palabras clave: Principialismo, neuroética, neuroderechos, autonomía, personalismo

Abstract

Patient autonomy is a cornerstone of contemporary bioethics. However, in the context of neurocritical patients, whose decision-making capacity is severely impaired, complex ethical dilemmas arise that require reconsidering the scope of this one. This paper analyzes the tension between respecting autonomy and the medical duty to ensure the well-being and dignity of critically ill neurological patients. Ethical frameworks such as principlism (autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice) and personalism, which emphasizes the intrinsic dignity of each individual beyond their clinical condition, are examined. Furthermore, the contributions of diverse philosophical perspectives, including utilitarianism, virtue ethics, existentialism, and biopolitics, are discussed as they enrich the reflection on neurocritical care. In parallel, the emerging fields of neuroethics and neurorights are analyzed, particularly relevant in light of technologies capable of influencing brain activity. Key rights such as mental privacy, cognitive liberty, and personal integrity are highlighted as safeguards against potential risks of technological manipulation. Ultimately, this paper argues that autonomy in neurocritical patients must be understood as relational and contextual, shaped by vulnerability, interdependence, and the ethical responsibility of caregivers. Accordingly, it proposes an integrative model of care that combines bioethical principles, respect for dignity, and neuroethical guarantees, ensuring that the patient remains at the center of medical practice.

Keywords: Principlism, neuroethics, neurorights, autonomy, personalism

Introducción

La autonomía del paciente siempre debe respetarse, incluso si es absolutamente contraria al mejor consejo médico y a la voluntad del médico.

Jack Kevorkian

En el campo de la medicina y la bioética, el principio de autonomía se ha establecido como un pilar fundamental para guiar la toma de decisiones médicas (Beauchamp y Childress, 2019). Este principio reconoce el derecho de los pacientes a tomar decisiones informadas y a mantener el control sobre su propia atención y tratamiento. Sin embargo, en el caso de los pacientes neurocríticos, cuya capacidad de decisión puede verse gravemente comprometida, surge un complejo dilema ético: *¿cómo podemos respetar la autonomía del paciente y, al mismo tiempo, garantizar su bienestar y seguridad?*

La autonomía ocupa una doble dimensión en la práctica médica: como principio bioético y como derecho humano fundamental. En su acepción bioética, formulada por Beauchamp y Childress (2019), la autonomía se entiende como la capacidad del individuo para actuar conforme a su propio juicio y valores, libre de coerción o manipulación externa. Desde esta perspectiva, constituye un criterio normativo que guía la conducta médica y fundamenta el respeto al consentimiento informado. Sin embargo, en el plano jurídico y moral, la autonomía trasciende la práctica clínica para convertirse en un derecho inherente a la dignidad humana, reconocido en instrumentos como la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (2005), cuyo artículo 5 establece que las decisiones sobre la salud deben respetar la autonomía y la responsabilidad de la persona. En México, este principio adquiere fuerza normativa al estar vinculado con el artículo 1º constitucional, que protege la libertad y dignidad, y con la Ley General de Salud, que reconoce el derecho del paciente a aceptar o rechazar tratamientos médicos. Así, la autonomía como principio ético inspira la deliberación clínica, mientras que su carácter de derecho asegura su exigibilidad jurídica, integrando una dimensión moral y otra legal que se complementan en la defensa de la persona frente a la vulnerabilidad que implica la enfermedad.

Los pacientes neurocríticos padecen afecciones neurológicas graves, como traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares masivos o estados comatosos. En estas situaciones, a menudo carecen de la capacidad de expresar sus deseos o participar activamente en la toma de decisiones médicas. Esto plantea importantes desafíos para los profesionales de la salud y los familiares, quienes deben equilibrar el respeto a la autonomía del paciente con la obligación de brindarle la mejor atención posible. La situación se vuelve particularmente compleja cuando los valores y preferencias del paciente, ya sean expresados o interpretados previamente, entran en conflicto con los objetivos del tratamiento médico.

En el contexto neurocrítico, la autonomía adquiere un sentido relacional, pues el paciente depende de la interpretación de sus valores por parte de familiares, tutores y del equipo médico. Este carácter relacional de la autonomía ha sido señalado por autores contemporáneos en bioética, quienes sostienen que la capacidad de decisión no puede separarse de las condiciones de vulnerabilidad y de la red de apoyo social en la que la persona se encuentra. En este sentido, respetar la autonomía en pacientes con alteraciones de la conciencia implica reconocer la interdependencia humana como fundamento del cuidado ético.

Principlismo y personalismo en la toma de decisiones

El principlismo es un enfoque ético ampliamente utilizado en la bioética contemporánea. Formulado por Tom Beauchamp y James Childress (2019), este marco se basa en cuatro principios fundamentales: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Estos principios proporcionan una guía estructurada para abordar dilemas éticos en la atención médica

La metodología del principlismo no se limita a la enumeración de los cuatro principios, sino que propone un proceso deliberativo para su aplicación en la práctica médica. Beauchamp y Childress (2019) señalan que los principios deben funcionar como pautas *prima facie*, es decir, obligaciones morales que orientan la acción pero que pueden entrar en conflicto entre sí en situaciones concretas. La resolución de tales conflictos exige una deliberación contextual, en la que se ponderan los valores involucrados mediante el uso del razonamiento práctico (*phronesis*) y la proporcionalidad ética. En este proceso, la autonomía implica el respeto a las decisiones informadas del paciente; la beneficencia, la obligación de promover su bienestar; la no

maleficencia, el deber de evitar daño innecesario; y la justicia, la distribución equitativa de recursos y oportunidades de atención. En el ámbito de la ética médica, este enfoque metodológico se traduce en la práctica del consentimiento informado, en la evaluación de la futilidad terapéutica y en la deliberación clínica interdisciplinaria, donde los profesionales equilibran deberes técnicos y morales para garantizar una atención respetuosa de la dignidad humana.

En situaciones donde los pacientes no pueden tomar decisiones por sí mismos, los principios de beneficencia (hacer el bien) y no maleficencia (evitar el daño) cobran especial importancia. El equipo médico tiene la obligación de actuar en el mejor interés del paciente, promoviendo su recuperación y minimizando daños innecesarios. Esto implica considerar cuidadosamente los riesgos y beneficios de las intervenciones y evitar tratamientos que puedan prolongar el sufrimiento sin ofrecer beneficios significativos, un concepto conocido como futilidad médica.

Aunque ambos enfoques comparten el objetivo de orientar la acción médica hacia el respeto de la persona, difieren en su punto de partida. El principialismo se basa en normas racionales que buscan universalidad y equilibrio entre principios, mientras que el personalismo parte de la dignidad ontológica del ser humano y prioriza la inviolabilidad de la persona sobre cualquier cálculo de utilidad. En la práctica neurocrítica, esta diferencia se traduce en un diálogo constante entre la ética del deber (principios) y la ética de la persona (valores y biografía individual), lo que exige prudencia clínica y deliberación moral en cada caso.

La futilidad médica es un tema central en la atención de pacientes neurocríticos, y su manejo requiere una evaluación ética detallada y una comunicación clara con la familia. Aquí es donde las reflexiones personalistas en la ética médica cobran especial valor.

Desde una perspectiva personalista, cada individuo posee una dignidad inherente y debe ser considerado un sujeto único cuya identidad se configura a partir de valores, creencias y relaciones personales (Sgreccia, 2012). Aplicada al paciente neurocrítico, esta perspectiva insta a los profesionales sanitarios a mirar más allá del cuadro puramente clínico y a considerar la historia de vida, la cosmovisión y el contexto relacional del paciente. Por lo tanto, las decisiones sobre el tratamiento no deben limitarse únicamente a los datos médicos, sino que deben integrar las dimensiones humana y existencial del paciente. Este enfoque aboga por un proceso de toma de decisiones colaborativo y empático que involucre a la familia del paciente y al equipo sanitario.

Desde la bioética personalista, la persona es el centro y el fin de toda acción médica, y su dignidad no depende del estado funcional ni de la capacidad de decisión (Sgreccia, 2012). Este enfoque sostiene que la vida humana tiene un valor intrínseco, por lo que debe protegerse incluso cuando la autonomía o la conciencia se ven comprometidas. A primera vista, esta perspectiva podría entrar en tensión con el principialismo, especialmente cuando la protección incondicional de la vida parece contradecir la autonomía o la proporcionalidad terapéutica. No obstante, ambos enfoques pueden complementarse metodológicamente si se concibe al personalismo como el fundamento antropológico del principialismo: el primero ofrece la justificación ontológica (la dignidad de la persona), mientras que el segundo proporciona las herramientas prácticas para la deliberación moral. Así, en la atención neurocrítica, la aplicación conjunta de ambos marcos permite equilibrar el respeto a la vida y la dignidad del paciente con la prudencia clínica, favoreciendo decisiones éticamente coherentes, humanizadas y contextualizadas.

Los campos emergentes de la neuroética y los neuroderechos

A medida que avanza la neurociencia, surgen nuevos desafíos éticos, en particular con las tecnologías que pueden monitorizar, influir o manipular la actividad cerebral. La neuroética aborda las implicaciones filosóficas, legales y sociales de los avances en neurociencia y el proceso científico asociado; desde las técnicas de neuroimagen hasta las interfaces cerebro-computadora. Una preocupación central es cómo estas tecnologías transforman nuestra comprensión de la identidad, la personalidad y la autonomía (Roskies, 2002). Si los dispositivos externos pueden monitorizar o incluso alterar los procesos de pensamiento, ¿qué significa respetar la autonomía en pacientes ya vulnerables debido a la disminución de la conciencia o al deterioro cognitivo?

En respuesta, se ha propuesto el concepto de neuroderechos como derechos fundamentales para salvaguardar la esfera mental contra el posible uso indebido de las neurotecnologías; es decir, se proponen como un marco jurídico específico, una nueva categoría de Derechos Humanos, destinada a proteger la esfera mental y cerebral de las posibles amenazas que la neurotecnología plantea. Estos incluyen la libertad cognitiva, la privacidad mental, la identidad personal y la integridad psicológica (Yuste et al., 2021).

La integración de la neuroética a la toma de decisiones clínicas implica reconocer que las intervenciones en el sistema nervioso central no solo tienen consecuencias fisiológicas, sino también identitarias. Las técnicas de monitoreo intracraneal, la estimulación cerebral profunda o las interfaces cerebro-computadora, aunque útiles para la atención y rehabilitación, plantean dilemas sobre la continuidad de la identidad personal y la autonomía residual. La evaluación de estas intervenciones debe regirse por criterios de proporcionalidad terapéutica, consentimiento informado previo y respeto a la integridad cognitiva. Tabla 1, Figura 1

Estos derechos tienen por objeto garantizar que el progreso tecnológico no socave la dignidad humana ni erosione la autenticidad de la experiencia personal.

La neuroética y los neuroderechos son especialmente relevantes para los pacientes neurocríticos que se encuentran en un estado de consciencia disminuida, como el coma o el síndrome de enclaustramiento, ya que su capacidad para ejercer su autonomía y comunicar sus deseos es limitada. Estos campos buscan garantizar que, a medida que avanza la tecnología neurocientífica, se respeten la dignidad y los derechos fundamentales de los pacientes más vulnerables.

La neuroética y los neuroderechos adquieren una importancia particular en el manejo de pacientes neurocríticos con estados de conciencia disminuida, como el coma o el síndrome de enclaustramiento, donde la capacidad de autodeterminación se ve gravemente limitada. Estos derechos buscan salvaguardar la dignidad y la esfera mental de la persona frente al avance de las neurotecnologías. En primer lugar, la privacidad mental protege al individuo de cualquier intento de acceder, registrar o manipular su actividad cerebral sin consentimiento, preservando el derecho a un espacio interno inviolable. La integridad personal garantiza que ninguna intervención médica o tecnológica pueda alterar la identidad, la personalidad o el comportamiento del paciente sin una justificación terapéutica y consentimiento previo. Finalmente, la libertad cognitiva reconoce el derecho de cada persona a mantener el control sobre sus procesos mentales y decisiones, evitando toda forma de coerción neurotecnológica. Estos principios, desarrollados por autores como Ienca y Andorno (2017) y Yuste et al. (2017), constituyen un marco ético y jurídico emergente que amplía la protección de los derechos humanos hacia la dimensión más íntima de la persona: su mente.

Esta revisión busca analizar de manera exhaustiva y crítica la trayectoria de estos conceptos, desde sus fundamentos teóricos hasta sus manifestaciones regulatorias y los debates que los rodean.

Perspectivas Filosóficas

El debate sobre la neuroética y los neuroderechos no puede entenderse sin anclarlo en el diálogo entre diversas corrientes filosóficas y éticas que han moldeado la bioética contemporánea.

La atención a pacientes neurocríticos presenta desafíos éticos que se abordan desde múltiples perspectivas, interconectando la ética clínica con la filosofía. En la intersección de la bioética y los avances neurocientíficos, las filosofías del principialismo y el personalismo se integran para justificar la necesidad de los neuroderechos.

En el modelo principialista de Beauchamp y Childress, la autonomía del paciente se concibe como la capacidad de actuar de acuerdo con valores, razones y decisiones que el propio individuo reconoce como suyos, libres de coerción o manipulación externa (Beauchamp & Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, 8th ed., 2019). Esta noción de autonomía deriva en gran medida del pensamiento kantiano, particularmente de la idea de que la persona es un fin en sí misma y debe ser tratada siempre con respeto por su racionalidad y capacidad moral (Kant, *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*, 1785/2002). Así, la autonomía no se entiende como mera libertad de elección, sino como autolegislación racional, donde el sujeto moral actúa conforme a principios que podrían ser universalizados. En el ámbito clínico, esto se traduce en el respeto a las decisiones informadas del paciente, las directivas anticipadas y el consentimiento libre y voluntario. Sin embargo, la autonomía kantiana ha sido criticada por su carácter formalista y racionalista, que en ocasiones resulta difícil de aplicar en contextos donde la racionalidad del sujeto está comprometida, como en la atención neurocrítica. En pacientes con alteraciones de la conciencia o deterioro cognitivo severo, la idea de un sujeto plenamente racional y autolegislador se vuelve problemática. Diversos autores han señalado que este enfoque puede reducir la autonomía a un ejercicio meramente cognitivo, dejando de lado dimensiones relacionales, emocionales y situacionales del ser humano (Mackenzie & Stoljar, *Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Autonomy, Agency, and the Social Self*, 2000).

En este punto, las filosofías existencialistas de Heidegger y Sartre no deben entenderse como fuentes directas del concepto de autonomía en el principialismo, sino como corrientes críticas y complementarias. Heidegger, en *Ser y tiempo* (1927), describe la existencia humana (Dasein) como un “*ser-en-el-mundo*” arrojado, caracterizado por la finitud, la temporalidad y la apertura al ser. Su enfoque no plantea una libertad racional como en Kant, sino una libertad ontológica, que se manifiesta en la posibilidad de asumir auténticamente la propia existencia frente a la muerte. Sartre, en cambio, concibe la libertad como una condena a elegir, una responsabilidad radical que define al sujeto (*El ser y la nada*, 1943).

Estas concepciones no pueden confundirse con la noción kantiana de autonomía; sin embargo, pueden enriquecerla, al introducir una comprensión más situada, encarnada y trágica de la libertad humana. En el contexto neurocrítico, donde el paciente se enfrenta a la fragilidad de la existencia y a la pérdida del control sobre su cuerpo o su conciencia, el pensamiento existencialista permite reinterpretar la autonomía no como independencia absoluta, sino como capacidad de asumir el propio destino y expresar sentido ante la vulnerabilidad.

Más que fusionar ambas tradiciones, lo valioso es ponerlas en diálogo. El principialismo aporta una estructura normativa necesaria para garantizar derechos y procedimientos éticos, como el consentimiento informado y las directivas anticipadas, mientras que el existencialismo puede ofrecer una dimensión hermenéutica y humanizadora, al recordar que la autonomía se ejerce desde la finitud y la interdependencia. En otras palabras, el respeto a la autonomía no debe entenderse solo como la aplicación de un principio formal, sino como el reconocimiento de la singularidad existencial del paciente, que se manifiesta incluso cuando su capacidad racional está disminuida.

Desde la biopolítica, Foucault y Agamben advierten cómo las instituciones pueden ejercer poder sobre la vida reduciendo la existencia a parámetros técnicos o biológicos, fenómeno particularmente visible en las unidades de terapia intensiva. Heidegger y Sartre, por su parte, permiten comprender la experiencia límite de la conciencia en la enfermedad, mostrando que incluso en la vulnerabilidad extrema persiste una dimensión existencial que exige reconocimiento y respeto. Estos enfoques permiten reconsiderar la práctica médica no solo como técnica de conservación de la vida, sino como acompañamiento ético del ser humano en su finitud.

El paciente neurocrítico se enfrenta a la fragilidad de su existencia, y las directivas anticipadas o la toma de decisiones por delegación son herramientas cruciales para respetar sus deseos, incluso cuando su autonomía se ve comprometida.

De forma complementaria, el personalismo se centra en la dignidad intrínseca y la singularidad del Ser Humano, enfatizando que la persona debe ser vista holísticamente, considerando sus dimensiones físicas, psicológicas y espirituales.

Cuando se traslada el personalismo al ámbito de la neuroética y los neuroderechos, surgen dificultades conceptuales. El personalismo teológico puede entrar en conflicto con los fundamentos seculares de los derechos humanos, ya que su noción de dignidad está anclada en la sacralidad de la vida y no necesariamente en la libertad cognitiva o la privacidad mental. En cambio, los neuroderechos, tal como los propone Ienca y Andorno (2017) en *Nature Human Behaviour*, se basan en la protección de la autonomía mental, la privacidad de los datos neuronales y la identidad personal frente a posibles intervenciones tecnológicas, lo cual responde más al paradigma liberal de la dignidad y la libertad individual.

Desde esta óptica, el personalismo puede ofrecer una dimensión complementaria al recordar el valor intrínseco de la persona y la necesidad de salvaguardar su integridad, pero no puede asumirse sin matices, ya que su sustento teológico no es compartido por los marcos jurídicos laicos que regulan los derechos humanos. En consecuencia, su uso en el discurso de los neuroderechos debe entenderse más como una inspiración ética que como un fundamento normativo.

Así, mientras el principialismo proporciona las directrices para una práctica ética responsable, el personalismo ofrece la base filosófica que justifica la protección del “yo” y de la mente, garantizando que el progreso científico respete y salvaguarde la esencia misma de la persona.

A su vez, el enfoque personalista, que se centra en la dignidad inherente y la integralidad de la persona, se entrelaza con la crítica biopolítica de Foucault y Agamben.

Desde la perspectiva foucaultiana, la medicina moderna y, más aún, la medicina intensiva o neurocrítica, encarnan formas paradigmáticas de biopoder, ya que transforman el cuerpo del paciente en un objeto de conocimiento y control técnico. Foucault no propone un fundamento ético de la dignidad, sino una analítica del poder, que busca revelar las estructuras que subordinan al

sujeto al discurso médico y científico (Foucault, *El nacimiento de la biopolítica*, 1979). Mientras que, Giorgio Agamben, en *Homo sacer: el poder soberano y la nuda vida* (1995), radicaliza la noción foucaultiana de biopolítica. Para él, el Estado moderno ejerce un poder soberano que incluye la vida biológica excluyéndola del orden político, reduciendo al ser humano a su pura existencia biológica: “*la vita nuda*” (vida desnuda). Esta figura, ejemplificada en el campo de concentración, representa la vida que puede ser conservada o eliminada sin consecuencias jurídicas

Desde este punto de vista, el paciente inconsciente o en estado de mínima conciencia podría metafóricamente considerarse una “vida desnuda”: un cuerpo mantenido con vida por el poder médico y tecnológico, pero privado de participación en el orden político y moral. No obstante, Agamben no busca restaurar una noción de dignidad personal o trascendencia, sino denunciar la lógica soberana que convierte la vida en objeto de gestión. Su filosofía no ofrece un fundamento normativo para la ética médica, sino una crítica ontológica al poder que produce esa reducción (Agamben, *Homo sacer*, 1995; *Lo que queda de Auschwitz*, 1998).

Desde esta última perspectiva, el paciente con pérdida de consciencia corre el riesgo de ser reducido a una “vida desnuda”, un objeto de control médico, privado de voz en el proceso de toma de decisiones. El personalismo contrarresta esta visión insistiendo en que la dignidad de la persona debe respetarse en todas las circunstancias y que la atención debe ser holística, abordando todas las dimensiones del paciente.

Aunque no pueden integrarse conceptualmente, ambas perspectivas pueden dialogar críticamente. La biopolítica de Foucault y Agamben puede servir para revelar los riesgos de despersonalización en el ámbito neurocrítico (el paciente reducido a un conjunto de signos vitales o a una “vida mantenida”), mientras que el personalismo puede reivindicar el valor moral y relacional de la persona, incluso en ausencia de conciencia o autonomía.

En este sentido, más que fusionarlas, se trata de ponerlas en tensión productiva: la biopolítica describe la reducción instrumental de la vida; el personalismo exige que el cuidado clínico resista esa reducción. Una ética neurocrítica madura podría reconocer la lucidez diagnóstica de Agamben sin adoptar su nihilismo político, complementándola con la afirmación ontológica del valor humano propia del personalismo.

Desde el punto de vista del utilitarismo, desarrollado por Jeremy Bentham y John Stuart Mill, el valor moral de las acciones está determinado por sus consecuencias, particularmente su

capacidad para maximizar la felicidad o el bienestar del mayor número de personas (Mill, 1863). El utilitarismo, al centrarse en maximizar el bienestar general, proporciona una perspectiva que considera el impacto de las decisiones no sólo en el paciente sino también en su familia y el sistema de salud.

Aplicado a los cuidados neurocríticos, este marco plantea preguntas sobre la asignación de recursos médicos limitados y la justificación de las intervenciones: ¿deberían adoptarse tratamientos agresivos si prolongan la vida pero añaden poco a la calidad de vida, o debería centrarse la atención en la comodidad y la dignidad?

Desde un punto de vista utilitarista clásico, mantener con vida a un paciente mediante tratamientos invasivos sin posibilidad razonable de recuperación neurológica podría considerarse moralmente injustificable, si las consecuencias globales —sufrimiento prolongado, angustia familiar, sobrecarga económica y escasez de recursos para otros pacientes— superan los beneficios (Mill, 1863). Bentham ya planteaba que las acciones deben evaluarse por su “tendencia a aumentar o disminuir la felicidad de aquellos cuyo interés está en juego” (Bentham, 1789, cap. 1, §2).

Este principio ha sido reinterpretado en la bioética contemporánea por autores como Peter Singer y R.M. Hare, quienes sostienen que en situaciones de recursos limitados la decisión moralmente correcta es aquella que maximiza el bienestar total, considerando tanto la intensidad como la duración de la experiencia consciente (*Singer, Practical Ethics, 2011*). Desde esta perspectiva, un tratamiento agresivo que prolonga la vida biológica sin posibilidad de consciencia o interacción no aumenta el bienestar, y por tanto, no es éticamente exigible.

La ética utilitarista de la salud pública también introduce el principio de justicia distributiva, donde los recursos deben asignarse para producir el mayor beneficio global (Daniels, *Just Health: Meeting Health Needs Fairly, 2008*). En la atención neurocrítica, esto puede implicar priorizar intervenciones que mejoren la calidad de vida y la recuperación funcional sobre aquellas que simplemente prolongan la supervivencia sin esperanza de consciencia o autonomía.

Sin embargo, los críticos del utilitarismo advierten que esta perspectiva puede poner en riesgo el valor intrínseco de la vida individual, al supeditarla a cálculos de utilidad. Por ello, algunos bioeticistas, como Amartya Sen y Martha Nussbaum, proponen complementar el utilitarismo con el enfoque de las capacidades, que reconoce que el bienestar no depende solo de

la maximización de la felicidad, sino del desarrollo de las capacidades humanas fundamentales (Nussbaum, *Creating Capabilities*, 2011).

En síntesis, una respuesta coherente desde el utilitarismo aplicado a los cuidados neurocríticos podría formularse así:

“El mantenimiento de tratamientos agresivos en pacientes sin posibilidad de recuperación significativa no es moralmente justificable si las consecuencias globales —en términos de sufrimiento, uso de recursos y afectación al bienestar colectivo— resultan negativas. En tales casos, centrar la atención en la comodidad, la dignidad y la reducción del sufrimiento puede ser más coherente con el principio utilitarista de maximizar el bienestar general.”

Esto no implica abandonar al paciente, sino redefinir el propósito del cuidado, orientándolo hacia una ética del bienestar integral más que hacia una prolongación biológica sin sentido moral o clínico.

Ahora bien, desde el punto de vista de la ética de la virtud, tal como la expone Aristóteles en la *Ética a Nicómaco* (trad. 2009, Libro II), sostiene que el fin último de la acción humana es la eudaimonía, entendida no como placer momentáneo, sino como el florecimiento pleno de la persona a través del ejercicio de la virtud. En este sentido, la virtud (*areté*) es una disposición adquirida que orienta al individuo a actuar conforme a la razón y a encontrar el justo medio entre los extremos del exceso y el defecto (Aristóteles, *Ética a Nicómaco*, 1106a–1107a).

Aplicada a la práctica médica, esta concepción teleológica implica que las decisiones clínicas no deben reducirse a la mera aplicación de reglas o a la maximización de resultados, sino que deben contribuir al florecimiento del paciente y del propio médico como agentes morales. Según Edmund Pellegrino y David Thomasma (1993), la medicina, en tanto práctica moral, tiene como *telos* el bien del paciente entendido en sentido integral: biológico, psicológico y existencial. Así, la excelencia del médico no reside únicamente en su competencia técnica, sino en su sabiduría práctica (*phronesis*), que le permite discernir qué acción concreta encarna mejor el bien humano en situaciones particulares.

En el contexto de la atención neurocrítica, donde las decisiones suelen implicar dilemas entre prolongar la vida biológica o priorizar la calidad de vida, la ética de la virtud orienta a buscar el equilibrio entre la benevolencia y la prudencia clínica, evitando tanto el exceso tecnocrático (mantener la vida sin sentido) como la omisión compasiva precipitada. La *phronesis* —descrita

por Aristóteles como la “recta razón en el obrar” (Ética a Nicómaco, 1140b)— permite al médico deliberar correctamente en medio de la incertidumbre, integrando el conocimiento técnico con la sensibilidad ética.

Este enfoque ha sido retomado en la bioética contemporánea por autores como Alasdair MacIntyre (1981), quien señala que las prácticas profesionales sólo adquieren pleno sentido moral cuando están ordenadas a un bien interno que trasciende la eficiencia o el éxito externo. En la medicina, dicho bien interno es precisamente la restauración y acompañamiento del ser humano en su vulnerabilidad, lo que devuelve al médico su papel de agente moral virtuoso.

Por tanto, la ética aristotélica no sólo complementa, sino que corrige ciertas limitaciones del principialismo moderno, al recordar que el verdadero fin de la acción médica no es únicamente cumplir normas o maximizar beneficios, sino actuar con virtud para promover la vida buena; es decir, una vida en la que el paciente y el médico florecen en su humanidad compartida, incluso frente a la enfermedad o la muerte.

Los médicos están llamados no solo a seguir principios éticos, sino también a encarnar virtudes que les permitan responder a situaciones complejas con sensibilidad y madurez moral

Con el fin de sintetizar los enfoques éticos y filosóficos relevantes en el manejo de pacientes neurocríticos, se presenta a continuación una comparación entre distintos marcos teóricos y su aplicabilidad a la neurotecnología y a la deliberación bioética. Esta tabla busca mostrar cómo cada corriente aporta herramientas conceptuales para abordar la tensión entre autonomía, dignidad y vulnerabilidad en contextos de alta complejidad médica. La Tabla 2 muestra un resumen comparativo entre las diferentes corrientes filosóficas.

Marco Filosófico	Concepto Principal	Aplicación a la Neurotecnología	Referencias Clave
Principialismo	Cuatro principios fundamentales: Autonomía, Beneficencia,	Proporciona una guía estructurada para dilemas. Enfatiza la autonomía del paciente y la obligación de actuar en su mejor interés.	Beauchamp & Childress, 2019

Tabla 2 Marcos filosóficos y éticos comparativos en cuidados neurocríticos			
Marco Filosófico	Concepto Principal	Aplicación a la Neurotecnología	Referencias Clave
	No-Maleficencia y Justicia.		
Personalismo	Valor intrínseco, dignidad e integridad de la persona.	Exige una visión holística del paciente, más allá de lo clínico. Justifica la necesidad de proteger la identidad y el "yo" a través de los neuroderechos.	Sgreccia, 2012
Utilitarismo	Maximización de la felicidad o bienestar para el mayor número de personas.	Evalúa el impacto de las decisiones en el paciente, la familia y el sistema de salud. Puede justificar la asignación de recursos basándose en el mayor bien común.	Mill, 1863
Ética de la Virtud	Se enfoca en el carácter moral y la prudencia del médico.	Resalta la importancia de la compasión y la integridad en la toma de decisiones clínicas, buscando que el profesional encarne virtudes morales.	Aristotle, trans. 2009
Biopolítica	El poder que opera sobre la vida misma, reduciendo a los individuos a "vida desnuda" (zoē).	Advierte sobre el riesgo de que los pacientes, despojados de su voz, se conviertan en objetos de control médico y tecnológico.	Foucault & Agamben
Existencialismo	La condición humana de libertad, vulnerabilidad y "ser-para-la-muerte".	Enfrenta los límites de la autonomía y la fragilidad de la existencia. Las decisiones son existenciales, ligadas al significado de la vida y la muerte.	Heidegger & Sartre

Cierre

La complejidad inherente a la atención de pacientes neurocríticos, cuya autonomía se encuentra severamente comprometida, exige una aproximación ética que trascienda la aplicación de un único principio o marco teórico. Si bien el principialismo ofrece una estructura práctica indispensable para la deliberación clínica, su carácter formalista debe ser complementado por otras corrientes filosóficas que aborden la riqueza y vulnerabilidad de la persona.

Una conclusión fundamental es que la ética en la neurocirugía y la medicina neurocrítica no puede ser monofocal. La deliberación debe estar anclada en la dignidad intrínseca de la persona, como lo sostiene el personalismo, que humaniza el acto médico y lo aleja de la mera gestión biológica. Este enfoque se complementa con las críticas de la biopolítica, que nos advierte sobre el riesgo de reducir al paciente a una "vida desnuda" susceptible de control técnico.

La llegada de las neurotecnologías y los avances en neurociencia hacen imperativo un marco jurídico y ético específico. La emergencia de los neuroderechos, como la privacidad mental, la integridad psicológica y la libertad cognitiva, no es un mero formalismo, sino una respuesta necesaria para salvaguardar la identidad y la esencia de la persona en la era digital. Estos derechos extienden la protección de la autonomía a un nivel neurológico, garantizando que el progreso tecnológico no erosione la dignidad humana.

El artículo subraya la importancia de que los profesionales de la salud no solo apliquen principios, sino que encarnen virtudes. La ética de la virtud, con su énfasis en la prudencia (*phronesis*) y la sabiduría práctica, permite al equipo médico navegar por la incertidumbre y tomar decisiones contextualizadas. En este sentido, la deliberación ética se convierte en un acto de sabiduría moral que busca el florecimiento integral del paciente, incluso en las circunstancias más extremas.

En última instancia, el manejo ético de los pacientes neurocríticos requiere una síntesis dialógica: usar el principialismo como guía, fundamentarlo en la dignidad del personalismo, estar alerta a los riesgos de deshumanización que revela la biopolítica y actuar con la madurez moral que inspira la ética de la virtud. Esta integración de saberes filosóficos y clínicos es la única vía para garantizar una atención humanizada, protectora y respetuosa con la esencia más íntima de la

persona. La conclusión, por tanto, no es la supremacía de un principio, sino la necesidad de una reflexión ética robusta y multidimensional.

Referencias

- Agamben, G. (1998). *Homo sacer: Sovereign power and bare life*. Stanford University Press.
- Agamben, G. (1998). *Lo que queda de Auschwitz: el archivo y el testigo*. Pre-Textos, 2000.
- Aristóteles. *Ética a Nicómaco*. Trad. María Araujo y Julián Marías. Madrid: Gredos, 2009.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Críticas, a. declaración universal sobre bioética y derechos humanos de la unesco (2005). La eficacia de los comités.
- Daniels, N. (2008). *Just Health: Meeting Health Needs Fairly*. Cambridge University Press.
- De Salud, L. G., & UNICO, C. (2012). Ley General de Salud. *Octavo bis de los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal. Capítulo II, Artículo, 166*.
- Foucault, M. (1976). *The history of sexuality, Vol. 1: An introduction*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (1978). *Seguridad, territorio, población*. Fondo de Cultura Económica, 2006.
- Foucault, M. (1979). *El nacimiento de la biopolítica*. Fondo de Cultura Económica, 2007.
- Hare, R. M. (1981). *Moral Thinking: Its Levels, Method, and Point*. Oxford University Press.
- Heidegger, M. (1927). *Ser y tiempo*. Trotta, 2003.
- Heidegger, M. (1962). *Being and time* (J. Macquarrie & E. Robinson, Trans.). Harper & Row. (Original work published 1927)
- Ienca, M., & Andorno, R. (2017). Towards new human rights in the age of neuroscience and neurotechnology. *Life Sciences, Society and Policy*, 13(1), 5.
- Kant, I. (1785/2002). *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*. Alianza Editorial.
- Mackenzie, C., & Stoljar, N. (Eds.). (2000). *Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Autonomy, Agency, and the Social Self*. Oxford University Press.
- MacIntyre, A. (1981). *After Virtue: A Study in Moral Theory*. University of Notre Dame Press.
- Maritain, J. (1936). *Humanismo integral*. Ediciones Encuentro, 2006.
- Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism*. Parker, Son, and Bourn.
- Mounier, E. (1949). *El personalismo*. Ediciones Rialp.
- Nussbaum, M. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Harvard University Press.

- Pellegrino, E. D., & Thomasma, D. C. (1993). *The Virtues in Medical Practice*. Oxford University Press.
- Roskies, A. (2002). Neuroethics for the new millennium. *Neuron*, 35(1), 21–23.
- Sartre, J.-P. (1992). *Being and nothingness* (H. E. Barnes, Trans.). Washington Square Press. (Original work published 1943)
- Sgreccia, E. (2012). *Personalist bioethics: Foundations and applications*. National Catholic Bioethics Center.
- Singer, P. (2011). *Practical Ethics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Yuste, R., Goering, S., Bi, G., Carmena, J. M., Carter, A., Fins, J. J., ... & Wolpe, P. R. (2021).
- Wojtyła, K. (1969). *Persona y acción*. Biblioteca de Autores Cristianos, 2011

Anexo

Problemas Bioéticos en el paciente Neurocrítico

Figura 1: Problemas bioéticos en cuidados neurocríticos. Este diagrama esquematiza los problemas bioéticos que surgen en estos cuidados. Muestra la interconexión entre los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia con dilemas clínicos específicos, como la futilidad médica y las decisiones sobre el final de la vida. El diagrama enfatiza que la toma de decisiones en este contexto es un proceso complejo y cíclico, cuyo objetivo es equilibrar el respeto a la autonomía del paciente con la obligación de minimizar el daño y garantizar un trato justo.